

Anuário Estatístico de **Propriedade Industrial**

O uso do sistema de PI no Brasil

2024

Data de publicação:
Setembro/2025

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria Executiva
Coordenação-Geral de Economia e Inovação

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Presidente

JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA

Diretora Executiva

TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO

Coordenador-Geral de Economia e Inovação

RODRIGO VIEIRA VENTURA

Chefe da Divisão de Análise Econômica

FERNANDO LINHARES DE ASSIS

Chefe da Divisão de Inteligência de Mercado e Preços

KATIA REGINA DO VALLE FREITAS PINTO

Chefe da Divisão de Estudos em PI e Inovação

IRENE VON DER WEID ANDRADE OLIVEIRA

Ficha técnica

Supervisão geral: Rodrigo Ventura (*Economista-chefe*)

Coordenação técnica: Fernando Linhares e Arthur Schilithz

Desenvolvimento técnico: Alize Pereira, Arthur Schilithz, Cláudia Fernandes, Fernando Linhares, Luís Henrique Campos, Marcelo Drummond, Milena Simonace e Rodrigo Ventura

Projeto gráfico: Coordenação-Geral de Comunicação Social

Informações adicionais

Nota: Autorizada a reprodução, desde que citada a fonte.

Portal do INPI: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/inpi-data/relatorios>

Sugestão de citação: INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). (2025). Anuário Estatístico de Propriedade Industrial 2024. Rio de Janeiro: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação.

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Economia e Inovação - CGEI (economia@inpi.gov.br). Rua Mayrink Veiga 9, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20090-91.

Ficha Catalográfica

Elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação Economista Claudio Treiguer
Bibliotecário Evanildo Vieira dos Santos - CRB7-4861

I59 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Presidência. Diretoria Executiva. Coordenação-Geral de Economia e Inovação (CGEI).

Anuário Estatístico de Propriedade Industrial 2024. 7. ed. / Supervisão geral: Rodrigo Ventura; Coordenação técnica: Fernando Linhares; Desenvolvimento técnico: Coordenação-Geral de Economia e Inovação (CGEI). Projeto gráfico: Coordenação-Geral de Comunicação Social (CGCOM). Rio de Janeiro: CGEI/INPI, 2025.

195 p.; tabs.; gráfs. Anexo.

1. Propriedade Industrial - Brasil. Propriedade Industrial - Estatísticas. 3. Propriedade Industrial - Indicadores. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 5/6:338(81)

Sumário

Apresentação	16
Panorama Geral.....	18
Determinantes do processo de inovação e seu relacionamento com o sistema de propriedade industrial	19
Destaques	19
Análise do macroambiente de inovação.....	20
O contexto econômico.....	21
O financiamento à pesquisa, desenvolvimento e inovação	25
Dados complementares do sistema de inovação	31
Análise do sistema de propriedade industrial	39
A participação feminina no sistema de inovação brasileiro	55
Panorama regional da propriedade industrial	59
Patentes.....	72
Destaques	73
Sobre patentes.....	74
Patentes	74
Depósitos	74
Países de origem dos depositantes	76
Campos tecnológicos	77
Atividades econômicas.....	79
Natureza Jurídica do depositante residente	81
Concessões.....	83
Patentes de Invenção.....	84
Depósitos	84
Países de origem dos depositantes	86
Campos tecnológicos	89
Concessões.....	95
Patentes de Invenção vigentes	96
Modelos de Utilidade	98
Depósitos	98
Concessões.....	108
Modelos de Utilidade vigentes.....	109
Desenhos Industriais.....	112
Destaques	113
Sobre desenhos industriais	113
Depósitos	114
Países de origem dos depositantes	115

Sumário

Estados e municípios de origem dos depositantes residentes.....	116
Classes de LOCARNO	118
Atividades Econômicas.....	119
Natureza Jurídica do depositante residente	121
Rankings de depositantes	123
Concessões.....	125
Desenhos Industriais Vigentes.....	125
Marcas.....	127
Destques	128
Sobre marcas	128
Depósitos	129
Países de origem dos depositantes	130
Estados e municípios de origem dos depositantes residentes.....	131
Atividades econômicas.....	134
Natureza jurídica do depositante residente.....	136
Rankings de depositantes	137
Concessões.....	140
Marcas vigentes	141
Contratos de Tecnologia.....	142
Destques	143
Sobre contratos de transferência de tecnologia	143
Concessão de registros	144
Países de origem dos cedentes	145
Estados de origem dos contratantes	145
Por categoria contratual.....	146
Reflexos financeiros	148
Programas de Computador.....	149
Destques	150
Sobre Programas de Computador	150
Depósitos	151
Estados e municípios de origem dos depositantes.....	151
Natureza Jurídica do depositante residente	153
Ranking de depositantes.....	155
Concessões.....	156
Topografia de Circuitos Integrados	158
Destques	159
Sobre Topografia de Circuitos Integrados	159

Sumário

Depósitos	160
Estados e municípios de origem dos depositantes residentes.....	161
Natureza Jurídica do depositante	162
Concessões.....	163
Indicações Geográficas.....	165
Destaques	166
Sobre Indicações Geográficas.....	166
Depósitos	167
Espécies de IG	168
Tipo de produto/serviço e origem do depositante.....	169
Países de origem dos depositantes	170
Estados de origem dos depositantes residentes.....	172
Concessões.....	173
Indicações Geográficas vigentes	175
Alterações nos registros.....	176
PI e Gênero.....	178
Destaques	179
Sobre PI e Gênero.....	179
Depósitos de residentes brasileiros do tipo Pessoa física.....	180
Participação das mulheres nos depósitos.....	182
Participação das mulheres nos depósitos, por unidades da federação	186

Lista de Figuras

Figura P1 – Dados macroeconômicos selecionados do Brasil – 2015 a 2024 .	23
Figura P2 – Gastos em P&D efetuados por empresas industriais com mais de 100 empregados em 2023, em bilhões de reais	24
Figura P3 – Atividades industriais com maior esforço em P&D	25
Figura P4 – Evolução dos desembolsos do CNPq em bilhões de reais de 2024	26
Figura P5 – Valores das operações contratadas pela Finep (em bilhões de reais)	27
Figura P6 – Participação das operações nas modalidades Não Reembolsável ICTs e Subvenção Direta na contratação total da FINEP	27
Figura P7 – Setores econômicos com maior volume de contratação junto à FINEP em 2024 (em bilhões de reais).....	28
Figura P8 – Estados com maior volume de contratações na FINEP em 2024 (bilhões de reais)	29
Figura P9 – Investimentos das FAPs – valores a preços constantes de 2024 .	29
Figura P10 – Distribuição espacial do investimento das FAPs em 2024	30
Figura P11 – Contratações do BNDES no Programa BNDES Mais Inovação em 2024, por segmento econômico	31
Figura P12 – Evolução da pós-graduação no Brasil, 2015 a 2023	32
Figura P13 – Indicadores da produção da pós-graduação no Brasil, 2015 a 2023	33
Figura P14 – Participação (%) dos cursos de pós-graduação com temática afeitas à inovação industrial e agrícola	33
Figura P15 – Participação (%) dos titulados com temática afeitas à inovação industrial e agrícola	34
Figura P16 – Distribuição dos doutores no mercado de trabalho formal.....	35
Figura P17 – Valor médio anual recebido pelas universidades a título de royalties (mil R\$)	36
Figura P18 – Número de startups em níveis elevados de maturidade por estado	37
Figura P19 – Taxa de crescimento de 2023 nos depósitos de proteção de propriedade industrial em países selecionados.....	38
Figura P20 – Pedidos de Patentes, Brasil – 2015 a 2024	39
Figura P21 – Pedidos de Marcas – por Classes, Brasil – 2015 a 2024	40
Figura P22 – Pedidos de Desenhos Industriais, Contratos e Programas de Computador, Brasil – 2015 a 2024	41
Figura P23 – Pedidos de Patentes em relação ao PIB (em trilhões), Brasil – 2015 a 2024.....	42
Figura P24 – Pedidos de Marcas por classes em relação ao PIB (em trilhões), Brasil – 2015 a 2024	43
Figura P25 – Pedidos de Desenhos Industriais, Contratos e Programas de Computador em relação ao PIB (em trilhões), Brasil – 2015 a 2024	43

Lista de Figuras

Figura P26 – Pedidos de Patentes por milhão de habitantes, Brasil – 2015 a 2024.....	44
Figura P27 – Pedidos de Marcas por milhão de habitantes, Brasil – 2015 a 2024	44
Figura P28 – Pedidos de Desenhos Industriais, Contratos e Programas de Computador, por milhão de habitantes, Brasil – 2015 a 2024	45
Figura P29 – Depósitos de Proteção de propriedade industrial em 2023, por milhões de habitantes, em países selecionados	46
Figura P30 – Proporção de não residentes por tipo de proteção (%).....	48
Figura P31 – Principais países que acessaram o sistema de propriedade industrial brasileiro em 2024	48
Figura P32 – Participação relativa (%) de pedidos pela natureza jurídica do depositante, por forma de proteção, Brasil – 2024	49
Figura P33 – Ranking das principais CNAES para depósito de patentes Brasil – 2024.....	50
Figura P34 – Ranking das principais CNAES para depósito de Marcas Brasil – 2024.....	51
Figura P35 – Ranking dos CNAES para depósito de Desenhos Industriais Brasil – 2024.....	51
Figura P36 – Depósitos de Patentes de Invenção pelo campo tecnológico correspondente à 1ª Classe IPC - 2024	52
Figura P37 – Depósitos de Modelos de Utilidade pelo campo tecnológico correspondente à 1ª Classe IPC - 2024	53
Figura P38 – Depósitos de Patentes pelo campo tecnológico correspondente à 1ª Classe IPC - 2024.....	53
Figura P39 – Depósitos de marcas depositados por residentes, com as principais classes de Nice, em 2024	54
Figura P40 – Pedidos de Desenhos Industriais pela Classe de Locarno, em 2024	55
Figura P41 – Evolução do percentual de títulos <i>stricto sensu</i> obtidos por mulheres, 2015 a 2023.....	56
Figura P42 – Evolução do percentual de títulos <i>stricto sensu</i> obtidos por mulheres nos cursos mais afeitos à inovação, 2015 a 2023	57
Figura P43 – Evolução da participação por gênero entre os líderes de Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq, 2010 a 2023.....	57
Figura P44 – Número de depósitos apresentados por mulheres e participação feminina entre os depósitos realizados por pessoas físicas, em 2024	58
Figura P45 – Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento – IBID, 2025	59
Figura P46 – Pedidos de Patentes de Invenção por UF, 2024.....	62
Figura P47 – Pedidos de Modelos de Utilidade por UF, 2024.....	63
Figura P48 – Pedidos de Patentes por UF, 2024	63
Figura P49 – Pedidos de registros de Marcas por UF, 2024.....	64
Figura P50 – Pedidos de Desenhos Industriais por UF, 2024.....	64

Lista de Figuras

Figura P51 – Pedidos de registro de Contratos de Tecnologia por UF, 2024..	65
Figura P52 – Pedidos de registro de Programas de Computador por UF, 2024	65
Figura P53 – Depósitos de Patentes de Invenção em trilhões de reais (2024) do PIB estadual.....	66
Figura P54 – Depósitos de Patentes de Modelos de Utilidade em trilhões de reais (2024) do PIB estadual.....	66
Figura P55 – Depósitos de Marcas em trilhões de reais (2024) do PIB estadual	66
Figura P56 – Depósitos de Desenhos Industriais em trilhões de reais (2024) do PIB estadual.....	67
Figura P57 – Depósitos de Contratos de Tecnologia em trilhões de reais (2024) do PIB estadual.....	67
Figura P58 – Depósitos de Programas de Computador em trilhões de reais (2024) do PIB estadual	67
Figura P59 – Depósitos de Patentes de Invenção por milhões de habitantes	68
Figura P60 – Depósitos de Patentes de Modelos de Utilidade por milhões de habitantes	68
Figura P61 – Depósitos de Marcas por milhões de habitantes	68
Figura P62 – Depósitos de Desenhos Industriais por milhões de habitantes	69
Figura P63 – Depósitos de Contratos por milhões de habitantes.....	69
Figura P64 – Depósitos de Programas de Computador por milhões de habitantes	69
Figura A1 – Pedidos de patentes depositados, evolução e taxa anual de crescimento, 2015-2024	75
Figura A2 – Pedidos de patentes depositados no INPI por origem do depositante (residentes x não residentes), 2015 a 2024	75
Figura A3 – Principais países de origem dos depósitos de patentes no INPI..	76
Figura A4 – Participação dos principais países nos depósitos de patentes no INPI, 2015 a 2024	77
Figura A5 – Principais campos tecnológicos dos pedidos de patentes por origem do depositante (residentes x não residentes), em 2024	78
Figura A6 – Principais campos tecnológicos identificados nos pedidos de patentes depositados por residentes, 2015 a 2024.....	78
Figura A7 – Principais campos tecnológicos identificados nos pedidos de patentes depositados por não residentes, 2015 a 2024.....	79
Figura A8 – Pedidos de patentes depositados por residentes pessoa jurídica, Top10 atividades econômicas identificadas por meio da CNAE, em 2024	80
Figura A9 – Principais atividades econômicas identificadas nos pedidos de patentes depositados por residentes pessoa jurídica, 2015 a 2024.....	81

Lista de Figuras

Figura A10 - Pedidos de patentes depositados por residentes segundo a natureza jurídica do depositante (<i>Pessoa física x Pessoa jurídica</i>), 2015 a 2024	81
Figura A11 – Pedidos de patentes depositados por residentes, principais categorias de depositantes por natureza jurídica, 2015 a 2024	82
Figura A12 – Participação (%) nos pedidos de patentes, por natureza jurídica do depositante residente, 2015 a 2024	83
Figura A13 – Patentes concedidas, 2015 a 2024	84
Figura A14 – Pedidos de patentes de invenção (PI), evolução e taxa anual de crescimento, 2015-2024	85
Figura A15 – Pedidos de PI por origem do depositante (residente x não residente), 2015 a 2024	85
Figura A16 – Pedidos de patentes de invenção depositados por via direta e por via PCT, 2015 a 2024	86
Figura A17 – Principais países de origem dos pedidos de PI, em 2024	87
Figura A18 – Principais estados de origem de pedidos de PI depositados por residentes, em 2024	88
Figura A19 – Principais municípios de origem dos pedidos de PI depositados por residentes, em 2024	89
Figura A20 – Principais campos tecnológicos dos pedidos de PI, por origem do depositante (residentes x não residentes), em 2024	90
Figura A21 – Principais campos tecnológicos identificados nos pedidos de PI, depositados por residentes, 2015 a 2024	91
Figura A22 Principais campos tecnológicos identificados nos pedidos de PI, depositados por não residentes, 2015 a 2024	91
Figura A23 – Pedidos de patentes de invenção depositados por residentes, por natureza jurídica do depositante (<i>Pessoa física x Pessoa jurídica</i>), 2015 a 2024	92
Figura A24 – Pedidos de PI depositados por residentes, por natureza jurídica do depositante, 2015 a 2024	93
Figura A25 – Participação (%) nos pedidos de PI, por natureza jurídica do depositante residente, 2015 a 2024	93
Figura A26 – Ranking de depositantes residentes de patentes de invenção, em 2024	94
Figura A27 – Ranking de depositantes não residentes de patentes de invenção, em 2024	95
Figura A28 – Patentes de invenção concedidas, 2015 a 2024	96
Figura A29 – Patentes de invenção vigentes, por ano de referência (posição em 31/12 de cada ano)	97
Figura A30 – Patentes de invenção vigentes em 31/12/2024, por ano de depósito	97
Figura A31 – PI vigentes em 31/12/2024, principais países de origem dos depósitos de não residentes	98

Lista de Figuras

Figura A32 – Pedidos de modelos de utilidade depositados no INPI, 2015 a 2024	99
Figura A33 – Pedidos de MU depositados no INPI, por origem do depositante (residente x não residente) 2015 a 2024	99
Figura A34 – Pedidos de MU depositados no INPI, por meio de via direta e via PCT, 2015 a 2024.....	100
Figura A35 – Principais países de origem de pedidos de MU depositados por não residentes em 2024.....	101
Figura A36 – Principais estados de origem de pedidos de MU depositados por residentes, em 2024.....	102
Figura A37 – Principais municípios de origem de pedidos de MU depositados por residentes em 2024	102
Figura A38 – Principais campos tecnológicos identificados nos pedidos de MU depositados por residentes, 2015 a 2024.....	103
Figura A39 – Principais campos tecnológicos identificados nos pedidos de MU depositados por não residentes, 2015 a 2024	104
Figura A40 - Pedidos de MU depositados por residentes segundo a natureza jurídica do depositante (<i>Pessoa física x Pessoa jurídica</i>), 2015 a 2024	105
Figura A41 – Participação (%) por natureza jurídica do depositante residente, nos pedidos de MU, 2015 a 2024.....	105
Figura A42 – Participação (%) nos pedidos de MU de residentes, por natureza jurídica do depositante, 2015 a 2024.....	106
Figura A43 – Ranking dos principais depositantes residentes de modelos de utilidade, em 2024	107
Figura A44 – Ranking dos principais depositantes não residentes de modelos de utilidade, em 2024	108
Figura A45 – Patentes de Modelos de Utilidade concedidas, 2015 a 2024..	109
Figura A46 – Modelos de Utilidade vigentes, por ano de referência (posição em 31/12 de cada ano)	110
Figura A47 – Modelos de Utilidade vigentes em 31/12/2024, por ano de depósito	110
Figura A48 – Modelos de Utilidade vigentes em 31/12/2024, principais países de origem dos depositantes.....	111
Figura B1 – Pedidos de desenhos industriais depositados no INPI.....	114
Figura B2 - Pedidos de desenhos industriais por origem do depositante, 2015 a 2024.....	115
Figura B3 – Principais países de origem dos pedidos de desenho industrial	116
Figura B4 – Principais estados de origem dos pedidos de desenhos industriais depositados por residentes, em 2024.....	117
Figura B5 – Principais municípios de origem dos pedidos de desenhos industriais depositados por residentes, em 2024.....	117

Lista de Figuras

Figura B6 – Pedidos de desenhos industriais por principais Classes de LOCARNO, em 2024	118
Figura B7 – Pedidos de DI por Classes de LOCARNO e por origem do depositante, em 2024	119
Figura B8 – Pedidos de desenhos industriais depositados por residentes identificados como pessoa jurídica, Top10 atividades econômicas identificadas por meio da CNAE, em 2024	120
Figura B9 – Principais atividades econômicas identificadas nos depósitos de desenhos industriais depositados por residentes pessoas jurídicas, 2015 a 2024	121
Figura B10 - Pedidos de desenhos industriais depositados por residentes, segundo a natureza jurídica do depositante, 2015 a 2024.....	122
Figura B11 - Pedidos de desenhos industriais depositados por residentes, segundo a natureza jurídica do depositante, 2015 a 2024.....	122
Figura B12 – Participação (%) por natureza jurídica do depositante residente, nos pedidos de DI, 2015 a 2024	123
Figura B13 – Ranking de depositantes residentes de desenhos industriais, em 2024.....	124
Figura B14 – Ranking de depositantes não residentes de desenhos industriais, em 2024.....	124
Figura B15 – Concessões de desenhos industriais, 2015 a 2024	125
Figura B16 – Desenhos Industriais vigentes por ano de concessão dos registros, 2015 a 2024.....	126
Figura C1 – Depósitos de marcas, por classe, 2015 a 2024	129
Figura C2 – Pedidos de marcas por origem do depositante (residente x não residente), considerando classes 2015 a 2024	130
Figura C3 – Pedidos de marcas depositados por via direta e via Protocolo de Madrid, 2015 a 2024	130
Figura C4 – Principais países de origem dos pedidos de marcas, considerando classes, em 2024	131
Figura C5 – Principais estados de origem de pedidos de marcas depositados por residentes, em 2024.....	132
Figura C6 – Principais municípios de origem dos pedidos de marcas depositados por residentes em 2024	133
Figura C7 – Principais Classes de Nice nos pedidos de marcas de residentes, por via direta, em 2024	134
Figura C8 – Pedidos de marcas depositados por residentes identificados como pessoa jurídica, em 2024 – Top10 atividades econômicas identificadas por meio da CNAE.....	135
Figura C9 – Principais atividades econômicas identificadas nos depósitos de marcas depositados por residentes pessoas jurídicas, 2015 a 2024	135

Lista de Figuras

Figura C10 – Pedidos de marcas depositados por residentes segundo a natureza jurídica do depositante (<i>Pessoa física x Pessoa jurídica</i>), 2015 a 2024	136
Figura C11 – Pedidos de marcas depositados por residentes, segundo a natureza jurídica do depositante, 2015 a 2024	137
Figura C12 – Participação (%) por natureza jurídica do depositante residente, nos pedidos de marcas,.....	137
Figura C13 – Ranking dos 10 principais depositantes residentes de marcas, em 2024.....	138
Figura C14 – Ranking dos 10 principais depositantes não residentes de marcas em 2024.....	139
Figura C15 – Marcas concedidas, 2015 a 2024	140
Figura C16 – Marcas vigentes em 31/12/2024, por ano de concessão do registro	141
Figura D1 – Registros de contratos de tecnologia, 2015 a 2024.....	144
Figura D2 – Registros de contrato por país de origem do cedente, 2023 e 2024	145
Figura D3 – Registros de contrato por estado de origem do contratante, 2023 e 2024.....	146
Figura D4 – Registros de contratos de tecnologia por categoria, 2024	147
Figura D5 – Registros de contratos de tecnologia por categoria – 2015 a 2024	147
Figura D6 – Receitas, Pagamentos e Saldo de Serviços de Propriedade Intelectual,	148
Figura E1 – Pedidos de programas de computador depositados no INPI.....	151
Figura E2 – Principais estados de origem de pedidos de programas de computador.....	152
Figura E3 – Principais municípios de origem de pedidos de programas de computador.....	153
Figura E4 – Pedidos de Programas de Computador depositados por residentes por Natureza Jurídica do depositante (<i>Pessoa física x Pessoa jurídica</i>), 2015 a 2024.....	154
Figura E5 – Pedidos de programas de computador depositados por residentes, segundo a natureza jurídica do depositante, 2015 a 2024.....	155
Figura F1 – Pedidos de topografia e circuitos integrados depositados no INPI, 2015 a 2024.....	160
Figura F2 – Estados de origem de pedidos de TCI depositados por residentes, período 2015-2024.....	161
Figura F3 – Municípios de origem de pedidos de TCI depositados por residentes, período 2015-2024.....	162

Lista de Figuras

Figura F4 – Pedidos de TCI depositados por natureza jurídica do depositante, participação relativa por tipo de depositante, período 2015-2024.....	163
Figura F5 – Concessões de registro de TCI, 2015 a 2025	164
Figura G1 – Depósitos de Indicação Geográfica, 2015 a 2024.....	168
Figura G2 – Pedidos de Indicação Geográfica depositados por modalidade, 2015 a 2024.....	169
Figura G3 – Depósitos de indicação geográfica por tipo de produto/serviço e por origem do depositante, 2015-2024	170
Figura G4 – Depósitos de indicação geográfica por país de origem do depositante, 2015-2024.....	171
Figura G5 – Depósitos de indicação geográfica por país de origem do depositante, 2015-2024.....	171
Figura G6 – Principais estados de origem de pedidos de Indicação Geográfica depositados.....	172
Figura G7 – Concessões de registro de Indicação Geográfica, 2015 a 2024.....	173
Figura G8 – Indicações Geográficas registradas em 2024.....	174
Figura G9 – Indicações Geográficas vigentes em 31/12/2023, por ano de registro	175
Figura G10 – Indicações Geográficas vigentes em 31/12/2024 por espécie, tipo de produto/serviço e origem do depositante	176
Figura G11 – Indicações Geográficas com registros alterados	177
Figura H1 – Evolução da quantidade de pedidos de depositantes residentes brasileiros, por ativo de propriedade industrial, 2015 a 2024 (base: 2015 = 100)	181
Figura H2 – Evolução da quantidade de depositantes residentes brasileiros, por ativo de propriedade industrial, 2015 a 2024 (base: 2015 = 100)	181
Figura H3 – Proporção de Pessoas físicas e Pessoas jurídicas entre depositantes brasileiros, por ativo de propriedade industrial, 2015 e 2024.....	182
Figura H4 – Evolução do número de depositantes residentes no Brasil identificados como mulheres, por ativo de propriedade industrial, 2015 a 2024 (base: 2015 = 100).....	183
Figura H5 – Número de depositantes de patentes, do tipo pessoa física, segundo o gênero (Feminino x Masculino) e participação das mulheres (%), 2015 a 2024.....	184
Figura H6 – Número de depositantes de desenhos industriais, do tipo pessoa física, segundo o gênero (Feminino x Masculino) e participação das mulheres (%), 2015 a 2024.....	184
Figura H7 – Número de depositantes de marcas, do tipo pessoa física, segundo o gênero (Feminino x Masculino) e participação das mulheres (%), 2015 a 2024	185

Lista de Figuras

Figura H8 – Número de depositantes de programas de computador, do tipo pessoa física, segundo o gênero (Feminino x Masculino) e participação das mulheres (%), 2015 a 2024.....	185
Figura H9 – Número de pedidos de patentes apresentados por mulheres brasileiras (em valores absolutos) entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação, em 2024	187
Figura H10 – Participação relativa dos pedidos de patentes apresentados por mulheres brasileiras (em %) entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação selecionadas, em 2024	188
Figura H11 – Número de pedidos de DI apresentados por mulheres brasileiras (em valores absolutos) entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação, em 2024.....	189
Figura H12 – Participação relativa dos pedidos de DI apresentados por mulheres brasileiras (em %) entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação selecionadas, em 2024	190
Figura H 13 – Número de pedidos de marcas apresentados por mulheres brasileiras (em valores absolutos) entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação, em 2024	191
Figura H14 – Participação relativa dos pedidos de marcas apresentados por mulheres brasileiras (em %) entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação selecionadas, em 2024	192
Figura H 15 – Número de pedidos de programas de computador apresentados por mulheres brasileiras (em valores absolutos) entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação, em 2024	193
Figura H 16 – Participação relativa dos pedidos de programas de computador apresentados por mulheres brasileiras (em %) entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação selecionadas, em 2024.....	194

The image features a solid blue background. In the upper left quadrant, there is a large, white, rounded oval shape. A thick blue line curves around the top and right sides of this oval. In the lower right quadrant, there are several overlapping, curved lines in shades of blue and white, creating a sense of motion or depth. The word "Apresentação" is written in a bold, black, sans-serif font inside the white oval.

Apresentação

Apresentação

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por intermédio da sua Coordenação-Geral de Economia e Inovação (CGEI), apresenta o **Anuário Estatístico de Propriedade Industrial 2024**.

O cenário do sistema de propriedade industrial (PI) no Brasil nos últimos anos, bem como sua relação com o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, é descrito por meio de um conjunto completo de estatísticas e indicadores sobre o uso da PI no país.

O documento reúne, para cada forma de proteção de direito de propriedade industrial, informações sobre quem, em quais tecnologias, em quais localidades e em quais atividades econômicas os registros de PI têm sido usados, trazendo subsídios para formulação de políticas públicas, estratégias empresariais e pesquisa econômica sobre o papel que a PI desempenha no impulso à inovação, nos negócios e para o desenvolvimento do Brasil.

O Anuário Estatístico de Propriedade Industrial 2024 é a 7ª edição desta publicação, iniciada em 2012.

As estatísticas definitivas de PI reunidas no relatório foram produzidas a partir da **Base de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual (BADEPI)**, em sua versão mais recente (BADEPI v.11.0) divulgada em setembro/2025 com **dados atualizados até 2024**. Os dados completos encontram-se disponíveis no **INPI Data**, acessível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/inpi-data>>.

O Anuário está estruturado da seguinte forma: a primeira seção, **Panorama Geral**, traz uma visão de conjunto da evolução do sistema de PI no Brasil nos últimos anos, contextualizando o cenário macroeconômico no período e destacando o papel da PI no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Em seguida, as estatísticas de PI são detalhadas em seções específicas para cada forma de proteção: **Patentes; Desenhos Industriais; Marcas; Contratos de Tecnologia; Programas de Computador; Topografias de Circuitos Integrados e Indicações Geográficas**. Na última seção, apresenta-se uma análise sobre a trajetória recente de indicadores de **PI e Gênero**, mais especificamente sobre a participação de mulheres nos pedidos de patentes, marcas, desenhos industriais e programas de computador. Um **Anexo Metodológico** vinculado ao Anuário é disponibilizado em documento separado, também disponível no INPI Data.

Panorama Geral

Determinantes do processo de inovação e seu relacionamento com o sistema de propriedade industrial

O presente capítulo reúne uma visão de conjunto e contextualiza os dados que são apresentados neste Anuário. Assim pretende-se um melhor entendimento do processo que levou à formação dos indicadores de propriedade industrial (PI). Além de construir uma visão abrangente das diversas formas de proteção sob responsabilidade do INPI, são antecipados alguns dos resultados detalhados nos capítulos específicos sobre cada forma de proteção.

Destaques

- *Os principais indicadores macroeconômicos que tendem a afetar a demanda por proteção industrial desenharam um cenário favorável à inovação em 2024, com exceção da taxa de juros que se manteve em elevação. O ambiente favorável também se refletiu nos indicadores sobre financiamento aos investimentos em P&D pelas empresas, que apresentam crescimento em torno de 2,0% em 2024.*
- *Os setores que mais efetuaram investimentos em P&D guardam correspondência com a estrutura da economia nacional, principalmente a indústria automobilística, as indústrias extrativas, a fabricação de produtos farmacêuticos e a fabricação de derivados do petróleo. Dados do ranking de maiores depositantes de patentes corroboram esta questão.*
- *Foi mantido o crescimento dos investimentos do Estado na área de financiamento da pesquisa, mas permanece a concentração da destinação dos recursos públicos de P&D nos estados do Sul/Sudeste. Os governos estaduais também ampliaram seus desembolsos no financiamento à pesquisa, valendo-se de suas Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs). Contudo, grande parte deste desembolso ocorre nos estados do Sudeste, em especial, São Paulo.*
- *Manteve-se o crescimento de titulação de mestres e doutores, porém o crescimento dos titulados em áreas voltadas à P&D foi menos intenso do que a média. A maior parte dos mestres e doutores do Brasil trabalha na área de ensino e apenas 3% ocupam-se diretamente na área de pesquisa.*
- *A UnB, a UFScar e a UFMG lideram o ranking de universidades federais que mais recebem royalties de propriedade intelectual.*
- *Em 2024 ocorreu estabilidade no número de depósitos de Patentes, mas com alteração na sua composição interna, com aumento da participação de depósitos de Modelos de Utilidade. Quando o número de depósitos é ponderado pelo PIB ou pela população, este indicador mantém dinâmica de queda. Destaca-se que houve redução na participação de não residentes no depósito de Patentes.*
- *Depósitos de Marcas mantém sua dinâmica de crescimento, com taxa de 9% em 2024. Os números ponderados pelo PIB e pela população também apresentam crescimento em 2024.*
- *Os depósitos de Desenhos Industriais cresceram 3,14% em 2024. Nos últimos três anos parece estar se consolidando patamar de 7.200 pedidos ao ano.*
- *O intenso crescimento de pedidos de registro de Programas de Computador é mantido em 2024, com taxa de 25,5%. Esta forma de proteção apresenta crescimento mesmo quando ponderado pelo PIB ou pela população.*
- *Os pedidos de proteção apresentam altas correlações com variáveis macroeconômicas. No corpo desta seção são explicitadas quais são as variáveis e suas magnitudes.*

Panorama Geral

- *Os residentes ampliaram a participação nos pedidos de Patentes (as de Invenção e os Modelos de Utilidade) e Desenhos Industriais. Em Marcas e Programas de Computador os residentes mantêm a sua preponderância.*
- *Estados Unidos e China são os países que se destacaram em 2024 na busca por proteção industrial no Brasil.*
- *O perfil de depositantes residentes em Patentes mostra alta importância do sistema federal e estadual de Ensino Superior e Ensino Técnico, bem como das grandes empresas ligadas a setores econômicos importantes para a economia nacional. Química e Engenharia Mecânica são os campos tecnológicos de destaque em Patentes de Invenção e Modelos de Utilidade, respectivamente.*
- *O perfil de depositantes residentes de Marcas está ligado a Micro e Pequenas Empresas e Pessoas Físicas. Em termos de segmentos econômicos, as várias formas de comércio e o setor de educação são os mais importantes.*
- *Na última década houve um crescimento acentuado dos depósitos apresentados por mulheres em marcas (616,6%) e programas de computador (563,2%). Nas quatro formas de proteção analisadas, ocorreu redução do hiato de gênero. Em 2024, marcas é a forma de proteção em que o hiato de gênero é menor, com a participação feminina nos depósitos de residentes do tipo pessoa física atingindo 35%. Essa participação é menor em patentes (17%), desenhos industriais (17%) e programas de computador (16%).*
- *Assim como na maioria dos indicadores econômicos e sociais brasileiros, os dados de proteção industrial apresentam desigualdades em sua distribuição espacial. A inovação brasileira concentra-se em três estados do Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) e nos três estados do Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Em Patentes de Invenção os destaques, além dos estados já citados, são Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará. A presença da Zona Franca de Manaus faz com que o Amazonas apareça em destaque em alguns indicadores.*
- *A análise dos indicadores de PI ponderados pelo PIB e pela população indicam que há destaque para a região Sul e o estado de São Paulo como líderes na busca de proteção industrial. Contudo, outros estados se destacam em alguns casos específicos: Paraíba para Patentes de Invenção, Ceará para Desenhos Industriais e Amazonas para Contratos de Tecnologia.*

Análise do macroambiente de inovação

É consenso na literatura econômica que o processo de inovação é um dos motores do crescimento e do desenvolvimento econômico. Não à toa, a inovação constitui, por si só, uma meta de política específica no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), além de ser essencial para facilitar a consecução de todas as demais.ⁱⁱ

No meio empresarial, a inovação é fruto da busca por lucros puros e tem nos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) o ponto de partida para melhorias em produtos, processos e até o lançamento de tecnologias disruptivas. Parte dos esforços em P&D das empresas se transforma em ações de proteção, como registro de patentes ou marcas. Este movimento ocorre para que seja garantido o monopólio do uso mercadológico do avanço conseguido pelo esforço em P&D por um certo período de tempo.

O setor governamental também cumpre papel importante nos esforços da inovação a partir dos gastos efetuados em pesquisa básica e aplicada, que pode ter como mote um problema de cunho eminentemente

social ou de saúde pública, mas que pode ter rebatimento também no meio empresarial. Assim como nos esforços de inovação empresarial, nem todas as ações que possuem origem no setor governamental implicam no efetivo uso do sistema de PI, seja porque os resultados são de ciência básica ou porque a cultura da proteção entre os pesquisadores ainda requer mais ampla disseminação.

Isto posto, para entender os números de PI é preciso estabelecer uma contextualização em nível macroeconômico, a fim de que os dados que são apresentados neste Anuário Estatístico possam ser adequadamente interpretados. Desta feita, a presente seção tem por objetivo apresentar o contexto no qual ocorrem as decisões e o processo de P&D. A análise partirá do contexto macroeconômico, descendo a questões de cunho microeconômico, e de contexto da inovação.

Cumpra destacar que o processo de inovação e, por conseguinte, de proteção industrial é dinâmico e de longa maturação. Ou seja, decisões de P&D ou editais de apoio a pesquisas de um ano não geram resultados, por muitas vezes, anos depois. Por exemplo, em recente estudo a respeito da influência da política monetária sobre o depósito de patentes nos Estados Unidos, concluiu-se que os efeitos negativos relacionados ao depósito de patentes acontecem com defasagem de 2 a 4 anos.ⁱⁱⁱ

Já em investigação sobre o perfil das empresas brasileiras listadas na B3 que depositaram pedidos de patentes no INPI, concluiu-se que as grandes empresas, com menor endividamento, menor liquidez geral e maior potencial de agregar valor às suas patentes possuem maior chance de realizarem depósitos. Neste estudo também foi constatado que apenas 22% das 328 empresas analisadas realizaram algum movimento de buscar proteção industrial. As empresas mais propensas a fazer esta busca são dos setores de serviços públicos (água, luz, telefonia), de tecnologia da informação e de materiais básicos. Também se constatou que há uma grande concentração de depósitos em poucas empresas, e que há uma forte discrepância entre as empresas que concedem licenças para fora do país das que realizam contratos de tecnologias externas.^{iv}

O contexto econômico

A decisão de realizar P&D e inovação é, antes de mais nada, uma decisão de investimento. Assim, variáveis que formam o contexto da tomada de decisão constituem o ponto de partida para entender as estatísticas apresentadas neste anuário.

Na **Figura P1** são apresentados dados que podem compor uma representação sintética do cenário macroeconômico nacional entre 2015 e 2024, período para o qual são apresentadas as estatísticas de PI na atual edição do Anuário. A coluna variação do PIB consiste no crescimento real do PIB brasileiro a preços constantes disponibilizado no Sistema de Contas Nacionais do IBGE. Nota-se que a economia brasileira apresenta forte recessão nos anos de 2015 e 2016 provocadas pela necessidade de controle inflacionário (que elevou as taxas reais de juros – última coluna) e reorganização do setor fiscal com a adoção de PEC que limitou os gastos públicos. O crescimento permaneceu baixo quando o país sofreu nova queda do PIB, desta vez provocada pelos efeitos decorrentes da pandemia de COVID-19 que eclodiu em 2020. Os anos de 2021 e 2022 apresentam maiores taxas tanto por partirem de uma base menor quanto por efeito de políticas fiscais expansionistas, principalmente no tocante ao estímulo do consumo das famílias. A atividade econômica vem mantendo-se aquecida, com os anos de 2023 e 2024 apresentando taxas de crescimento do PIB superiores às de 2022.

Panorama Geral

A participação da formação bruta de capital fixo (FBCF) em relação ao PIB também foi calculada a partir de dados das Contas Nacionais do IBGE até 2022 e estimada a partir dos dados trimestrais para os anos de 2023 e 2024. Este indicador é uma *proxy* para o esforço do investimento no país. Há queda de patamares próximos a 20% no início do período analisado, caindo para níveis de apenas 15% nos anos de crise mais acentuada. Há recuperação parcial a partir de 2021, mas sem voltar aos níveis iniciais da série histórica.

Os dados do PIB per capita (a preços constantes) também foram obtidos a partir das Contas Nacionais até 2022, e estimados a partir das Contas Trimestrais para os últimos dois anos da série. A dinâmica do PIB per capita é de queda até 2020, quando inicia recuperação para níveis semelhantes aos de 2013. Em 2024 há superação do PIB per capita em relação ao patamar observado no início da série, o que está em linha com indicadores de renda familiar per capita divulgados pelo IBGE na Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Contínua. Já a taxa real de juros foi calculada a partir da diferença entre a taxa Selic média do ano e a expectativa média de inflação para o ano seguinte, utilizando dados coletados no Banco Central. Nota-se a forte elevação dos juros reais já a partir de 2014. A queda em 2018 é fruto do controle inflacionário. A taxa próxima a zero em 2020 e negativa em 2021 são fruto de política discricionária do Banco Central para ajudar no esforço de redução dos efeitos da pandemia sobre a economia nacional. Isto levou a forte aceleração inflacionária que, por sua vez, traz de volta nos anos seguintes (2022 a 2024) níveis de juros reais ainda mais altos dos que o de 2016.

Estas séries apresentam algumas correlações que em parte corroboram a teoria macroeconômica convencional, principalmente no que tange à ligação da taxa real de juros e a participação da FBCF no PIB (de -0,14) e a FBCF e o PIB per capita (de 0,68). Mas, para além destas correlações, destaca-se que o ambiente para a realização de P&D por parte das empresas não foi favorável até 2023. Juros elevados e queda da renda levaram à postergação de decisões de investimentos, fazendo com que apenas projetos de P&D com prospectos muito positivos tenham sido mantidos. O crescimento econômico em 2024 é fator positivo que poderá alavancar novo ciclo de investimentos.

Panorama Geral

Figura P1 – Dados macroeconômicos selecionados do Brasil – 2015 a 2024

Ano	Variação do PIB (%)	Participação da FBCF no PIB (%)	PIB per capita (2024)	Taxa Real de Juros (%)	IPCA (%)	DLSP do PIB (%)
2015	-3,5	17,7	51.567	4,3	10,7	32,9
2016	-3,3	16,2	49.469	6,6	6,3	41,0
2017	1,3	14,9	49.724	6,3	2,9	49,0
2018	1,8	15,1	50.201	2,6	3,7	51,5
2019	1,2	15,5	50.413	2,2	4,3	53,6
2020	-3,3	15,7	48.391	0,4	4,5	56,3
2021	4,8	17,8	50.324	-1,8	10,1	57,3
2022	3,0	17,8	51.478	5,6	5,8	56,0
2023	3,2*	16,4*	52.619	7,7	4,6	57,8
2024	3,4*	17,0*	55.247	6,1**	4,8	61,1

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil e do IBGE.

Nota: IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo; DLSP – Dívida Líquida do Setor Público;

(*) FBCF – Formação Bruta de Capital Fixo (dados relativos aos anos de 2023 e 2024 calculados a partir das Contas Nacionais Trimestrais). A variação do PIB para os anos de 2023 e 2024 foram obtidas das Contas Nacionais Trimestrais.

(**) Média da taxa de juros reais implícitas considerando a meta Selic e a Inflação, medida pelo IPCA, esperada pelo mercado financeiro.

Uma maneira de verificar a decisão privada das empresas quanto aos gastos com P&D é a partir da análise da PINTEC do segundo semestre de 2024, que apresenta dados do ano de 2023. Em 2023, 9.821 empresas industriais apresentavam mais de 100 funcionários – compondo o universo de empresas foco da PINTEC semestral. Destas, 6.343 empresas estiveram envolvidas com inovação de produto e/ou processo e 3.367 realizaram dispêndios nas atividades internas de P&D, totalizando investimento de R\$ 38,3 bilhões. Ou seja, 34,3% das empresas-alvo da PINTEC apresentaram ações que podem, em algum momento, se desdobrar em pedidos de Patentes. Comparando estes números com os dados de 2022, observa-se crescimento de 2,0% nas empresas que realizaram dispêndios nas atividades internas de P&D e crescimento real de 2,3% nos gastos em P&D.^v

Na **Figura P2** são apresentados os dispêndios em P&D dos dez segmentos com maior desembolso. Estes totalizam 85,8% do total apurado pela PINTEC. Há forte concentração em setores tradicionais da economia brasileira, como a *Fabricação de veículos automotores*; as *Indústrias extrativas* (Mineração e extração de petróleo), *Fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis* (petróleo e álcool); e a *Fabricação de produtos alimentícios* (processamento da produção agrícola). Já setores como a *Fabricação de produtos químicos* e *Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos* possuem P&D como núcleo de seus negócios, uma vez que o lançamento de novos produtos depende de pesquisas específicas que são regulamentadas dada sua ligação à saúde humana.

Panorama Geral

Figura P2 – Gastos em P&D efetuados por empresas industriais com mais de 100 empregados em 2023, em bilhões de reais

Fonte: PINTEC/IBGE.

A comparação dos gastos efetuados em P&D entre 2022 e 2023 permite algumas conclusões: i) o segmento de *Indústrias extrativas* perdeu o primeiro lugar do ranking de gastos em P&D, que passou a ser ocupado pela *Fabricação de veículos automotores*, repetindo o que aconteceu no Ranking de Depositantes Residentes de Patentes de Invenção do INPI^{vi}, com a STELLANTIS assumindo o primeiro posto e deixando a PETROBRAS em segundo lugar; ii) a *Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos* passou a *Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis* e a *Fabricação de produtos alimentícios*, indicando possíveis efeitos da atual política industrial brasileira; iii) A *Fabricação de produtos alimentícios* ficou na sexta posição do ranking, abaixo de *Fabricação de produtos químicos*, que assumiu a quinta posição; iv) a *Fabricação de máquinas e equipamentos* subiu uma posição no ranking de gastos em P&D.

Entraram no ranking a *Fabricação de outros equipamentos de transporte* e a *Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos*. Ao mesmo tempo saíram do ranking *Fabricação de artigos de borracha e plástico* e *Metalurgia*. Os maiores crescimentos nos gastos com P&D ocorreram em *Fabricação de outros equipamentos de transporte* e *Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos*. Já as maiores quedas nos desembolsos em P&D foram em *Fabricação de bebidas* e *Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos*.

O esforço em inovação foi mensurado pela PINTEC a partir do cálculo da razão dos gastos em P&D e a receita líquida das indústrias, por atividade industrial, conforme pode ser visto na **Figura P3**. Os dados corroboram a importância da inovação para as indústrias farmacêutica, extrativa, de informática e de plástico, todas dedicando mais de 1% do seu faturamento líquido para gastos com P&D.^{vii}

Panorama Geral

Os dados da PINTEC também revelam que 2.545 empresas receberam apoio público para inovar em 2022. Entre os apoios possíveis destaca-se que 1.713 receberam incentivos fiscais para desenvolvimento de inovação tecnológica, 259 receberam apoio não reembolsável à P&D e inserção de pesquisadores e 548 receberam financiamento a projetos de P&D com ou sem parceria com universidades ou institutos de pesquisa. Isto mostra que, além da decisão empresarial em buscar a inovação, há um importante componente oriundo do Estado. Assim, questões relacionadas à capacidade fiscal das diversas esferas governamentais são centrais também no contexto da PI.

Figura P3 – Atividades industriais com maior esforço em P&D

Atividade da Indústria	Esforço (%)
<i>Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos</i>	3,69
<i>Indústrias extrativas</i>	1,72
<i>Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos</i>	1,47
<i>Fabricação de artigos de borracha e plástico</i>	1,16
<i>Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias</i>	0,96
<i>Fabricação de outros equipamentos de transporte</i>	0,96
<i>Impressão e reprodução de gravações</i>	0,86
<i>Fabricação de produtos diversos</i>	0,67
<i>Fabricação de máquinas e equipamentos</i>	0,62
<i>Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis</i>	0,58

Fonte: PINTEC/IBGE.

Nota: Esforço em P&D (%) = razão entre os gastos em P&D e a receita líquida das indústrias, por atividade industrial.

O financiamento à pesquisa, desenvolvimento e inovação

A decisão empresarial de investir em P&D depende, além do contexto econômico, da disponibilidade de crédito.^{viii} No Brasil o financiamento à inovação tem importante participação do Estado, com agências como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), as fundações estaduais de amparo à ciência e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES).

Na **Figura P4** estão representados os desembolsos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para bolsas e apoio a projetos de pesquisa, corrigidos pelo deflator implícito do PIB disponibilizado pelo IBGE. Nota-se um comportamento cíclico. Entre 2015 e 2017 a queda é mais acentuada, de 29,1% a.a. no total, 32,4% a.a. nas bolsas e 21,3% a.a. nos projetos de pesquisa.^{ix} Entre 2017 e 2021 mantém-se a retração, mas com menor intensidade, de 11,7% a.a. para o total, 12,9% a.a. nas bolsas e 9,8% a.a. em projetos de pesquisa. A retomada dos desembolsos se dá pelo suporte a projetos de pesquisa cujos valores ultrapassam o maior patamar registrado no período de análise em 2023. Os crescimentos entre 2021 e 2024 em taxas anualizadas são de 23,5% para o total, 48,3% para projetos de pesquisa e queda de 6,6% em bolsas. Em 2022 há uma inversão nos dispêndios, com a ênfase em projetos sendo maior que a de bolsas. Em 2024 houve crescimento real de 12,0% nos dispêndios com projetos de pesquisa e queda de 7,0% no dispêndio com bolsas.

Figura P4 – Evolução dos desembolsos do CNPq em bilhões de reais de 2024

Fonte: CNPq.

Nota: Valores em bilhões de R\$, corrigidos para 2024 pelo Deflator Implícito do PIB, obtido no IBGE.

A Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) é outro órgão importante para o sistema de inovação nacional, responsável por administrar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Na **Figura P5** estão relatadas as contratações efetuadas pela FINEP com valores corrigidos para 2024.^x Nota-se que há ciclo semelhante ao do CNPq com queda até 2021 e recuperação a partir de 2022. A queda das contratações totais entre 2015 e 2021 é de 28,13%. O forte crescimento de 2024, de 81,4% em relação à 2023, faz com que este último ano da série suplante o nível de 2015 em 16,4 bilhões. Os contratos não reembolsáveis cresceram 181,6% enquanto que as subvenções diretas caíram 17,8%.

Os Contratos Não Reembolsáveis e as Subvenções Diretas^{xi}, que representam esforços maiores por parte do Estado, apresentam tendência de crescimento vigoroso a partir de 2022. Como pode ser visto na **Figura P6**, a participação destes tipos de contratação no total não apresenta padrão semelhante. A participação no total de contratações vem crescendo, mas alternando entre os anos em que é mais elevada e os anos em que reduz bastante em comparação ao ano anterior. Em 2024 houve queda de 0,7 p.p nesta participação. A maior parte das contratações ocorre na forma de crédito direto.

Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, 2024): “Retornos sociais mais elevados do que privados justificam que os governos forneçam incentivos adicionais para as empresas investirem em inovação. Esses incentivos assumem a forma de subsídios à P&D e impostos créditos, empréstimos bonificados, prêmios e outros instrumentos”^{xii}

Panorama Geral

Figura P5 – Valores das operações contratadas pela Finep (em bilhões de reais)

Ano	Total	Não Reembolsável ICTs	Subvenção Direta
2015	3,2	0,1	0,2
2016	2,9	0,4	0,0
2017	2,5	0,2	0,0
2018	4,7	0,6	0,0
2019	3,9	0,6	0,1
2020	3,0	0,5	0,2
2021	2,3	0,2	0,1
2022	6,9	2,5	0,2
2023	10,8	1,3	1,5
2024	19,6	3,7	1,2

Fonte: FINEP – Painel de projetos contratados.

Nota: Consulta efetuada em junho/2025 (valores corrigidos pelo deflator implícito do PIB obtido junto ao IBGE).

Figura P6 – Participação das operações nas modalidades Não Reembolsável ICTs e Subvenção Direta na contratação total da FINEP

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FINEP – Painel de projetos contratados.

Nota: Consulta efetuada em junho/2025.

A partir dos dados da FINEP também é possível analisar a distribuição setorial das contratações. Na **Figura P7** estão os totais contratados pelas principais CNAEs em 2024. Nove segmentos econômicos respondem por 59,6% das contratações (em 2023 este percentual foi de 51,1%). Comparando com a **Figura P2**, nota-se que há coincidência dos cinco segmentos econômicos industriais que mais contratam com a FINEP e os que mais

Panorama Geral

investem em inovação pela PINTEC (a repetição destes mesmos segmentos também aconteceu em 2023). Isto demonstra a importância do Estado para que haja a manutenção dos esforços de pesquisa e desenvolvimento. A concentração destes segmentos em 2024 é reflexo da atual política industrial que concentra esforços em seis missões, com destaque para: i) *Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética*; e ii) *Complexo econômico industrial da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde*.^{xiii}

Na comparação do ranking das atividades econômicas que mais receberam recursos da FINEP em 2023 com 2024, destaca-se: i) *Comércio por atacado* assume a liderança, tendo saído da oitava colocação, fruto de crescimento nominal de 511,8%; ii) a *Fabricação de produtos alimentícios* perde a liderança, passando ao segundo posto, mesmo tendo observado crescimento nominal de 25,0%; iii) a *Fabricação de produtos farmacêuticos* também perdeu uma posição, de segundo para terceiro, mesmo com crescimento de 44,2%; iv) as atividades de *Educação e Pesquisa e desenvolvimento científico* entraram no ranking, enquanto atividades dos *Serviços de tecnologia da informação* e *Serviços de engenharia* saíram. O movimento observado em *Educação* e em *Pesquisa e desenvolvimento científico* é reflexo a retomada de investimentos destacada em outros pontos deste documento.

**Figura P7 – Setores econômicos com maior volume de contratação junto à FINEP em 2024
(em bilhões de reais)**

CNAE	Total
<i>Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas</i>	2,08
<i>Fabricação de produtos alimentícios</i>	1,55
<i>Fabricação de produtos farmacêuticos e farmacêuticos</i>	1,50
<i>Educação</i>	1,46
<i>Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias</i>	1,35
<i>Administração Pública, Defesa e Seguridade Social</i>	1,25
<i>Fabricação de máquinas e equipamentos</i>	1,07
<i>Pesquisa e desenvolvimento científico</i>	0,81
<i>Fabricação de produtos químicos</i>	0,60

Fonte: FINEP – Painel de projetos contratados.

Nota: Consulta efetuada em junho/2025.

Um fator relevante nas contratações da FINEP está na sua concentração espacial. Conforme pode ser visto na **Figura P8**, 74,3% das contratações em 2024 concentram-se nos estados de São Paulo e Sul do país, contra 79,0% em 2023. Este tipo de padrão é visto na distribuição das Patentes, conforme será tratado a seguir.

**Figura P8 – Estados com maior volume de contratações na FINEP em 2024
(bilhões de reais)**

Estados	Total
São Paulo	6,42
Rio Grande do Sul	2,98
Santa Catarina	2,34
Paraná	2,81

Fonte: FINEP – Painel de projetos contratados.

Nota: Consulta realizada em junho/2025.

Analisando em conjunto a dinâmica dos gastos do CNPq e das contratações da FINEP pode-se afirmar que o cenário fiscal contracionista levou à redução do esforço do Estado em realizar pesquisas que possam, em algum momento, desdobrar em Patentes. Ao mesmo tempo, a retomada dos desembolsos no período de 2022 a 2024 permite vislumbrar trajetória ascendente para os próximos anos.

Outra fonte importante do financiamento do sistema de pesquisa e inovação nacional são as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs). A **Figura P9** apresenta a evolução dos valores investidos por estas fundações, corrigidas pelo deflator implícito do PIB. Entre 2018 a 2023, o valor do investimento médio das FAPs foi de 3,5 bilhões. Há crescimento real de 24% entre 2022 e 2024. A título de comparação, entre 2018 a 2021 as FAPs investiram, na média, mais do que a FINEP. Em todo o período com dados disponíveis sobre o investimento das FAPs, o valor total é superior ao desembolso em pesquisa do CNPq. Isto demonstra a importância da participação dos governos estaduais no financiamento à pesquisa no Brasil.

Figura P9 – Investimentos das FAPs – valores a preços constantes de 2024

Fonte: CONFAP - Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa.

Nota: Valores corrigidos pelo deflator implícito do PIB.

Panorama Geral

Ao mesmo tempo em que a participação dos governos estaduais é fator importante para o financiamento, ela se faz de forma duplamente desigual. Por um lado, os estados possuem diferentes regras para destinar o valor para suas Fundações de Amparo à Pesquisa. Por outro, as capacidades econômicas dos governos estaduais diferem fortemente, dadas as diferenças nas áreas dos estados e nas suas configurações econômicas (**Figura P10**). O estado de São Paulo, sozinho representa 37,3% dos investimentos das FAPs de 2024. Se somarmos a São Paulo os estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Santa Catarina e do Espírito Santo, que completam o ranking dos cinco maiores estados neste tipo de investimento, resulta uma participação de 71,6% dos investimentos das FAPs.

Figura P10 – Distribuição espacial do investimento das FAPs em 2024

Fonte: CONFAP - Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa.

Em 2023 o BNDES lançou o Programa BNDES Mais Inovação, que consiste em mais uma fonte de recursos a serem aplicadas em P&D no país. Os projetos que podem ser submetidos ao financiamento do banco podem ser: i) pesquisa desenvolvimento e inovação (P&D&I); ii) plantas pioneiras; iii) parques tecnológicos; iv) transformação digital; e v) difusão tecnológica. Portanto, o programa está umbilicalmente ligado à estratégia da Nova Indústria Brasil. A **Figura P11** apresenta os valores contratados por segmento econômico. Nota-se os segmentos coincidem com aqueles que mais recebem recursos para inovação, como o de fármacos, o de fabricação de veículos e a indústria alimentícia. Os cinco segmentos que mais contrataram com o BNDES representam 71,1% dos desembolsos. Nas contratações realizadas pelo BNDES, a concentração no estado de São Paulo é mantida (67,0% do valor com empresas sediadas no estado).

Figura P11 – Contratações do BNDES no Programa BNDES Mais Inovação em 2024, por segmento econômico

Subsetor CNAE Agrupado	Valor Contratado
Farmoquímico, farmacêutico	3.008
Coque, petróleo e combustível	1.000
Veículo, reboque e carroceria	804
Eletricidade e gás	800
Equipamentos de informática, eletrônico, ótico	548
Outros equipamentos de transporte	500
Construção	500
Produtos alimentícios	426
Agropecuária	238
Atividade imobiliária, profissional e administração	237
Comércio	200
Máquinas, aparelhos elétricos	197
Produto de metal	92
Informação e comunicação	56
Máquinas e equipamentos	37
Produtos diversos	21
Total Geral	8.665

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados junto ao BNDES.

Dados complementares do sistema de inovação

Além do ambiente econômico que interfere na tomada de decisão de investimento das empresas, da oferta de crédito, seja pelo sistema financeiro, seja por agências governamentais, também são necessárias observações sobre outros aspectos do Sistema Nacional de Inovação.^{xiv} Por este conceito destaca-se a necessidade de entender a oferta de mão-de-obra especializada em pesquisa e desenvolvimento, a interação das universidades e institutos de pesquisa com a iniciativa privada e até como as startups surgem desta interação.

Outro fator relevante para o sistema de inovação é a formação de recursos humanos de alto nível, capazes de realizar pesquisas, projetos e lidar com o processo de registro de propriedade intelectual.^{xv} Na **Figura P12** apresentam-se os dados do número de programas de pós-graduação e de títulos concedidos de mestrado e doutorado, provenientes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O crescimento da formação de mão-de-obra é vigoroso. Entre 2012 e 2023 observam-se 17,7% mais programas de pós-graduação, 16,45% mais mestres e 32,5% mais doutores. O crescimento é contínuo em número de programas de graduação. Já os títulos concedidos (mestrado e doutorado) apresentam queda em 2020 e 2021, provavelmente por efeitos da pandemia e da redução na concessão de bolsas de estudos. Em 2023 os números de titulações em doutorado retomam aos níveis pré-pandemia, o que ainda não ocorreu com o mestrado.

Panorama Geral

Figura P12 – Evolução da pós-graduação no Brasil, 2015 a 2023

Ano	Número de Programas de Pós-graduação	Número de Títulos de Doutorado Concedidos	Número de Títulos de Mestrado Concedidos
2015	3.945	18.996	56.869
2016	4.185	20.605	59.670
2017	4.343	22.056	63.210
2018	4.358	23.476	66.942
2019	4.567	24.432	70.042
2020	4.558	20.075	60.037
2021	4.692	21.194	61.451
2022	4.582	23.296	60.705
2023	4.644	25.170	66.224

Fonte: Capes/Plataforma Sucupira.

Nota: Consulta realizada em junho/2025.

Os dados da Capes também permitem o acompanhamento da produção das pós-graduações no Brasil. Dois destes indicadores são apresentados na **Figura P13**, o número de patentes depositadas e o número de artigos publicados em periódicos. O número de depósito de Patentes nesta figura baseia-se nas informações prestadas pelas pós-graduações à Capes e não resultado de levantamento efetuado pelo INPI. Isto posto, há possibilidade da existência de dupla contagem, quando, uma Patente é fruto de algum projeto que envolva mais de uma pós-graduação, ou um professor envolvido no depósito de uma Patente pertencer a mais de uma pós-graduação. Ao examinar os extremos das séries temporais, nota-se crescimento de 23,9% no depósito de Patentes e de 39,6% na publicação de artigos, o que reforça a importância da pós-graduação para o ambiente de inovação brasileiro. Este crescimento pode estar ligado à expansão no número de programas e, conseqüentemente, de pessoas envolvidas nas pesquisas levadas a curso nestes programas.

O pico do depósito de Patentes ocorre em 2020 e a publicação de artigos em 2021. Tendo em vista a defasagem de tempo entre a realização das pesquisas e o depósito de Patentes e/ou publicação de artigos originados nestas pesquisas, a queda observada em 2021 para depósito de Patentes e 2022 para publicação de artigos pode ser creditada, em parte, aos efeitos da pandemia.

A expansão dos números absolutos esconde um detalhe relevante no tocante às áreas de conhecimento das pessoas tituladas. Há queda na participação dos programas de pós-graduação em áreas “hard”, com crescimento nas áreas “soft”.^{xvi} Os programas em ciências “hard” perdem participação de 52,1% em 2015 para aproximadamente 49,1% em 2023. Em termos absolutos, os cursos na área “hard” saem de 2.054 para 2.281, um crescimento de 1,32% ao ano. O total de cursos no mesmo período sai de 3.945 para 4.644, crescimento de 2,06% ao ano. (**Figura P14**)

Panorama Geral

Figura P13 – Indicadores da produção da pós-graduação no Brasil, 2015 a 2023

Ano	Número de Patentes Depositadas	Número de Artigos Publicados em Periódico
2015	2.503	214.842
2016	3.064	218.958
2017	3.663	257.363
2018	3.535	270.806
2019	3.992	292.862
2020	4.445	341.293
2021	3.386	353.207
2022	2.708	312.446
2023	3.102	299.901

Fonte: Capes/Plataforma Sucupira.

Nota: Consulta realizada em junho/2025.

Figura P14 – Participação (%) dos cursos de pós-graduação com temática afeitas à inovação industrial e agrícola

Fonte: Capes/Plataforma Sucupira.

Nota: Consulta realizada em junho/2025.

Movimento semelhante é observado na participação de titulados, relatada na **Figura P15**, que também mostra que entre os mestres a proporção nas áreas “hard” é historicamente menor (mais pessoas da área “soft” titulam-se apenas no mestrado). Entre os doutores a participação cai 8,8 pontos percentuais, mesmo com o crescimento absoluto de titulados. Em 2015 foram 11.554 titulações que passaram a 13.099 em 2023, crescimento de 1,58% ao ano.^{xvii} Contudo, entre os mestres, a redução de 8,9 pontos percentuais se deve,

Panorama Geral

também, à queda absoluta de titulados, que saiu de 28.556 em 2015 para 27.383 em 2023, queda de 0,52% ao ano.

Um fator relevante para o ambiente de inovação é a absorção dos doutores no mercado de trabalho. A partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de diversos anos foi elaborada a **Figura P16**, com a colocação das pessoas com doutorado no mercado formal de trabalho brasileiro. Aproximadamente dois terços dos doutores estão empregados em ocupações ligadas ao ensino, e apenas 3% tem na descrição de sua ocupação a pesquisa de forma direta. O restante (28%) ocupa outros tipos de posição, em que se destacam os profissionais das Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Afins e os profissionais das Ciências Sociais e Humanas. Tal distribuição dos doutores explica a importância das instituições de ensino superior, principalmente as públicas, no volume de depósitos de patentes no Brasil, conforme será detalhado posteriormente neste documento. Ao mesmo tempo, mostra que as empresas ainda precisam aumentar a absorção de mão de obra de alta qualificação para acelerarem seus processos de inovação.

Figura P15 – Participação (%) dos titulados com temática afeitas à inovação industrial e agrícola

Fonte: Capes/Plataforma Sucupira.

Nota: Consulta realizada em junho/2025.

Panorama Geral

Figura P16 – Distribuição dos doutores no mercado de trabalho formal

Fonte: RAIS – Ministério do Trabalho e Emprego.

A concentração dos doutores no sistema público do ensino superior e a forte importância deste sistema à pesquisa nacional podem trazer efeitos positivos para estas instituições. Na **Figura P17** estão presentes as dez universidades que mais declararam recebimento de royalties entre as universidades públicas federais que participam da pesquisa da Sinova/UFSC.^{xviii} Desta lista de instituições de ensino, oito estão presentes entre os 50 maiores depositantes residentes de Patentes de 2024.

Figura P17 – Valor médio anual recebido pelas universidades a título de royalties (mil R\$)

Fonte: SINOVA – UFSC.

Nota: Consulta realizada em junho/2025.

No sistema de inovação nacional existem os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) que estão ligados às universidades de institutos de pesquisa e possuem o papel de estabelecer as pontes entre a academia e as empresas, bem como dar suporte aos inventores no processo de registro e licenciamento de suas invenções. Na pesquisa realizada pelo Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC), base 2023, afirma-se que o principal objetivo estratégico dos NITs que responderam à pesquisa está ligado à proteção de propriedade intelectual, tanto o seu pedido, quanto a sua concessão. A pesquisa relata que os NITs entrevistados são responsáveis por 1.098 pedidos de Patentes de Invenção, 1.023 registros de Programas de Computador, 326 Marcas, 67 Modelos de Utilidade, 7 Cultivares e 117 outros tipos de propriedade intelectual. Além disto foram relatados 397 acordos de licenciamento com receita e 32 cessões, gerando aproximadamente R\$ 13,6 milhões.^{xix}

A atual configuração da inovação mundial vale-se da presença de startups, que são pequenas empresas fundadas com o propósito de resolver um problema de forma inovadora, criando uma solução que tenha alto potencial de escala. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) disponibiliza em seu observatório de startups o quantitativo por fase de maturidade e por estado brasileiro. Na **Figura P18** é disponibilizado cartograma da distribuição das quantidades das startups nas três fases de maior maturidade, por estado brasileiro. Nota-se que a maior parte dos estados possuem menos de 300 empresas startups, sendo que São Paulo apresenta 2.086. O segundo destaque é Santa Catarina com 942 startups. Apenas estados do Sudeste e Sul apresentam números superiores a 300 startups em níveis de elevados de maturidade.

Panorama Geral

Figura P18 – Número de startups em níveis elevados de maturidade por estado

Fonte: SEBRAE (2025).^{xx}

BOX 1 – Indicadores sobre o contexto mundial de propriedade industrial

A OMPI divulga estatísticas sobre depósitos de proteção de propriedade industrial dos países que fazem parte de seu sistema. Neste quadro são apresentados dados da variação percentual dos depósitos em 2023, comparados a 2022, o último ano que está disponível para consulta antes da publicação deste Anuário. Os países selecionados são aqueles que mais acessam o sistema de nacional de propriedade industrial.

Na tabela nota-se:

- O Brasil se destaca em termos de crescimento dos depósitos em 2023, frente aos países selecionados, em Marcas (1º lugar) e Modelos de Utilidade (4º lugar). O país fica em 9º lugar em Patentes, 9º em Patentes de Invenção e 10º em Desenhos Industriais.
- Espanha e Itália são os que apresentam taxas positivas nas quatro formas de proteção industrial que a OMPI disponibiliza. O número de Desenhos Industriais depositados pela Espanha cresceu 33,0%, enquanto na Itália o indicador é de 25,3%. Também se destacam positivamente neste tipo de proteção a Suécia (28,0%) e o Reino Unido (18,1%).
- Em Patentes, a Finlândia apresentou o maior crescimento (18,9%), seguida por EUA (8%) e Espanha (7,8%). Nas Patentes de Invenção a liderança também coube à Finlândia, com crescimento de 20,6%, seguida pela Espanha (+10,4%) e EUA (+8%). Alguns países como Bélgica (-1,0%), Canadá (-6,4%), Holanda (-18,0%) e Suíça (-5,5%) apresentam queda no volume de Patentes de Invenção.
- Em Marcas, além do Brasil, apenas a Espanha (4,0%) e Itália (3,2%) apresentaram taxas positivas. Os países que apresentaram as maiores quedas foram Finlândia (-11,0%) e Suécia (-10,9%).
- Nem todos os países oferecem proteção para Modelos de Utilidade. O destaque de crescimento foi a França (11,9%). Já a maior queda foi da Coreia do Sul (-11,0%).

Figura P19 – Taxa de crescimento de 2023 nos depósitos de proteção de propriedade industrial em países selecionados

PAÍS	Patentes de Invenção	M.U.	Patentes	Marcas	DI
Alemanha	2,5%	2,5%	2,5%	-1,6%	-13,4%
Bélgica	-1,0%		-1,0%		
Brasil	2,5%	7,1%	2,9%	6,7%	-2,0%
Canadá	-6,4%		-6,4%	-7,1%	2,1%
China	3,6%	3,8%	3,8%	-4,4%	3,5%
Dinamarca	4,4%	-5,9%	3,7%	-5,1%	-11,3%
Espanha	10,4%	6,5%	7,8%	4,0%	33,0%
Estados Unidos	8,0%		8,0%	-3,7%	6,8%
Finlândia	20,6%	8,5%	18,9%	-11,0%	-2,8%
França	5,6%	11,9%	5,8%	-5,3%	-5,2%
Holanda	-18,0%		-18,0%		
Itália	4,4%	3,3%	4,2%	3,2%	25,3%
Japão	3,7%	9,7%	3,8%	-4,5%	-1,1%
Reino Unido	2,5%		2,5%	-2,5%	18,1%
República da Coreia (Sul)	2,4%	-11,0%	2,2%	-3,2%	-2,7%
Suécia	2,5%		2,5%	-10,8%	28,0%
Suíça	-5,5%		-5,5%	-9,1%	-1,1%

Fonte: WIPO. Consulta em julho/2025.

Análise do sistema de propriedade industrial

Neste Anuário estão presentes as sete formas de proteção da PI que são tratadas pelo INPI: i) Patentes; ii) Desenhos Industriais; iii) Marcas; iv) Contratos de Transferência de Tecnologia; v) Programas de Computador; vi) Topografia de Circuitos Integrados; e vii) Indicações Geográficas. As Patentes envolvem os resultados mais explícitos dos esforços em P&D e pesquisa aplicada, sendo muitas vezes utilizadas na literatura como indicador síntese das atividades inovativas.

Na **Figura P20** são apresentados os quantitativos de depósitos de novas Patentes para o período de 2015 a 2024. O total de pedidos de Patentes apresenta dinâmica de queda até 2018, início de recuperação em 2019, interrompido em 2020, com retomada leve após isto. Tal dinâmica em parte está relacionada ao contexto descrito anteriormente, com queda da economia, diminuição dos investimentos de apoio à pesquisa e taxas de juros reais mais elevadas no início e fim do período analisado. O ano de 2024 foi marcado praticamente pela estabilidade (redução de apenas 0,77% no total de depósitos). No desagregado houve queda de 1,2% em Patentes de Invenção e crescimento de 3,6% em Modelos de Utilidade. O ponto máximo de depósitos de Patentes de Invenção foi em 2015 (30.189) e o mínimo em 2021 (24.221).

Tomando o período de 2015 a 2024, a correlação do pedido de Patentes com a taxa de investimento da economia brasileira (participação da Formação Bruta do Capital Fixo no PIB) foi de 0,74; com o PIB per capita foi de 0,44; com contratações da FINEP de 0,50; e com os desembolsos do CNPq de 0,92, o que mostra a importância do contexto macroeconômico e de decisões estratégicas de financiamento à pesquisa para as ações de inovação.

Figura P20 – Pedidos de Patentes, Brasil – 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

O depósito de Marcas apresenta crescimento em todo o período, com destacado salto em 2021, quando os efeitos da pandemia sobre a economia se dissiparam. Entre 2015 e 2024 o crescimento foi de 190,7%, uma taxa anualizada de 12,59% (**Figura P21**). O depósito de Marcas apresentou correlação relevante, de 0,64, com a variação real do PIB. O maior crescimento de toda a série (32,6%) ocorreu em 2021, contudo, neste caso, sobre uma base de comparação robusta – ao contrário de outros indicadores, em 2020 houve crescimento expressivo no depósito de marcas (19,5%). Em 2024 o crescimento foi menor, de 9,0%.

Figura P21 – Pedidos de Marcas, por número de Classes, Brasil – 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: Os dados da Figura P21 consideram a contagem do número de classes para definir a quantidade de depósitos de marcas. Isso porque os pedidos depositados no INPI via Protocolo de Madrid são multiclasse (podem incluir mais de uma classe). Por sua vez, os pedidos depositados por via direta envolvem apenas uma classe por cada pedido.

Os pedidos de Desenhos Industriais cresceram 3,14% em 2024. A dinâmica dos últimos anos tem sido de alguma flutuação em torno de taxa pequena de crescimento. É possível ver (**Figura P22**) um movimento cíclico ligado ao contexto anteriormente descrito. A correlação, considerando o período de 2015 a 2024 do depósito de Desenhos Industriais com a variação real do PIB é de 0,72, com o PIB per capita de 0,70 e com os valores de contratação da FINEP de 0,54.

Entre os anos de 2015 e 2016, ocorre uma mudança no comportamento nos Contratos de Tecnologia, com queda de 913 para 686, devido a alteração regulatória que excluiu a obrigatoriedade de averbação de alguns

Panorama Geral

tipos de contratos (Resolução 156/2015, publicada em novembro de 2015). Em 2024 houve queda de 31,6% no número de contratos.

Os Contratos de Tecnologia apresentam alta correlação com diversas variáveis econômicas, a saber: 0,79 com a participação da FCBF no PIB; 0,39 com o PIB per capita; 0,55 com as contratações da FINEP e 0,84 com os gastos do CNPq. Já os Programas de Computador apresentam forte tendência de crescimento, principalmente a partir de 2018. Em 2024 apresenta crescimento de 25,5%, parcialmente ocasionado pelo avanço cada vez maior das tecnologias da informação e comunicação (TICs) no processo produtivo e no uso diário das pessoas. Diversos arranjos inovadores em informática começaram a se consolidar, tais como o “AgTech Valley” em Piracicaba, o “Porto Digital” no Recife e a cidade de São Paulo, com alguns bairros apresentando concentração de startups em TI.^{xxi}

Figura P22 – Pedidos de Desenhos Industriais, Contratos e Programas de Computador, Brasil – 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

A OMPI, em suas publicações acerca das estatísticas mundiais sobre propriedade industrial, enfatiza as relações entre os pedidos de proteção de PI, o PIB e a população dos países. É uma forma de harmonizar a escala na comparação entre diferentes países. Em função disto foram elaboradas as **Figuras P23 a P28**, que apresentam a dinâmica dos pedidos de Patentes, Marcas, Desenhos Industriais, Contratos e Programas de Computador em relação ao PIB e à população. Para construção dos indicadores em relação ao PIB, a divisão foi feita por trilhão de reais com PIB mensurado a preços de 2024. Para os indicadores per capita, a divisão foi realizada por milhão de habitantes. Indicadores semelhantes, mas com desagregação estadual, são apresentadas na subseção “Panorama regional da propriedade industrial”.^{xxii}

Panorama Geral

Os pedidos de Patentes apresentam tendência decrescente em relação ao PIB, principalmente devido à redução de Patentes de Invenção (queda de 26,3% entre 2015 e 2024). Na comparação com a população, a queda ocorre até 2021, quando parece estabilizar. A queda de Patentes de Invenção por milhão de habitantes é de 23,5% entre 2015 e 2021, crescimento de 3,3% de 2021 a 2023 e queda de 1,9% em 2024. Tal sinalização é negativa para perspectiva do crescimento econômico de longo prazo, pois indica menor capacidade de inovar.

Já o vigoroso crescimento do depósito de Marcas comentado anteriormente fez com que a tendência seja de forte crescimento, mesmo quando se divide pelo PIB pela população. A relação Marcas/PIB cresce mais intensamente entre 2015 e 2021 (137,0%), diminui a intensidade entre 2021 e 2024 (9,0%), com crescimento de 5,3% em 2024. Comportamento semelhante se observou na relação Marcas/milhões de habitantes, com 131,0% entre 2015 e 2021; 17,6% entre 2021 e 2024 e 8,3% em 2024.

Os Desenhos Industriais mostram estabilidade na relação com o PIB. Já na razão com a população, a dinâmica é similar à do ciclo econômico discutido anteriormente, com crescimento de 2,4% em 2024. As alterações no marco regulatório explicam a queda de 2015 para 2016 em Contratos (22,2% na relação com o PIB e 24,4% na relação com a população). Novas alterações em 2024 fizeram com que a tendência de queda dos registros de Contratos se intensificasse, com redução de 40% na relação com o PIB/per capita e 33,3% com a população.

Assim como ocorreu em Marcas, o crescimento do número absoluto de depósitos de Programas de Computador se refletiu no indicador relativo ao PIB, um crescimento de 181,3% entre 2015 e 2024, com 21,6% em 2024. No tocante à relação de Programas de Computador com a população, o crescimento é de 202,5% entre 2015 e 2024 e de 25,0% em 2024.

Figura P23 – Pedidos de Patentes em relação ao PIB (em trilhões), Brasil – 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Panorama Geral

Figura P24 – Pedidos de Marcas por classes em relação ao PIB (em trilhões), Brasil – 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura P25 – Pedidos de Desenhos Industriais, Contratos e Programas de Computador em relação ao PIB (em trilhões), Brasil – 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Panorama Geral

Figura P26 – Pedidos de Patentes por milhão de habitantes, Brasil – 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0

Figura P27 – Pedidos de Marcas por milhão de habitantes, Brasil – 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0

Panorama Geral

Figura P28 – Pedidos de Desenhos Industriais, Contratos e Programas de Computador, por milhão de habitantes, Brasil – 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Panorama Geral

BOX 2 – Depósitos ponderados pela população – comparação com o Brasil

A **Figura 29** apresenta os indicadores de depósitos de proteção de propriedade industrial por milhões de habitantes por países. Foram selecionados aqueles países que mais demandam proteção industrial ao INPI, que são também os principais países destacados nas estatísticas da OMPI como os que mais recebem depósitos de propriedade industrial. Portanto, a figura apresenta dados sobre os países líderes mundiais em inovação.

Os dados permitem vislumbrar a necessidade de o Brasil avançar nos esforços de busca por inovação para que passe a figurar entre os líderes mundiais. O destaque positivo está no registro de Marcas, onde o país apresenta o menor distanciamento frente aos demais.

Japão e Coréia do Sul são relativamente mais prolíficos em depósito de Patentes de Invenção. Em Marcas são três países relevantes: Coréia do Sul, Reino Unido e China. Em Desenho Industrial, a Coreia do Sul e o Reino Unido são os destaques.

Em suma, quando se pondera os indicadores de depósito pela população, o país de maior destaque é a Coréia do Sul.

Figura P29 – Depósitos de Proteção de propriedade industrial em 2023, por milhão de habitantes, em países selecionados

País	PI	MA	DI	M.U.
Alemanha	695	2.724	352	115
Brasil	117	1.989	33	11
China	1.189	5.093	586	2.172
Estados Unidos	1.799	2.207	179	-
França	237	4.013	457	12
Japão	2.399	2.625	256	40
Reino Unido	295	5.103	1.206	-
República da Coréia (Sul)	4.705	6.075	1.150	53

Fonte: WIPO. Consulta em julho/2025; e United Nations/Statistics Division, consulta em agosto/2025.

Panorama Geral

O INPI faz parte de sistema internacional de proteção da propriedade intelectual. Tratados internacionais e a legislação brasileira permitem que estrangeiros registrem no Brasil suas invenções, marcas e desenhos industriais. As solicitações de registro em outros países são utilizadas quando a empresa irá licenciar o uso da tecnologia, ou até mesmo quando uma de suas filiais passará a utilizá-la em seu processo fabril ou ofertando algum produto. Os registros de não residentes indicam que a pesquisa e desenvolvimento não foi realizada no Brasil. Na **Figura P30** estão representadas as proporções de pedidos realizados por estrangeiros, por tipo de proteção. Há diferentes padrões de participação de estrangeiros. Nos pedidos de Patentes de Invenção a média entre 2015 e 2024 é de 80,2%. Em Modelos de Utilidade ocorre o inverso, com participação média de apenas 2,8%. Tal disparidade no comportamento revela que o conteúdo tecnológico nacional ainda carece de desenvolvimento. Os pedidos de Marcas e Desenhos Industriais apresentam médias inferiores (9% e 33,8% respectivamente), mas nítida tendência de redução da participação de estrangeiros nos depósitos existentes.

Considerando o período 2015 a 2024, os depósitos de Patentes de Invenção por não residentes apresentou redução de 24,5%, ao passo que os de residentes cresceram 24,4%. A dinâmica de não residentes está compatível com o cenário de redução dos investimentos, ou seja, com menos investimentos produtivos liderados por empresas estrangeiras, reduz-se a demanda por novas patentes. Considerando apenas o ano de 2024, a redução de não residentes foi de 5,3% e o crescimento de residentes de 15,4%. Já o crescimento da participação dos residentes é fruto da maturação da ampliação de investimentos em pesquisa, conforme destacado na seção anterior. Em depósitos de Modelos de Utilidade, a queda entre 2015 e 2024 do depósito de residentes é de 7,2%, mas com crescimento em 2024, de 4,3%.

Não está representada na figura a participação de estrangeiros no registro de Programas de Computador. Isto porque a mesma é praticamente residual, com mais de 99% sendo feito por residentes.

Na **Figura P31** é apresentada a quantidade de depósitos efetuada em 2024 por país e por tipo de proteção. Para selecionar os países, inicialmente elaborou-se um ranking dos dez principais países para cada forma de proteção. Na sequência, estruturou-se a lista de países ao contemplar todos os citados em cada ranking. Estes países são, então, os que mais acessam o sistema brasileiro de proteção industrial. Nota-se que os estrangeiros predominam o número de pedidos de Patentes de Invenção, sendo responsáveis pela ampla maioria (77,1%). Diferentemente, os dados denotam a pouca relevância dos depositantes não residentes no Brasil (estrangeiros) em Modelos de Utilidades (2,2%), Marcas (8,9%) e Desenhos Industriais (20,5%). Os Estados Unidos são os que mais depositam Patentes de Invenção, Marcas e Desenhos Industriais. Destaque para a China, que vem crescendo muito nos depósitos no Brasil, sendo o segundo lugar em 2024 em termos gerais.

Panorama Geral

Figura P30 – Proporção de não residentes por tipo de proteção (%)

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura P31 – Principais países que acessaram o sistema de propriedade industrial brasileiro em 2024

País	PI		MU		MA		DI	
	Valor	part.(%)	Valor	part.(%)	Valor	part.(%)	Valor	part.(%)
Alemanha	1.410	5,6	1	0,0	2.963	0,6	88	1,2
Bélgica	271	1,1	0	0,0	301	0,1	1	0,0
Canadá	216	0,9	1	0,0	467	0,1	10	0,1
China	1.998	8,0	17	0,7	6.264	1,3	273	3,8
Dinamarca	252	1,0	0	0,0	336	0,1	49	0,7
Espanha	225	0,9	3	0,1	1.148	0,2	18	0,2
Estados Unidos	7.019	28,0	4	0,2	9.616	2,1	421	5,8
Finlândia	262	1,0	1	0,0	179	0,0	5	0,1
França	813	3,2	0	0,0	2.268	0,5	72	1,0
Holanda	495	2,0	0	0,0	654	0,1	63	0,9
Itália	544	2,2	3	0,1	1.617	0,3	72	1,0
Japão	1.068	4,3	1	0,0	1.451	0,3	125	1,7
Reino Unido	808	3,2	3	0,1	1.704	0,4	16	0,2
República da Coreia (Sul)	398	1,6	0	0,0	902	0,2	29	0,4
Suécia	490	2,0	0	0,0	444	0,1	44	0,6
Suíça	1.119	4,5	1	0,0	2.063	0,4	41	0,6
Subtotal	17.388	69,4	35	1,4	32.377	6,9	1.327	18,2
Estrangeiros	19.328	77,1	55	2,2	41.676	8,9	1.489	20,5
Total	25.062	100,0	2.534	100,0	467.624	100,0	7.276	100,0
Part. (%) Subtotal / Estrangeiros	90,0		63,6		77,7		89,1	
Part. (%) Subtotal / Total	69,4		1,4		6,9		18,2	

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Panorama Geral

Para olhar um pouco mais a fundo na característica dos depositantes de pedidos de proteção industrial, foi elaborada a **Figura P32**, em que são representadas as participações percentuais de tipos de natureza jurídica. Nota-se que, a depender da proteção, os perfis são bem distintos. Em Patentes de Invenção e em Programas de Computador, há relevante participação de instituições de ensino e governo, sendo efeito do modelo de financiamento da pesquisa adotado no país. As pessoas físicas são relevantes em quase todos os tipos de proteção, em decorrência do formato no qual se dá o registro, pois, em última instância, o sistema de proteção envolve conhecimento desenvolvido por pessoas. No depósito de Marcas, há grande presença relativa de micro e pequenas empresas. Em Contratos de Tecnologia, em que o registro se dá principalmente para efeitos de pagamentos internacionais, a presença predominante é de médias e grandes empresas, mais afeitas a acessar este tipo de transação.

Figura P32 – Participação relativa (%) de pedidos pela natureza jurídica do depositante, por forma de proteção, Brasil – 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Além do detalhamento sobre a natureza jurídica dos depositantes, também é relevante o segmento econômico ao qual pertence. Nas **Figuras P33 a P35** são apresentados os rankings das principais atividades econômicas identificadas por meio das classes CNAES para os depósitos de Patentes, Marcas e Desenhos Industriais. Novamente a importância do Estado brasileiro na inovação fica explícito, pois a atividade *Educação* está presente nos três rankings, com destaque por responder por 30,6% dos depósitos de Patentes, 5,1% do registro de Marcas e 5,0% dos Desenhos Industriais de 2024. Como as universidades e os institutos federais fazem parte desta atividade econômica, fica evidente que este sistema possui papel fundamental para o ecossistema de inovação brasileiro. Tal importância é também corroborada pela presença da *Administração Pública, Defesa e Seguridade Social* com 4,2% do depósito de Patentes e, de forma indireta em *Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis*, com 3,7%. Também

aparecem nos três rankings as atividades de *Comércio varejista* e *Comércio por atacado*, em virtude da amplitude de empresas que são classificadas nestas categorias.

Figura P33 – Ranking das principais CNAES para depósito de patentes Brasil – 2024

CNAE	Participação (%)
<i>Educação</i>	30,6
<i>Fabricação de máquinas e equipamentos</i>	7,5
<i>Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias</i>	7,3
<i>Pesquisa e desenvolvimento científico</i>	4,2
<i>Administração Pública, Defesa e Segurança Social</i>	4,2
<i>Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis</i>	3,7
<i>Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas</i>	3,5
<i>Comércio varejista</i>	3,2
<i>Fabricação de produtos de borracha e de material plástico</i>	3,0
<i>Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos</i>	2,5
Subtotal	69,8
Demais	30,2

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

O depósito de Marcas é o mais difuso entre os três tipos de proteção, pois as dez categorias mais importantes respondem em conjunto por 54,3%, menos do que os 69,8% de Patentes e os 71,1% de Desenhos Industriais. Também é possível notar que é uma forma de proteção mais voltada ao consumo, com as três áreas do comércio envolvidas e segmentos da indústria e serviços que são focados no consumo final, como *Alimentação*, *Fabricação de produtos alimentícios*, *Publicidade e pesquisa de mercado* e *Atividades de atenção à saúde humana*.

Os Desenhos Industriais também estão diretamente relacionados ao consumo, mas envolvendo outros segmentos da indústria e comércio. Os destaques relacionados à indústria são: *Fabricação de móveis*, *Fabricação de produtos de borracha e de material plástico*, *Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro*, *artigos para viagem e calçados*, *Fabricação de produtos diversos*; *Fabricação de máquinas e equipamentos*; *Fabricação de máquinas e equipamentos*; e *Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos*. Nestas categorias o design é fator relevante para a diferenciação de produtos.

Panorama Geral

Figura P34 – Ranking das principais CNAES para depósito de Marcas Brasil – 2024

CNAE	Participação (%)
<i>Comércio varejista</i>	19,4
<i>Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas</i>	7,4
<i>Educação</i>	5,1
<i>Fabricação de produtos alimentícios</i>	3,9
<i>Alimentação</i>	3,8
<i>Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas</i>	3,7
<i>Atividades de serviços financeiros</i>	2,8
<i>Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas</i>	2,8
<i>Atividades dos serviços de tecnologia da informação</i>	2,8
<i>Publicidade e pesquisa de mercado</i>	2,6
Subtotal	54,3
Demais	45,7

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura P35 – Ranking dos CNAES para depósito de Desenhos Industriais Brasil – 2024

CNAE	Participação (%)
<i>Comércio varejista</i>	14,6
<i>Fabricação de móveis</i>	9,9
<i>Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas</i>	8,7
<i>Fabricação de produtos de borracha e de material plástico</i>	7,7
<i>Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados</i>	6,3
<i>Fabricação de produtos diversos</i>	5,6
<i>Fabricação de máquinas e equipamentos</i>	5,4
<i>Educação</i>	5,0
<i>Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos</i>	4,2
<i>Atividades de serviços financeiros</i>	3,7
Subtotal	71,1
Demais	28,9

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

No registro de Patentes, o campo do conhecimento é fator relevante, pois demonstra a tendência tecnológica. Nas **Figuras P36 a P38** são apresentadas as distribuições destes campos tecnológicos para Patentes de Invenção, Modelos de Utilidade e Patentes como um todo para o ano de 2024. Como durante o período de sigilo das Patentes não é possível ter acesso às classificações por campo tecnológico, as figuras foram elaboradas considerando apenas aquelas cuja classificação está disponível.

Há diferença entre os perfis de proteção, dado que nas invenções a predominância é do campo da *Química*, enquanto nos Modelos de Utilidade isto ocorre com a *Engenharia Mecânica*. A *Engenharia Elétrica e Eletrônica* também é significativamente menor nos Modelos de Utilidade. A classificação *Outros*, com 31,0% dos pedidos de registro de Modelos de Utilidade, envolve móveis, jogos, Engenharia Civil e outros bens de

Panorama Geral

consumo, o que demonstra perfil dos Modelos de Utilidade focados na produção de bens e serviços para o consumidor final.

Quando são totalizadas as Patentes, o principal destaque é *Química* com 45% dos depósitos. Segue-se *Engenharia Mecânica*, com 19%. O perfil do total é próximo ao das Patentes de Invenção porque a participação dos Modelos de Utilidade no total de depósitos é baixa.

Figura P36 – Depósitos de Patentes de Invenção pelo campo tecnológico correspondente à 1ª Classe IPC - 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: As participações foram calculadas desconsiderando as patentes cujas classificações ainda não estão disponíveis.

Panorama Geral

Figura P37 – Depósitos de Modelos de Utilidade pelo campo tecnológico correspondente à 1ª Classe IPC - 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: As participações foram calculadas desconsiderando as patentes cujas classificações ainda não estão disponíveis.

Figura P38 – Depósitos de Patentes pelo campo tecnológico correspondente à 1ª Classe IPC - 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: As participações foram calculadas desconsiderando as patentes cujas classificações ainda não estão disponíveis.

Panorama Geral

As Marcas são categorizadas em 45 classes segundo o Acordo de Nice. Na **Figura P38** estão relatadas as participações das dez classes mais relevantes, com destaque para *Publicidade e gestão de negócios*; e *Educação, atividades esportivas e culturais* que somaram 37,4% do depósito de Marcas em 2024. Apesar do destaque destas classes, a concentração é pequena, pois o Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)^{xxiii} é de 0,95.

Figura P39 – Depósitos de marcas depositados por residentes, com as principais classes de Nice, em 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Classificação semelhante é feita para os Desenhos Industriais, neste de caso, oriundas no Acordo de Locarno, que prevê 32 classes. As dez mais importantes para o Brasil em 2024 estão representadas na **Figura P40**, com destaque para *Mobília* com 18,4% de participação. Em Desenhos Industriais, a pulverização entre as classificações é ainda maior, com IHH de 0,07.

O INPI, por meio da sua Coordenação-Geral de Economia e Inovação (CGEI) divulga, o Ranking dos Maiores Depositantes Residentes e Não Residentes, elaborado a partir das Estatísticas Preliminares. Ao contrário da maioria dos indicadores econômicos, a participação dos 50 maiores depositantes em Patentes de Invenção residentes é pequena, com 7,96% do total e 34,76% das Patentes depositadas por residentes. O ranking é mais uma comprovação da relevância do sistema universitário nacional para a inovação, pois 5,18% do total de Patentes (e 22,63% das Patentes por residentes) é feita por universidades e institutos. O perfil econômico nacional também é percebido, com 3,9% das Patentes por residentes oriundas de empresas do setor de *Fabricação de veículos automotores* e 2,7% por empresas do setor de *Fabricação de coque e derivados do petróleo*.

Em Marcas a pulverização é ainda maior. Os 50 maiores depositantes residentes respondem por 1,27% do total e 1,32% dos depósitos nacionais. Desenhos Industriais apresentam concentração maior, com 23,99%

Panorama Geral

dos depósitos totais e 30,17% dos depósitos dos residentes. O destaque neste ranking é a presença de 16 pessoas físicas que representam 6,74% do total de registros e 8,48% do registro por nacionais. A maior concentração de depósitos se observou em Programas de Computador. Os 50 maiores depositantes respondem por 32,72% do total, sendo que 21,61% do total realizado por universidades, institutos e órgãos públicos.

Figura P40 – Pedidos de Desenhos Industriais pela Classe de Locarno, em 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

A participação feminina no sistema de inovação brasileiro

Em 2024 o INPI divulgou na forma de Suplemento Temático o estudo “PI & Gênero no Brasil” onde, de forma inédita, foram detalhados dados sobre os depósitos das diferentes formas de proteção industrial realizados por mulheres. A partir deste ano as informações sobre gênero passarão a compor o corpo de análises deste Anuário Estatístico, incorporando a apresentação de dados sobre a participação feminina no sistema de inovação.

Não há abundância de informações sobre gênero entre os indicadores do sistema de inovação brasileiro. A partir de dados da CAPES foi possível elaborar as **Figuras P41 e P42** que apresentam a participação das mulheres na obtenção de títulos de mestrado e doutorado em todo o sistema de pós-graduação nacional ou restringindo para os cursos cuja temática é mais afeita à inovação. A participação das mulheres na obtenção de títulos *stricto sensu* é superior à dos homens em todo o período. Na média, de 2015 a 2023, as mulheres representaram 54,6% dos títulos de doutorados obtidos no Brasil. Já nos mestrados a participação feminina se elevou de 55,8% em 2015 para 58,2% em 2023.

Figura P41 – Evolução do percentual de títulos *stricto sensu* obtidos por mulheres, 2015 a 2023

Fonte: Capes/Plataforma Sucupira.

Nota: Consulta realizada em junho/2025.

Quando o recorte da participação feminina na pós-graduação *stricto sensu* é realizado considerando apenas os cursos cuja temática é mais afeita à inovação, observam-se valores inferiores. Na média as mulheres respondem por 53,8% dos títulos de doutorados, 2 p.p. abaixo do observado sem o recorte temático. Nos cursos de mestrado a dinâmica de crescimento se repete, mas a partir de 2020, sendo que a proporção menor também é observada neste grau de ensino. Esta maior participação feminina é, provavelmente, reflexo do fato das mulheres estarem se educando mais. Segundo dados do Censo 2022 do IBGE, entre as mulheres com 25 anos ou mais 20,7% apresentaram nível superior completo. Entre os homens este percentual é de 15,8%.

Figura P42 – Evolução do percentual de títulos *stricto sensu* obtidos por mulheres nos cursos mais afeitos à inovação, 2015 a 2023

Fonte: Capes/Plataforma Sucupira.
Nota: Consulta realizada em junho/2025.

A partir dos microdados dos Censos dos Grupos de Pesquisa do CNPq foi elaborada a **Figura P43** que apresenta a distribuição por gênero dos líderes desses grupos. Nota-se que, a despeito do maior número de titulações de mulheres, a participação feminina na liderança de grupos de pesquisa é inferior a masculina. Esta participação vem crescendo ao longo dos anos tendo atingido 47,8% no Censo de 2023, porém ainda inferior à marca da igualdade.

Figura P43 – Evolução da participação por gênero entre os líderes de Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq, 2010 a 2023

ANO	FEMININO	MASCULINO
2010	45,0%	54,9%
2014	45,9%	54,1%
2016	46,7%	53,2%
2023	47,8%	52,2%

Fonte: Elabora da Coordenação-Geral de Economia e Inovação, INPI a partir dos microdados do CNPq.

Panorama Geral

Dados do levantamento sobre *startups* realizado pelo SEBRAE indicam que a participação de mulheres no corpo societário deste tipo de empresa subiu de 8,65% em 2023 para 30,18% em 2024, o que é um crescimento significativo, mas ainda inferior à marca da igualdade.

Em síntese os dados de contexto revelam que a participação das mulheres na pós-graduação *stricto sensu* é superior à dos homens, mas isto ainda não se traduziu em maior participação na liderança dos grupos de pesquisa e nas *startups*. A participação das mulheres vem crescendo, mas ainda está abaixo do potencial revelado pelos dados de ensino.

Na seção específica deste Anuário sobre PI e Gênero, são apresentados indicadores sobre o comportamento dos pedidos, no período de 2015 a 2024, que indicam aumento da relevância das mulheres no sistema de proteção industrial, refletindo os dados de contexto acima referidos.

Na **Figura P44** são apresentados dados sobre os pedidos de depósito apresentados por mulheres e sua participação entre o total de pedidos de residentes, do tipo pessoa física.^{xxiv} Ocorreu um forte crescimento do número de pedidos apresentados por mulheres, sendo mais expressivo em Marcas (616,6%) e Programas de Computador (563,2%). Além disso, nas quatro formas de proteção analisadas, houve redução do hiato de gênero na última década, com base no indicador “proporção de mulheres entre os depositantes residentes do tipo pessoa física”. Considerando os dados para o ano de 2024, o menor hiato de gênero ocorreu em marcas, com a participação feminina alcançando 35%. Nas demais formas de proteção, a participação feminina é menor: 17% em patentes e em desenhos industriais, e 16% em programas de computador.

Os dados sobre os pedidos apresentados por mulheres, no ano de 2024, foram desagregados por unidades da federação, indicando que a maior participação feminina está concentrada no estado de São Paulo, que lidera nas quatro formas de proteção analisadas: patentes (256 depósitos apresentados por mulheres), desenhos industriais (200), marcas (15.610) e programas de computador (102). A participação feminina pode também ser analisada em termos de proporção dos pedidos apresentados por mulheres no total de depósitos de residentes do tipo pessoa física. Esse indicador indica uma distribuição espacial heterogênea na liderança, com o Rio Grande do Norte liderando em patentes (40%), Distrito Federal em Desenhos Industriais (42,4%), Rio de Janeiro em Marcas (41,4%) e Paraíba em Programas de Computador (31,4%), todos apresentando indicadores bem elevados em relação à média nacional.

Figura P44 – Número de depósitos apresentados por mulheres e participação feminina entre os depósitos realizados por pessoas físicas, em 2024

FORMA DE PROTEÇÃO	NÚMERO DE PEDIDOS APRESENTADOS POR MULHERES	PROPORÇÃO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA
Patentes	720	17%
Marcas	47.692	35%
Desenhos Industriais	307	17%
Programas de Computador	378	16%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Panorama regional da propriedade industrial

São sabidas e profundamente estudadas as grandes diferenças regionais (até dentro das regiões e estados) existentes no Brasil. Com o objetivo lançar luz sobre as assimetrias territoriais da inovação dentro do Brasil, o INPI publica o Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (IBID). Esta subseção apresenta alguns dos dados com recorte territorial, a fim de analisar o distinto comportamento da propriedade industrial pelo país.

Construído para variar entre 0 e 1 e seguindo a metodologia da OMPI para o seu Índice Global de Inovação (*Global Innovation Index - GII*), traduz em um único indicador 7 pilares (5 de contexto e 2 de resultado), subdivididos em 21 dimensões, medidas por 80 indicadores.^{xxv} Na **Figura P45** é apresentado o cartograma com a representação do IBID 2025 (elaborado com dados até 2024). Há clara concentração da inovação nos estados das regiões Sudeste e Sul, com destaque para São Paulo como um valor extremo. A região Centro-Oeste, com o forte desempenho econômico do agronegócio e a alta escolaridade do Distrito Federal também apresenta dados sobre a inovação compatíveis com o padrão nacional. Os estados do Norte e Nordeste exibem os índices mais baixos.

Figura P45 – Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento – IBID, 2025

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, IBID (2025).

As **Figuras P46 a P52** apresentam os cartogramas de cinco formas de proteção em que os dados estaduais são disponíveis.^{xxvi} Em todas as figuras, São Paulo aparece como *outlier* por ser o estado com o maior quantitativo. De fato, a inovação brasileira concentra-se em três estados do Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) e nos três estados do Sul.

Panorama Geral

Em Patentes de Invenção, há destaque em quatro estados do Nordeste: Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará, principalmente pela atuação marcante das suas universidades. No Ranking dos 50 maiores depositantes residentes de Patentes de Invenção em 2024, estão presentes seis universidades federais e uma empresa privada pertencentes a estes quatro estados. A Universidade Federal de Campina Grande, em especial, figura em terceiro lugar com 86 Patentes de Invenção depositadas.

Em Modelos de Utilidade, a concentração espacial é mais destacada, pois todo o Norte, o Nordeste e boa parte do Centro-Oeste figuram na faixa de menor número de depósitos. As universidades fazem pouco uso deste tipo de proteção, o que explica a maior concentração. Quando são totalizados os dois tipos de patentes confirma-se a concentração dos depósitos no eixo Sudeste/Sul.

O padrão de concentração Sudeste/Sul também é presente no registro de Marcas, com a diferença de que Minas Gerais apresenta números mais elevados que o Rio de Janeiro e os estados do Sul. São três níveis (em ordem decrescente) São Paulo, Minas Gerais e demais estados do Sudeste e Sul. Boa parte do Nordeste, Norte e Centro-Oeste apresentam registros entre 2.000 e 20.000 marcas em 2024. Acre, Amapá, Rondônia e Roraima estão na faixa inferior, com menos de 2.000 marcas em 2024.

Em Desenhos Industriais, a distribuição espacial não é tão concentrada no Sudeste/Sul. O padrão está mais no sentido Leste/Oeste, com os estados mais orientais apresentando maiores indicadores. Isto está relacionado com o padrão de ocupação do espaço nacional (com boa parte da população próxima ao litoral) e da distribuição das indústrias voltadas ao consumo (onde há relevante participação dos depósitos de Desenhos Industriais).

A distribuição das grandes indústrias multinacionais parece ser um determinante importante para a configuração espacial dos Contratos de Tecnologia. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Amazonas são os estados de destaque, com o restante do país praticamente não apresentando contratos. O Amazonas aparece como um *outlier* no mapa em virtude da presença da Zona Franca onde se localizam diversas multinacionais.

Os registros de Programas de Computador espalham-se melhor no espaço brasileiro. É certo que o padrão de concentração dos estados líderes do ranking se mantém, mas há maior espraiamento por estados do Nordeste e Centro-Oeste, repetindo, em parte, a dinâmica dos pedidos de Patentes de Invenção. Como detalhado no fim da subseção anterior, a importância dos registros de Programas de Computador realizados pelas universidades federais levou à melhor distribuição espacial, o que complementa a observação sobre o posicionamento dos institutos de pesquisa e órgãos federais no ranking nacional.

Os estados do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima figuram em todos os mapas no extrato mais baixo dos indicadores. Ao considerar os dados de 2023, Alagoas e Tocantins também faziam parte deste conjunto. No entanto, em 2024, Alagoas melhora seu desempenho em Marcas, Desenhos Industriais e Programas de Computador, passando para o segundo extrato. Tocantins, por sua vez aumentou seu extrato em Marcas. Os mapas revelam, então, que a Amazônia Legal é uma região com baixos indicadores de inovação. Cumpre destacar que o Pará e o Amazonas, ocupam o maior espaço desta região, mas muitas vezes o Amazonas está melhor posicionado por conta da Zona Franca de Manaus, portanto, devido a um único município. Já o Pará tem economia dependente da extração mineral, um dos setores de destaque no registro de Patentes.

Dadas as disparidades estaduais, foram calculadas as relações dos indicadores de PI em relação ao PIB e à população para o período de 2012 a 2022, tendo em vista que ainda não estão disponíveis os PIBs estaduais

Panorama Geral

de 2023 e 2024. As **Figuras de 53 a 58** apresentam os resultados para as razões pelo PIB, e as **Figuras 59 a 64** as razões pela população. Esta abordagem permite uma outra forma de comparar, considerando as diferentes potencialidades de cada estado.

Quando ponderado pelo PIB, o estado de São Paulo deixa de ser o líder dos indicadores de Patentes de Invenção. O grande divisor faz com que ele não figure nem entre os cinco estados com maiores índices, inclusive com trajetória decrescente. O destaque positivo é a Paraíba, com índices elevados a partir de 2016. Isto é fruto de ação conjunta das universidades do estado, com participação do governo estadual.^{xxvii} Completam os cinco estados com maiores índices: Santa Catarina, Sergipe, Rio Grande do Sul e Paraná. Todos os estados da região Norte apresentam indicadores abaixo da média.

No índice de Modelos de Utilidade pelo PIB, as disparidades são maiores, com sete estados acima da média do indicador e 20 abaixo. O destaque é Santa Catarina com indicador 3,24 vezes maior que a média nacional. Completam os cinco maiores indicadores os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais.

O principal destaque para a razão de Marcas pelo PIB é que em todos os estados há clara linha de tendência crescente no tempo. Apesar desta tendência em comum, os estados líderes apresentam média histórica bem superior à média de todos os estados. Santa Catarina tem média praticamente 2 vezes maior que a nacional. Paraná, São Paulo, Goiás e Ceará completam os cinco estados com maior média.

O Ceará é o destaque no indicador de Desenhos Industriais pelo PIB, com média no período 4,18 vezes maior que a média de todos os estados no período. Também há grande disparidade com apenas sete estados acima da média. Os estados que completam os cinco maiores são: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo.

Em Programas de Computador, a ponderação pelo PIB faz com que os destaques, na média, sejam de estados do Nordeste. Sete estados do Nordeste estão entre as dez maiores médias, com destaque para o Rio Grande do Norte.

Nos Contratos de Tecnologia em relação ao PIB, todos os estados da região Sudeste figuram entre os cinco maiores indicadores. No entanto, é o Amazonas que assume a liderança deste indicador, com média 4,8 vezes superior à média nacional, impulsionado pela presença da Zona Franca de Manaus em seu território.

Quando o fator de comparação passa a ser a população dos estados, a Paraíba deixa de ser o destaque positivo no depósito de Patentes de Invenção, apesar de figurar entre os cinco maiores indicadores. Santa Catarina passa a figurar como líder do ranking considerando a média do período, tendo indicador 2,68 vezes maior que a média dos estados. Completam os 5 principais estados (além dos já citados): Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. Também é destaque o fato da Paraíba e de Minas Gerais apresentarem nítida tendência de crescimento ao longo do tempo.

Santa Catarina também lidera o ranking de depósito de Modelos de Utilidade por população, apesar de apresentar trajetória descendente. Na média do período, seu indicador é 4,1 vezes maior que a média dos estados brasileiros. Os demais estados que estão entre os cinco com maiores indicadores são: Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Há que se destacar que há grande diferença entre o indicador médio do Distrito Federal e o de São Paulo, quarto do ranking.

Panorama Geral

Em Marcas manteve-se a trajetória ascendente para todos os estados brasileiros, com destaque para Santa Catarina com média 2,7 vezes maior que a de todos os estados brasileiros. Os estados que completam as cinco primeiras colocações no ranking são: São Paulo, Distrito Federal, Paraná e Distrito Federal.

Assim como aconteceu com a mudança de posição no ranking da Paraíba no depósito de Patentes de Invenção, o Ceará deixa de figurar como o líder do ranking do depósito de Desenhos Industriais quando o fator de comparação deixa de ser o PIB e passa a ser a população. Novamente Santa Catarina desponta como líder, com média 4,8 vezes superior à média de todos os estados. Além destes dois estados, completam os cinco maiores índices: Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, todos os três apresentando tendência de crescimento nos últimos anos.

A razão de Programas de Computador pela população mostra que os 10 estados com maior indicador apresentam tendência de crescimento. O Distrito Federal desbanca o Rio Grande do Norte quando se altera a ponderação. A capital federal possui média 3,2 vezes maior que a de todos os estados. Paraná, Santa Catarina e São Paulo completam o ranking dos cinco maiores estados.

Por fim, em Contratos de Tecnologia pela população, São Paulo é o estado líder, com média 4,2 vezes superior aos demais. Os estados do Sudeste e do Sul, além do Amazonas são os que apresentam a média acima da nacional.

Em síntese, a análise dos indicadores de PI ponderados pelo PIB e pela população indicam que há destaque para a região Sul e o estado de São Paulo como líderes na busca de proteção industrial. Contudo, tratar os dados com os ponderadores mostrou que em alguns casos específicos, a realidade local destaca estados pontualmente, como a Paraíba para Patentes de Invenção, o Ceará para Desenhos Industriais e Amazonas para Contratos de Tecnologia.

Figura P46 – Pedidos de Patentes de Invenção por UF, 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Panorama Geral

Figura P47 – Pedidos de Modelos de Utilidade por UF, 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura P48 – Pedidos de Patentes por UF, 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Panorama Geral

Figura P49 – Pedidos de registros de Marcas por UF, 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura P50 – Pedidos de Desenhos Industriais por UF, 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Panorama Geral

Figura P51 – Pedidos de registro de Contratos de Tecnologia por UF, 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura P52 – Pedidos de registro de Programas de Computador por UF, 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Panorama Geral

Figura P53 – Depósitos de Patentes de Invenção em trilhões de reais (2024) do PIB estadual

UF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trajectoria	Média
PB	0,21	0,42	0,33	0,51	0,79	2,04	2,35	2,68	2,38	1,40	1,35		1,31
SC	0,70	0,74	0,70	0,75	0,81	0,77	0,80	0,94	0,82	0,74	0,65		0,77
SE	0,46	0,52	0,61	0,67	0,63	1,10	0,63	1,10	0,83	0,94	0,58		0,73
RS	0,78	0,74	0,67	0,65	0,76	0,72	0,66	0,70	0,71	0,73	0,73		0,71
PR	0,72	0,65	0,60	0,57	0,68	0,72	0,69	0,72	0,72	0,61	0,57		0,66
MG	0,53	0,57	0,52	0,48	0,63	0,75	0,70	0,75	0,70	0,51	0,57		0,61
RN	0,35	0,40	0,48	0,72	0,62	0,67	0,47	0,71	0,51	0,64	0,52		0,55
SP	0,66	0,61	0,57	0,51	0,50	0,52	0,50	0,51	0,55	0,50	0,43		0,53
ES	0,31	0,53	0,47	0,65	0,79	0,56	0,56	0,54	0,62	0,32	0,51		0,53
CE	0,36	0,47	0,44	0,44	0,57	0,78	0,64	0,51	0,71	0,41	0,36		0,52

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BADEPI/INPI e das Contas Regionais/IBGE.

Figura P54 – Depósitos de Patentes de Modelos de Utilidade em trilhões de reais (2024) do PIB estadual

UF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trajectoria	Média
SC	0,69	0,63	0,51	0,64	0,70	0,73	0,64	0,61	0,54	0,48	0,42		0,60
RS	0,64	0,63	0,55	0,43	0,58	0,51	0,42	0,46	0,51	0,42	0,46		0,51
PR	0,54	0,50	0,49	0,44	0,56	0,52	0,45	0,52	0,52	0,50	0,43		0,50
SP	0,39	0,36	0,33	0,30	0,34	0,31	0,28	0,32	0,32	0,30	0,25		0,32
MG	0,29	0,27	0,25	0,31	0,33	0,38	0,32	0,29	0,37	0,31	0,26		0,31
ES	0,15	0,23	0,19	0,32	0,29	0,32	0,28	0,31	0,31	0,28	0,22		0,26
AL	0,30	0,22	0,11	0,08	0,12	0,32	0,30	0,18	0,21	0,17	0,05		0,19
PB	0,26	0,22	0,10	0,07	0,11	0,27	0,22	0,18	0,29	0,12	0,13		0,18
GO	0,23	0,17	0,17	0,14	0,15	0,20	0,16	0,22	0,21	0,13	0,12		0,17
RJ	0,15	0,16	0,16	0,13	0,17	0,18	0,15	0,15	0,17	0,16	0,11		0,15

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BADEPI/INPI e das Contas Regionais/IBGE.

Figura P55 – Depósitos de Marcas em trilhões de reais (2024) do PIB estadual

UF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trajectoria	Média
SC	19,0	20,3	18,8	20,6	21,7	25,5	27,4	33,2	41,6	51,8	55,1		30,5
PR	17,0	17,8	17,8	18,4	19,5	22,0	24,1	29,0	38,4	48,7	46,4		27,2
SP	15,8	17,0	15,9	16,3	17,6	20,0	22,1	26,5	32,1	40,7	39,3		23,9
GO	11,5	13,3	13,7	14,6	15,7	18,7	21,7	27,8	32,9	44,6	42,9		23,4
CE	15,0	15,7	14,7	16,0	16,0	17,5	19,6	21,5	27,8	39,8	38,9		22,0
MG	11,0	12,2	12,5	14,3	15,9	18,3	19,9	25,9	31,2	38,0	39,9		21,7
ES	8,0	8,7	9,7	10,7	14,0	18,4	18,2	22,5	30,4	36,1	40,4		19,7
RS	12,5	12,9	13,4	13,0	14,1	15,4	17,0	21,6	28,2	32,1	36,3		19,7
PB	9,3	10,9	10,6	11,0	11,7	12,9	15,7	21,6	26,0	42,2	40,6		19,3
PE	10,6	11,3	11,0	12,1	12,3	14,1	16,3	20,7	26,7	35,9	35,1		18,7

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BADEPI/INPI e das Contas Regionais/IBGE.

Panorama Geral

Figura P56 – Depósitos de Desenhos Industriais em trilhões de reais (2024) do PIB estadual

UF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trajectoria	Média
CE	0,92	1,11	1,15	1,10	0,99	1,03	0,69	1,06	0,90	0,88	0,90		0,98
SC	0,74	0,73	0,72	0,61	0,98	0,86	0,72	0,87	1,23	0,92	1,28		0,88
RS	1,08	0,91	0,66	0,70	0,69	0,61	0,67	0,79	0,93	0,76	1,11		0,81
PR	0,71	0,74	0,74	0,60	0,65	0,70	0,90	0,72	0,90	0,78	0,85		0,75
SP	0,58	0,50	0,44	0,38	0,46	0,47	0,48	0,54	0,53	0,66	0,72		0,52
MG	0,37	0,32	0,55	0,48	0,35	0,44	0,41	0,57	0,43	0,42	0,48		0,44
ES	0,15	0,16	0,18	0,19	0,19	0,28	0,34	0,42	0,41	0,27	0,23		0,26
PB	0,05	0,13	0,13	0,08	0,17	0,08	0,21	0,23	0,32	0,49	0,81		0,24
RJ	0,09	0,16	0,11	0,20	0,14	0,11	0,17	0,16	0,19	0,23	0,18		0,16
BA	0,10	0,14	0,08	0,15	0,12	0,14	0,20	0,19	0,22	0,16	0,19		0,15

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BADEPI/INPI e das Contas Regionais/IBGE.

Figura P57 – Depósitos de Contratos de Tecnologia em trilhões de reais (2024) do PIB estadual

UF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trajectoria	Média
AM	0,30	0,17	0,34	0,30	0,21	0,14	0,26	0,09	0,08	0,08	0,11		0,19
RJ	0,25	0,23	0,22	0,16	0,11	0,06	0,04	0,05	0,04	0,06	0,03		0,11
SP	0,14	0,14	0,13	0,12	0,11	0,09	0,11	0,09	0,08	0,09	0,09		0,11
ES	0,06	0,06	0,08	0,07	0,02	0,16	0,27	0,26	0,01	0,01	0,01		0,09
MG	0,17	0,08	0,15	0,10	0,08	0,06	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04		0,08
BA	0,07	0,07	0,09	0,07	0,04	0,05	0,03	0,05	0,03	0,05	0,05		0,05
PR	0,08	0,09	0,08	0,07	0,03	0,03	0,05	0,04	0,04	0,03	0,05		0,05
PE	0,10	0,11	0,16	0,08	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,03		0,05
SC	0,07	0,09	0,06	0,06	0,05	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,07		0,05
SE	0,11	0,06	0,12	0,05	0,03	0,02	0,02	0,07	0,02	0,00	0,02		0,05

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BADEPI/INPI e das Contas Regionais/IBGE.

Figura P58 – Depósitos de Programas de Computador em trilhões de reais (2024) do PIB estadual

UF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trajectoria	Média
RN	0,06	0,28	0,40	0,50	0,66	0,49	0,47	0,78	1,06	1,03	0,78		0,59
PB	0,22	0,07	0,18	0,19	0,25	0,65	0,87	0,81	0,72	0,71	1,34		0,55
SE	0,28	0,61	0,28	0,16	0,28	0,38	0,23	0,51	0,52	0,92	0,56		0,43
AL	0,09	0,12	0,16	0,12	0,12	0,11	0,39	0,56	1,13	0,47	0,91		0,38
PI	0,07	0,19	0,31	0,27	0,29	0,23	0,39	0,43	0,38	0,45	0,78		0,35
PE	0,11	0,10	0,12	0,15	0,22	0,18	0,30	0,44	0,61	0,70	0,71		0,33
DF	0,24	0,21	0,20	0,19	0,27	0,21	0,34	0,41	0,39	0,43	0,29		0,29
PR	0,10	0,19	0,14	0,16	0,18	0,20	0,49	0,43	0,36	0,45	0,46		0,29
MG	0,14	0,16	0,21	0,18	0,25	0,19	0,39	0,44	0,45	0,32	0,36		0,28
CE	0,11	0,12	0,11	0,15	0,16	0,18	0,32	0,30	0,42	0,62	0,44		0,27

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BADEPI/INPI e das Contas Regionais/IBGE.

Panorama Geral

Figura P59 – Depósitos de Patentes de Invenção por milhões de habitantes

UF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trajectoria	Média
SC	41,0	44,3	43,6	44,2	44,7	43,5	46,3	55,8	48,8	46,9	40,9	50,2	49,6		46,1
RS	40,8	41,4	37,1	35,6	41,1	38,5	36,2	38,9	36,1	40,2	37,5	40,7	48,5		39,4
SP	47,3	44,8	41,3	35,9	33,8	34,6	33,3	34,1	34,5	31,6	28,7	30,3	34,4		35,7
PR	37,9	36,6	32,8	30,9	35,9	38,5	36,4	38,3	37,6	31,4	30,2	29,4	37,7		34,9
PB	4,7	9,3	7,7	11,8	17,5	45,8	51,8	59,5	51,0	29,2	28,6	38,5	43,7		30,7
DF	35,6	37,3	26,7	21,8	31,1	31,0	29,6	32,5	27,5	23,6	22,0	20,8	32,9		28,7
RJ	23,6	23,4	24,3	21,6	39,7	38,2	21,0	30,0	29,7	26,5	25,0	27,4	35,6		28,2
MG	23,0	25,3	22,6	19,4	24,5	29,5	27,9	30,1	27,5	22,4	23,9	27,8	36,2		26,1
ES	19,5	31,1	27,8	32,4	32,8	23,2	26,2	24,2	25,9	15,8	22,4	22,7	21,0		25,0
SE	13,9	15,6	17,8	18,5	16,1	28,4	15,8	27,8	19,8	22,7	14,0	22,3	27,1		20,0

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BADEPI/INPI e das Contas Regionais/IBGE.

Figura P60 – Depósitos de Patentes de Modelos de Utilidade por milhões de habitantes

UF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trajectoria	Média
SC	40,5	37,8	31,5	37,5	38,4	41,6	36,7	36,1	31,8	30,7	26,4	30,6	27,1		34,4
RS	33,4	35,0	30,5	23,3	31,2	27,3	23,2	25,8	26,0	23,1	23,7	22,6	23,4		26,8
PR	28,4	28,5	26,8	23,7	29,7	27,5	23,7	28,0	27,1	26,0	22,6	22,8	25,3		26,2
SP	27,8	26,4	24,3	21,2	22,6	21,0	18,4	21,3	20,0	19,1	16,4	17,6	18,4		21,1
DF	15,8	12,3	16,7	9,8	14,2	19,4	12,8	12,3	12,4	12,3	12,8	7,6	11,7		13,1
MG	12,8	12,2	10,7	12,5	12,9	14,7	12,6	11,6	14,5	13,6	11,1	11,4	12,3		12,5
ES	9,2	13,7	11,1	15,9	12,1	13,0	13,1	13,7	12,8	13,6	9,9	10,7	11,9		12,4
RJ	10,1	11,4	10,7	8,1	9,6	10,1	8,9	8,9	8,8	9,4	7,3	7,9	9,5		9,3
MS	6,8	9,1	7,8	4,3	6,1	7,2	7,1	13,7	6,6	9,0	7,9	6,0	6,2		7,5
GO	10,0	7,3	7,5	6,0	5,8	7,9	6,4	8,4	8,0	5,1	5,1	6,9	7,9		7,1

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BADEPI/INPI e das Contas Regionais/IBGE.

Figura P61 – Depósitos de Marcas por milhões de habitantes

UF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trajectoria	Média
SC	1.111	1.218	1.171	1.207	1.195	1.441	1.578	1.962	2.463	3.293	3.469	3.776	3.884		2.136
SP	1.139	1.241	1.155	1.140	1.185	1.336	1.461	1.774	2.023	2.580	2.617	2.751	3.287		1.822
DF	927	1.013	1.069	1.099	1.163	1.239	1.334	1.674	1.930	2.547	2.375	2.688	3.113		1.706
PR	894	1.010	970	1.001	1.036	1.171	1.276	1.549	1.998	2.512	2.446	2.667	2.886		1.647
RS	650	718	740	712	758	821	939	1.200	1.428	1.771	1.876	1.950	1.992		1.197
RJ	767	899	828	837	836	936	974	1.079	1.206	1.589	1.520	1.632	1.753		1.143
GO	504	583	595	611	627	747	837	1.078	1.271	1.811	1.874	2.065	2.247		1.142
ES	505	505	570	539	583	757	854	1.008	1.272	1.779	1.776	2.037	2.277		1.113
MG	477	544	542	573	615	720	793	1.042	1.226	1.653	1.680	1.904	2.062		1.064
MT	472	577	503	502	506	571	698	928	1.114	1.707	1.997	2.083	1.942		1.046

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BADEPI/INPI e das Contas Regionais/IBGE.

Panorama Geral

Figura P62 – Depósitos de Desenhos Industriais por milhões de habitantes

UF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trajectoria	Média
SC	43,3	43,7	44,9	35,8	53,8	48,9	41,5	51,2	72,9	58,4	80,7	64,9	59,7		53,8
RS	56,3	50,6	36,3	38,5	36,9	32,6	36,7	43,8	47,2	42,0	57,3	56,0	54,1		45,3
PR	37,3	41,7	40,4	32,5	34,5	37,2	47,8	38,6	46,8	40,1	44,6	58,2	56,5		42,8
SP	41,6	36,4	32,2	26,8	31,3	31,2	31,8	36,0	33,6	41,9	48,2	48,6	56,9		38,2
CE	20,4	25,6	28,2	25,7	22,5	24,0	16,2	24,8	20,0	20,2	20,7	19,4	22,5		22,3
MG	16,0	14,4	23,6	19,5	13,7	17,2	16,2	22,9	16,8	18,4	20,1	21,1	25,1		18,9
DF	8,4	4,0	12,1	7,4	6,2	16,4	21,2	14,3	8,2	11,0	10,2	11,7	22,1		11,8
ES	9,5	9,4	10,3	9,4	8,0	11,5	16,1	18,7	17,0	13,4	10,1	8,8	7,6		11,5
RJ	6,4	11,4	7,9	12,5	7,7	6,3	10,3	9,3	9,9	13,8	11,7	9,0	14,6		10,1
GO	7,3	6,7	3,7	2,4	3,4	5,4	7,9	5,7	5,6	7,5	9,5	10,7	9,8		6,6

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BADEPI/INPI e das Contas Regionais/IBGE.

Figura P63 – Depósitos de Contratos por milhões de habitantes

UF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trajectoria	Média
SP	10,18	10,02	9,31	8,59	7,49	6,03	7,38	5,95	4,84	5,53	5,94	5,85	3,78		6,99
AM	12,14	7,21	13,62	11,24	7,37	4,92	8,92	3,26	2,72	2,92	3,84	3,55	3,74		6,58
RJ	17,38	16,13	14,83	10,27	6,14	3,34	2,56	3,01	1,90	3,61	2,11	1,64	1,80		6,52
ES	3,53	3,21	4,50	3,40	0,77	6,63	12,60	11,46	0,25	0,49	0,48	0,72	0,24		3,71
MG	7,42	3,73	6,29	3,88	3,13	2,30	2,62	1,42	1,64	1,64	1,63	2,13	1,17		3,00
SC	3,99	5,14	3,58	3,24	2,62	1,72	1,70	2,38	1,66	2,73	4,59	3,87	1,49		2,98
PR	4,26	4,96	4,28	3,97	1,70	1,78	2,47	2,10	2,26	1,29	2,49	1,62	2,45		2,74
RS	3,55	2,99	2,61	2,69	2,68	1,78	1,24	1,32	1,49	2,10	1,57	1,30	1,25		2,04
DF	3,67	3,26	0,71	2,81	2,08	1,36	2,36	0,00	0,98	0,97	0,00	2,53	0,00		1,59
PE	2,87	3,07	4,68	2,27	0,43	0,53	0,64	0,21	0,42	0,31	0,72	0,72	0,42		1,33

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BADEPI/INPI e das Contas Regionais/IBGE.

Figura P64 – Depósitos de Programas de Computador por milhões de habitantes

UF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trajectoria	Média
DF	29,0	25,3	24,6	23,5	32,2	25,2	39,7	48,8	41,6	43,7	30,4	50,8	60,0		36,5
RN	1,8	8,1	11,0	13,6	16,9	13,0	12,4	20,8	26,3	25,3	20,4	26,9	41,5		18,3
PR	5,5	11,0	7,7	8,7	9,4	10,6	25,8	22,9	18,9	23,4	24,0	32,0	34,8		18,1
SC	14,3	11,5	13,7	13,7	11,8	11,0	16,0	17,9	19,3	17,3	20,2	23,5	38,8		17,6
SP	13,4	12,9	13,0	12,8	14,7	11,9	11,6	17,4	16,1	19,1	20,6	22,8	26,8		16,4
RS	9,8	9,6	9,9	11,9	9,0	11,8	14,4	15,1	17,6	16,5	25,9	26,4	30,5		16,0
RJ	9,8	8,9	10,3	10,2	10,9	11,1	7,8	14,2	16,0	19,1	19,3	23,0	34,6		15,0
PB	4,9	1,6	4,1	4,3	5,6	14,7	19,1	18,0	15,4	14,9	28,3	28,5	32,6		14,8
SE	8,4	18,4	8,2	4,5	7,2	9,7	5,7	13,0	12,5	22,2	13,6	31,6	32,7		14,4
MS	2,8	5,5	4,3	8,9	6,1	10,6	17,9	21,4	18,3	24,6	18,2	22,7	22,4		14,1

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BADEPI/INPI e das Contas Regionais/IBGE.

ⁱ No capítulo que versa sobre Patentes há maior detalhamento desta dinâmica que aponta para redução dos depósitos por norteamericanos.

ⁱⁱ United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015.

ⁱⁱⁱ MA, Y.; ZIMMERMAN, K. Monetary Policy and Innovation. NBER Working Paper nº 31968, September 2023.

^{iv} SILVA, P.B.B.; SILVA-MAN, R; SANTOS, C. S. Propensity to Patent Brazilian Companies: importance of economic and financial performance. International Journal of Advanced Engineering Reserach na Science (IJAERS). Vol-6, Issue-3, Mar-2019. 277-285.

^v No anuário estatístico de 2024 encontram-se dados de 2022 que permitem a checagem destas informações.

^{vi} [Ranking de Depositantes — Instituto Nacional da Propriedade Industrial \(www.gov.br\)](http://www.gov.br).

^{vii} IBGE (2024). Dispêndios em P&D interno em relação à Receita Líquida de Vendas. Nota Técnica 01/2024. PINTEC Semestral 2022: Indicadores básicos. Disponível em: [liv102104.pdf \(ibge.gov.br\)](http://liv102104.pdf).

^{viii} A importância do crédito para a inovação é conhecida desde o início do século XX com a seminal obra de Schumpeter, Teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: Abril Cultural, 1982 (Coleção Os Economistas).

^{ix} Esta queda vem de períodos anteriores, conforme pode ser verificado no anuário estatístico de 2024.

^x Todos os valores relatados sobre a FINEP encontram-se em: <http://www.finep.gov.br/transparencia-finep/paineis-e-downloads/painel-de-projetos-contratados> - consulta em junho/2025.

^{xi} O financiamento não reembolsável é concedido a instituições científicas e tecnológicas nacionais, públicas ou privadas, sem fins lucrativos, para a execução de projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, de infra-estrutura de pesquisa, bem como de capacitação de recursos humanos. Já a concessão de subvenção econômica consiste na aplicação de recursos públicos não reembolsáveis (que não precisam ser devolvidos) diretamente em empresas, para compartilhar com elas os custos e riscos inerentes a tais atividades.

^{xii} WIPO (2024). World Intellectual Property Report: Making Innovation Policy Work for Development. Geneva: World Intellectual Property Organization. DOI: <https://doi.org/10.34667/tind.4928>.

^{xiii} Brasil. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Nova indústria Brasil – Nova indústria Brasil – forte, transformadora e sustentável: Plano de Ação para a neointustrialização 2024-2026 / Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI). -- Brasília: CNDI, MDIC, 2024. 102 p. Disponível em: [Versao Final Grafica \(www.gov.br\)](http://www.gov.br).

^{xiv} Um dos textos clássicos nesta temática é LUNDVALL, Bengt-Ake (Ed.) *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. London: Pinter Publishers, 1992.

^{xv} Em recente publicação a World Intellectual Property Organization tratou com profundidade a importância da formação de pessoas com alta qualificação para a inovação e o desenvolvimento econômico dos países. WIPO (2024). World Intellectual Property Report: Making Innovation Policy Work for Development. Geneva: World Intellectual Property Organization. DOI: <https://doi.org/10.34667/tind.4928>.

^{xvi} Considerou-se como área *soft* as titulações em Linguísticas, Letras e Artes, Multidisciplinar, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas. Já as da área *hard* são: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra e engenharias. Tal divisão é utilizada em publicações científicas que estudam as patentes, como em ARORA, A.; BELEZON, S.; CIOACA, L. C.; SHEER, L.; ZHANG, H. *The Effect of Public Science on Corporate R&D*. NBER Working Paper No. 31899. November 2023. O uso dos termos “*hard*” e “*soft*” não é consenso, sendo até criticado. Contudo adotou-se este enunciado para manter consistência com a referência adotada para a classificação das áreas das ciências. O uso do termo STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*) também poderia ser utilizado em vez de “*hard*”, já que há sobreposição nos campos envolvidos.

^{xvii} ARORA *et. al.* (2023) apontam que a elasticidade do número de patentes à oferta de Doutores nas áreas ‘duras’ é de 0,338 nos Estados Unidos.

^{xviii} Dados disponíveis em [SINOVA | NITs das Instituições Federais de Ensino Superior](http://www.gov.br).

^{xix} Pesquisa Fortec de Inovação: ano base 2023.

^{xx} <https://observatorio.sebraestartups.com.br/pt-br/indicadores/startups-e-economia>.

^{xxi} A lista não é exaustiva e as citações não envolvem diferença de dimensões ou importância.

^{xxii} Não foram feitos gráficos de Indicação Geográfica e de Topografia de Circuitos Integrados em relação ao PIB e à população dado o pequeno número absoluto.

^{xxiii} O IHH é um indicador desenvolvido para verificar a concentração de mercado e é resultado do somatório dos quadrados das participações relativas.

Panorama Geral

^{xxiv} A participação feminina foi calculada entre as pessoas físicas para retirar da base comparativa as entidades como empresas, universidade e institutos de pesquisa, onde a participação feminina é opaca, pois as informações disponíveis não nos permitem realizar classificações de gênero.

^{xxv} INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). (2025). Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento – IBI 2025. Rio de Janeiro: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação.

^{xxvi} As indicações de origem são, por definição, espacialmente restritas, não fazendo sentido a representação dos quantitativos por estado. O total anual de Topografias de Circuito Integrado também não é suficientemente espalhado pelos estados a ponto de fazer sentido analisar o cartograma deste indicador.

^{xxvii} Nascimento, V., Dantas, R., Gadelha, A.J., Dantas, A.C., Borba, M.C.; Uma análise sobre os indicadores de propriedade intelectual do estado da Paraíba. Revista de Empreendedorismo e Gestão de Micro e Pequenas Empresas V.8, Nº1, p.163-178, Jan/Abr. 2023.

Patentes

Estatísticas

Patentes

Destaques

Em **2024**, foram depositados no INPI um total de 27.701 **pedidos de patentes**, indicando queda de 0,8% em relação aos 27.918 pedidos depositados em 2023. Os pedidos dos depositantes residentes apresentaram uma dinâmica positiva com alta de 11,6%. Já os pedidos de não residentes apresentaram queda de 5,3%.

No **período 2015-2024**, os **pedidos de patentes** apresentam queda de 16,3%, puxada, sobretudo, pelo comportamento dos pedidos de não residentes, responsáveis pela maior parcela dos pedidos, que caíram 24,5% nesse período. Por outro lado, os pedidos depositados por residentes apresentaram alta de 12,5% no período, com oscilações, mas com altas relevantes nos dois últimos anos. A participação dos depositantes residentes aumentou, de 22% em 2015, para 30% em 2024.

Dentre os principais **países de origem dos pedidos de patentes**, o Brasil lidera, com 30% de participação no total de pedidos, superando pela 1ª vez os Estados Unidos, 2º colocado, com 25% de participação. Em 2023 a participação do Brasil era de 27% e a dos Estados Unidos de 28%. A inversão de posições relaciona-se ao comportamento diverso apresentado pelas trajetórias dos pedidos originados nos dois países. No período de 2015 a 2024, os depósitos com origem no Brasil apresentaram crescimento de 12,5% e sua participação passou de 22% para 30%, enquanto os depósitos com origem nos Estados Unidos caíram 31,6% e sua participação declinou de 31% para 25%. Nesse período, a China ganhou proeminência, apresentando crescimento de 161,3% nos pedidos, com sua participação avançando de 2% em 2015 para 7% em 2024.

As **principais tecnologias** identificadas nos pedidos de **patentes** depositados por residentes foram “Outras máquinas especiais” (13,6%), “Transporte” (8,5%) e “Tecnologia médica” (7,1%). Quanto aos pedidos depositados por não residentes foram identificadas as seguintes tecnologias principais: “Produtos farmacêuticos” (11,2%), “Comunicação digital” (9,9%) e “Biotecnologia” (9,3%).

A **distribuição dos pedidos dos depositantes residentes por atividade econômica (Classes CNAE)** indica ampla predominância da atividade “Educação”, coerente com a crescente relevância das universidades e institutos de pesquisa no patenteamento. Nessa atividade foram identificados 1.457 pedidos (30,6%).

Em relação à **natureza jurídica do depositante residente**, no período de 2015 a 2024, os pedidos de Pessoas Físicas apresentaram redução de 17%, e diminuíram o percentual de participação que detinham em relação ao total de residentes, de 55% em 2015 para 40% em 2024. As Empresas de médio e grande porte, cujos depósitos cresceram 37%, aumentaram sua participação no total de 20% para 24%. As Instituições de ensino e pesquisa apresentaram crescimento de 79%, aumentando sua participação, de 13% para 21%.

No **ranking de depositantes residentes de patentes de invenção** a liderança coube a STELLANTIS, com 185 pedidos (2,6% dos pedidos de patentes de invenção de residentes), seguida pela PETROBRAS, em 2º, com 155 pedidos (2,2%). O **ranking de depositantes não residentes** de patentes de invenção foi liderado pela norte-americana QUALCOMM seguida pela chinesa HUAWEI, a primeira com 1.002 pedidos (4,8% dos pedidos de patentes de invenção de não residentes) e a segunda com 330 pedidos (1,6%).

Quanto às **concessões**, em 2024 o INPI concedeu 12.914 direitos de proteção para **patentes**, uma redução de 32,8% em relação a 2023 (19.204).

Estatísticas Patentes

Sobre patentes

A Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) – LPI, marco legal que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no país, especifica que as Patentes de Invenção, os Modelos de Utilidade e os Certificados de Adição são protegidos como Patentes.

Patente de Invenção é uma concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem, que represente uma solução para um problema técnico específico dentro de um determinado campo tecnológico e que possa ser fabricado ou utilizado industrialmente. As invenções podem ser protegidas por patentes se atenderem aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Uma vez concedida, a Patente de Invenção vigora pelo prazo de 20 anos contados a partir da data de depósito.

A **Patente de Modelo de Utilidade** constitui-se de nova forma ou disposição introduzida em objeto de uso prático, ou em parte deste, suscetível de aplicação industrial e que envolva ato inventivo, resultando em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Em outros termos, é um aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto de determinada invenção. Uma vez concedida, a Patente de Modelo de Utilidade vigora pelo prazo de 15 anos contados a partir da data de depósito.

Certificado de Adição consiste em um aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, porém ainda dentro do mesmo conceito inventivo. O Certificado de adição é acessório à patente e com a mesma data final de vigência. O prazo de vigência é o mesmo da patente à qual está vinculado, de 20 anos para Patentes de Invenção e de 15 anos para Patentes de Modelo de Utilidade, contados a partir da data de depósito.

Nesta seção serão apresentados alguns indicadores relativos a patentes, com dados atualizados sobre os depósitos, as concessões e os registros vigentes. Inicialmente, apresenta-se uma visão mais geral sobre patentes e, mais adiante, é realizada uma análise detalhada dos dados desagregados sobre patentes de invenção e modelos de utilidade. Sempre que houver menção a patentes, estarão aí incluídas as patentes de invenção, os modelos de utilidade e os certificados de adição. É importante considerar que a proteção por modelo de utilidade não é prevista em todos os países. Assim, quando este relatório mencionar patentes de invenção está se referindo a dados comparáveis de patentes depositadas em escritórios de propriedade intelectual de países que não preveem proteção para modelos de utilidade. Na análise relativa aos modelos de utilidade será dado destaque aos dados sobre depositantes residentes, pois estes participam com a quase totalidade (cerca de 98%) desses depósitos. Os certificados de adição, por terem participação pouco significativa (0,3%) nos pedidos de patentes, não serão objeto de análise.

Patentes

Depósitos

Em 2024, foram depositados no INPI 27.701 pedidos de patentes, observando-se queda de 0,8% em relação a 2023 (27.918). Os depósitos de residentes apresentaram alta pelo segundo ano consecutivo, 10,7% em 2023 e

Estatísticas Patentes

11,6% em 2024. Já os depósitos de não residentes apresentaram variação positiva de 0,3% em 2023 e queda de 5,3% em 2024.

A evolução dos depósitos de patentes nos últimos dez anos (2015-2024) indica um desempenho negativo de 16,3%. Considerando a origem dos depositantes, os pedidos apresentaram desempenho oposto, com aumento de 12,5% nos pedidos de residentes e redução de 24,5% nos pedidos de não residentes. Com esse resultado, a participação dos residentes subiu, de 22% em 2015, para 30% em 2024. (Figuras A1 e A2)

Figura A1 – Pedidos de patentes depositados, evolução e taxa anual de crescimento, 2015-2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura A2 – Pedidos de patentes depositados no INPI por origem do depositante (residentes x não residentes), 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Estatísticas Patentes

Países de origem dos depositantes

Dentre os países de origem dos depósitos de patentes no INPI, o Brasil ocupa a liderança em 2024, com 30% do total de pedidos, superando pela 1ª vez os Estados Unidos, 2º colocado, com 25%. Em 2023 a participação do Brasil era de 27% e a dos Estados Unidos de 28%. A inversão de posições relaciona-se ao comportamento diverso apresentados pelos pedidos originados nos dois países: os do Brasil apresentaram alta de 11,6% enquanto os provenientes de depositantes dos Estados Unidos caíram 8,4%. Outro ponto importante a ser salientado é o aumento da relevância da China, 3º colocado, cuja participação passou de 2% em 2015 para 7% em 2024 tendo apresentado crescimento dos pedidos de 21% em relação a 2023 e de 161,3% em relação a 2015. (Figuras A3 e A4)

Figura A3 – Principais países de origem dos depósitos de patentes no INPI

Posição (2024)	País e participação (%) no total de pedidos em 2024	Quantidade de pedidos			Variação (%)	
		2015	2023	2024	2024/2023	2024/2015
1º	Brasil (30%)	7.376	7.435	8.301	11,6%	12,5%
2º	Estados Unidos (25%)	10.290	7.683	7.034	-8,4%	-31,6%
3º	China (7%)	771	1.665	2.015	21,0%	161,3%
4º	Alemanha (5%)	2.504	1.634	1.411	-13,6%	-43,7%
5º	Suíça (4%)	1.297	1.365	1.121	-17,9%	-13,6%
6º	Japão (4%)	2.154	1.077	1.069	-0,7%	-50,4%
7º	França (3%)	1.778	880	813	-7,6%	-54,3%
8º	Reino Unido (3%)	747	749	811	8,3%	8,6%
9º	Itália (2%)	695	618	547	-11,5%	-21,3%
10º	Holanda (2%)	1.135	526	495	-5,9%	-56,4%
	Top10 países	28.747	23.632	23.617	-0,1%	-17,8%
	Total de pedidos de patentes	33.084	27.918	27.701	-0,8%	-16,3%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Estatísticas Patentes

Figura A4 – Participação dos principais países nos depósitos de patentes no INPI, 2015 a 2024

Posição	País	Participação (%) no total									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1º	Brasil	22%	26%	29%	27%	29%	29%	27%	25%	27%	30%
2º	Estados Unidos	31%	29%	28%	28%	27%	26%	26%	29%	28%	25%
3º	China	2%	3%	2%	2%	4%	4%	5%	6%	6%	7%
4º	Alemanha	8%	7%	7%	7%	6%	6%	7%	6%	6%	5%
5º	Suíça	4%	4%	4%	4%	3%	4%	5%	5%	5%	4%
6º	Japão	7%	6%	6%	6%	6%	6%	5%	4%	4%	4%
7º	França	5%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	3%
8º	Reino Unido	2%	2%	2%	3%	2%	2%	3%	3%	3%	3%
9º	Itália	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
10º	Holanda	3%	3%	3%	3%	2%	3%	2%	2%	2%	2%
	Top10 países	87%	88%	88%	87%	86%	86%	84%	84%	85%	85%
Total de pedidos		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Campos tecnológicos

As Figuras A5, A6 e A7 apresentam os principais campos tecnológicos dos pedidos de patentes desagregados por origem do depositante: residente ou não residente no Brasil.

Em 2024, os residentes tiveram uma participação mais relevante nos seguintes campos tecnológicos: *Outras máquinas especiais* (13,6%), *Transporte* (8,5%), *Tecnologia médica* (7,1%), *Química de alimentos e Móveis e jogos* (5,9% cada). Já os não residentes foram mais ativos na proteção nos campos tecnológicos *Produtos farmacêuticos* (11,2%), *Comunicação digital* (9,9%), *Biotecnologia* (9,3%), *Química orgânica fina* (8,1%) e *Química de materiais básicos* (5,9%).

Algumas tecnologias importantes para os depositantes não residentes apresentam pouca relevância para os residentes. Por exemplo, *Produtos farmacêuticos*, em 1º lugar no ranking de não residentes, aparece no ranking de residentes, apenas em 12º lugar, com participação de 2,9%. *Comunicação digital* e *Biotecnologia* aparecem no ranking de não residentes em 2º e 3º lugares, enquanto no ranking de residentes tiveram participações muito pequenas, respectivamente, de 0,2% e 0,6%, em 32º e 28º lugares.

Considerando o período de 2015 a 2024, entre os depositantes residentes a tecnologia mais importante (*Outras máquinas especiais*) apresentou crescimento em sua participação, passando de 8,5% para 13,6%. Entre os não residentes, a principal tecnologia (*Produtos farmacêuticos*) também aumentou sua participação, de 6,1% para 11,2%.

Estatísticas

Patentes

Figura A5 – Principais campos tecnológicos¹ dos pedidos de patentes por origem do depositante (residentes x não residentes), em 2024

Posição	Patentes de residentes		Patentes de não residentes	
	Campo Tecnológico	Participação	Campo Tecnológico	Participação
1º	<i>Outras máquinas especiais</i>	13,6%	<i>Produtos farmacêuticos</i>	11,2%
2º	<i>Transporte</i>	8,5%	<i>Comunicação digital</i>	9,9%
3º	<i>Tecnologia médica</i>	7,1%	<i>Biotecnologia</i>	9,3%
4º	<i>Química de alimentos</i>	5,9%	<i>Química orgânica fina</i>	8,1%
5º	<i>Móveis, jogos</i>	5,9%	<i>Química de materiais básicos</i>	5,9%
6º	<i>Engenharia Civil</i>	5,6%	<i>Tecnologia médica</i>	4,7%
7º	<i>Química de materiais básicos</i>	5,4%	<i>Outras máquinas especiais</i>	4,3%
8º	<i>Manejo</i>	4,5%	<i>Transporte</i>	3,3%
9º	<i>Aparatos eletrônicos, Engenharia Eletrônica e Energia Elétrica</i>	3,9%	<i>Informática</i>	3,2%
10º	<i>Engenharia Química</i>	3,2%	<i>Engenharia Civil</i>	3,1%
	Top10 Classes	63,6%		62,9%
Total		100%		100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: Total de pedidos ajustado, incluindo apenas aqueles com o campo tecnológico identificado.

Figura A6 – Principais campos tecnológicos identificados nos pedidos de patentes depositados por residentes, 2015 a 2024

Posição	Campo tecnológico	Participação (%) no total de pedidos de residentes									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1º	<i>Outras máquinas especiais</i>	8,5%	9,4%	9,4%	9,3%	9,8%	9,7%	10,3%	12,3%	11,8%	13,6%
2º	<i>Transporte</i>	6,6%	6,2%	5,8%	5,9%	6,4%	5,6%	6,4%	7,2%	7,2%	8,5%
3º	<i>Tecnologia Médica</i>	5,7%	6,2%	6,8%	6,7%	7,1%	9,8%	8,1%	6,4%	7,0%	7,1%
4º	<i>Química de alimentos</i>	3,2%	3,6%	4,0%	5,3%	4,5%	4,6%	3,1%	4,1%	4,6%	5,9%
5º	<i>Móveis, jogos</i>	7,8%	7,8%	7,1%	6,8%	6,4%	6,2%	5,7%	5,7%	5,8%	5,9%
6º	<i>Engenharia Civil</i>	9,3%	8,4%	8,8%	8,1%	7,4%	7,0%	8,6%	8,3%	7,9%	5,6%
7º	<i>Química de materiais básicos</i>	2,9%	3,2%	3,2%	3,4%	3,7%	4,1%	4,1%	3,9%	4,5%	5,4%
8º	<i>Manejo</i>	5,8%	6,4%	5,3%	5,3%	5,0%	4,9%	5,4%	5,1%	5,0%	4,5%
9º	<i>Aparatos eletrônicos, Engenharia eletrônica e Energia elétrica</i>	3,9%	3,9%	3,3%	3,8%	4,1%	3,1%	3,6%	3,7%	3,8%	3,9%
10º	<i>Engenharia química</i>	3,4%	2,9%	3,1%	2,8%	2,9%	3,1%	3,6%	3,1%	3,1%	3,2%
	Top10 Classes	56,9%	58,1%	56,8%	57,4%	57,4%	58,1%	58,8%	59,9%	60,5%	63,6%
	Total de pedidos de residentes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

¹ Correspondentes à 1ª Classe IPC.

Estatísticas Patentes

Figura A7 – Principais campos tecnológicos identificados nos pedidos de patentes depositados por não residentes, 2015 a 2024

Posição	Campo tecnológico	Participação (%) no total de pedidos de Não Residentes									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1º	<i>Produtos Farmacêuticos</i>	6,1%	5,8%	7,0%	7,7%	8,9%	10,6%	12,8%	12,7%	11,1%	11,2%
2º	<i>Comunicação Digital</i>	3,5%	6,1%	5,8%	5,6%	8,8%	7,4%	5,2%	7,4%	8,4%	9,9%
3º	<i>Biotecnologia</i>	5,1%	5,1%	6,0%	6,2%	6,7%	8,6%	9,4%	8,2%	7,9%	9,3%
4º	<i>Química Orgânica Fina</i>	7,7%	7,4%	7,9%	7,7%	7,5%	8,4%	8,7%	7,6%	8,0%	8,1%
5º	<i>Química de materiais básicos</i>	5,4%	5,2%	5,8%	5,5%	5,0%	4,8%	5,1%	5,2%	5,6%	5,9%
6º	<i>Tecnologia Médica</i>	7,2%	6,3%	6,6%	7,6%	7,3%	7,4%	6,9%	7,4%	6,7%	4,7%
7º	<i>Outras máquinas especiais</i>	4,1%	4,3%	4,1%	4,7%	5,1%	4,7%	4,6%	4,8%	5,1%	4,3%
8º	<i>Transporte</i>	5,8%	5,4%	5,1%	5,0%	4,7%	3,7%	3,6%	3,4%	3,6%	3,3%
9º	<i>Informática</i>	4,2%	4,5%	3,1%	3,0%	2,5%	2,5%	3,2%	2,9%	3,3%	3,2%
10º	<i>Engenharia Civil</i>	4,4%	4,5%	4,6%	3,5%	3,6%	3,8%	3,1%	3,4%	3,4%	3,1%
	Top10 Classes	53,6%	54,6%	56,0%	56,7%	60,1%	61,9%	62,7%	62,9%	63,1%	62,9%
	Total de pedidos de não residentes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Atividades econômicas

Outra abordagem permite analisar os depósitos de residentes por atividade econômica², identificando em quais delas reside maior dinamismo no patenteamento (**Figuras A8 e A9**). No ano de 2024, a atividade *Educação* aparece com amplo destaque, coerente com a relevância da atividade de patenteamento das universidades e instituições de pesquisa. Nessa atividade foram identificados 1.457 pedidos (30,6%). Em *Fabricação de máquinas e equipamentos* foram 358 pedidos (7,5%), em *Fabricação de veículos automotores* – 349 pedidos (7,3%) e em *Pesquisa e Desenvolvimento Científico* e em *Administração Pública, Defesa e Seguridade Social* – 200 pedidos em cada atividade (4,2% cada atividade).

Cabe ressaltar que os pedidos vinculados às atividades econômicas *Educação*, *Administração Pública*, *Defesa e Seguridade Social* e *Atividades profissionais, científicas e técnicas* referem-se às universidades e aos institutos de pesquisa. Enquanto as duas primeiras compreendem, respectivamente, as instituições de educação superior, tanto de graduação como de pós-graduação e extensão, destacando-se os institutos de pesquisa federais, a terceira inclui os institutos de pesquisa e desenvolvimento científico privados.

² As quantidades de pedidos de patentes por atividade econômica (Classes CNAE) foram obtidas por meio do cruzamento dos dados da BADEPI com os da RAIS/TEM, utilizando-se a informação do CNPJ disponível.

Estatísticas Patentes

**Figura A8 – Pedidos de patentes depositados por residentes pessoa jurídica,
Top10 atividades econômicas identificadas por meio da CNAE, em 2024**

Posição	Atividade Econômica	Pedidos	Participação no total de pedidos	Variação (%)	
				2024/2023	2024/2015
1º	Educação	1.457	30,6%	17,5%	86,1%
2º	Fabricação de máquinas e equipamentos	358	7,5%	-1,6%	27,0%
3º	Fabricação de veículos automotores	349	7,3%	62,3%	283,5%
4º	Pesquisa e desenvolvimento científico	200	4,2%	13,6%	62,6%
5º	Administração Pública, Defesa e Seguridade Social	200	4,2%	30,7%	48,1%
6º	Fabricação de coque, produtos derivados de petróleo e de biocombustíveis	174	3,7%	25,2%	324,4%
7º	Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas	168	3,5%	5,0%	71,4%
8º	Comércio varejista	150	3,2%	-20,6%	56,3%
9º	Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	145	3,0%	52,6%	38,1%
10º	Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	121	2,5%	-9,0%	33,0%
Top 10 Atividades Econômicas		3.322	69,8%	16,0%	80,1%
Total de pedidos de residentes PJ		4.759	100%	11,5%	54,2%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: O total considera apenas os pedidos de pessoa jurídica com o CNPJ identificado.

Estatísticas Patentes

Figura A9 – Principais atividades econômicas identificadas nos pedidos de patentes depositados por residentes pessoa jurídica, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Natureza Jurídica do depositante residente

Na **Figura A10** os depósitos de patentes foram classificados segundo a natureza jurídica do depositante residente, em *Pessoa física* e *Pessoa jurídica*. Os dados da série mostram que os depósitos de *Pessoa jurídica* passaram a ser majoritários ao aumentarem sua participação de 44% em 2015 para 60% em 2024.

Figura A10 - Pedidos de patentes depositados por residentes segundo a natureza jurídica do depositante (Pessoa física x Pessoa jurídica), 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Estatísticas Patentes

As **Figuras A11** e **A12** apresentam os depósitos de residentes segundo sua natureza jurídica, organizados em categorias definidas a partir dos dados disponíveis nas Estatísticas Preliminares³. No período abrangido pela série de dados, os pedidos de *Pessoas físicas* apresentaram queda de 17%, mas mantiveram a liderança com 40% de participação no total. Dentre as *Pessoas jurídicas*, destacaram-se as *Empresas de médio e grande porte*, cujos depósitos cresceram 37%, aumentando sua participação no total de 20% para 24%. As *Instituições de ensino e pesquisa* apresentaram crescimento expressivo, de 79%, aumentando sua participação, de 13% para 21%. As *MEI, Microempresas e EPP* apresentaram crescimento de 44% nos depósitos e aumentaram sua participação, de 11% para 14%. As demais categorias de depositantes (*Associações e Sociedades de intuito não econômico, Cooperativas e Empresas simples de inovação*) mantiveram sua participação em torno de 1% a 2%, ao longo do período da série de dados.

Figura A11 – Pedidos de patentes depositados por residentes, principais categorias de depositantes por natureza jurídica, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Estatísticas Preliminares.

³ Os dados disponíveis nas Estatísticas Preliminares permitem classificar os depositantes residentes com a seguinte tipologia: 1) *Pessoas físicas*, 2) *Empresas de médio e grande porte*, 3) *MEI, Microempresa e EPP*, 4) *Instituições de ensino e pesquisa e Governo*, 5) *Associações e Sociedades de intuito não econômico*, 6) *Cooperativa* e 7) *Empresa simples de inovação*.

Estatísticas Patentes

Figura A12 – Participação (%) nos pedidos de patentes, por natureza jurídica do depositante residente, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Estatísticas Preliminares.

Concessões

Em 2024, o INPI concedeu 12.914 patentes (12.096 patentes de invenção, 781 modelos de utilidade e 37 certificados de adição), uma redução de 32,8% em relação ao ano anterior (19.204). Na série de dados de 2015 a 2024, chamam atenção as taxas positivas e elevadas de crescimento a partir de 2016, acentuadas em 2020 e 2021, ano em que foi atingindo o valor máximo da série com 27.644 pedidos. Comparativamente às 3.896 patentes concedidas em 2015, observa-se que ocorreu um aumento substancial até o ano de 2021, fruto do constante esforço do INPI em busca de maior celeridade na análise dos pedidos de patentes, cabendo ressaltar a implementação exitosa do Plano de Combate ao *Backlog*, a partir de agosto de 2019. Já em 2022, 2023 e 2024, foram registradas quedas expressivas em consequência da redução do quadro de pessoal e do esgotamento das patentes enquadradas no referido Programa. Ademais, a entrada de novos servidores, ocorrida em 2024, ainda não trouxe efeitos sobre a dinâmica das decisões em função do período inicial de treinamento requerido. **(Figura A13)**

Estatísticas Patentes

Figura A13 – Patentes concedidas, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Patentes de Invenção

Depósitos

Em 2024, os depósitos de patentes de invenção (PI) caíram 1,2% comparativamente ao ano anterior. Os pedidos dos depositantes residentes apresentaram crescimento de 15,3%, enquanto os pedidos de não residentes caíram 5,2%.

Relativamente ao período 2015-2024, os depósitos de PI apresentaram redução de 17%, impulsionada pelo comportamento dos pedidos de não residentes, que caíram 24,4%. Já os depositantes residentes aumentaram a quantidade de pedidos em 24,3%. Em consequência, a participação dos depositantes residentes no total de pedidos aumentou, de 15% em 2015 para 23% em 2024 (**Figuras A14 e A15**).

Estatísticas Patentes

Figura A14 – Pedidos de patentes de invenção (PI), evolução e taxa anual de crescimento, 2015-2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura A15 – Pedidos de PI por origem do depositante (residente x não residente), 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Em 2024, os pedidos de patentes de invenção depositados diretamente no INPI aumentaram 13,8%, enquanto os pedidos depositados via PCT apresentaram redução de 6,0%. A participação dos pedidos depositados via PCT no total desses pedidos alcançou 72%, com redução em relação à 2023, devido ao maior dinamismo apresentado pelos pedidos depositados por via direta, majoritariamente oriundos de depositantes residentes (Figura A16).

Estatísticas Patentes

Figura A16 – Pedidos de patentes de invenção depositados por via direta e por via PCT, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Países de origem dos depositantes

Ao considerar os países de origem dos depósitos de patentes de invenção no INPI, os Estados Unidos lideram, com 28%, com o Brasil na segunda posição com 23%. Os pedidos dos dois principais países apresentaram trajetórias distintas. Enquanto os pedidos dos Estados Unidos apresentaram queda de 8,5% em relação a 2023 e de 31,6% em relação a 2015, os pedidos do Brasil aumentaram 15,3% em relação a 2023 e 24,3% em relação a 2015. A China aparece com relevância na terceira posição com 8% dos pedidos, com crescimento de 161,3%, nos últimos 10 anos. (Figura A17).

Estatísticas Patentes

Figura A17 – Principais países de origem dos pedidos de PI, em 2024

Posição (2024)	País e participação (%) no total de pedidos de PI em 2024	Quantidade de pedidos			Variação (%)	
		2015	2023	2024	2024/2023	2024/2015
1º	Estados Unidos (28%)	10.255	7.671	7.019	-8,5%	-31,6%
2º	Brasil (23%)	4.614	4.973	5.734	15,3%	24,3%
3º	China (8%)	755	1.648	1.998	21,2%	164,6%
4º	Alemanha (6%)	2.498	1.634	1.410	-13,7%	-43,6%
5º	Suíça (4%)	1.295	1.364	1.119	-18,0%	-13,6%
6º	Japão (4%)	2.149	1.077	1.068	-0,8%	-50,3%
7º	França (3%)	1.776	872	813	-6,8%	-54,2%
8º	Reino Unido (3%)	743	748	808	8,0%	8,7%
9º	Itália (2%)	691	610	544	-10,8%	-21,3%
10º	Holanda (2%)	1.132	526	495	-5,9%	-56,3%
	Top10 países	25.908	21.123	21.008	-0,5%	-18,9%
	Total de pedidos de PI	30.194	25.369	25.062	-1,2%	-17,0%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Estados e municípios de origem dos depositantes residentes

A **Figura A18** mostra os dez principais estados de origem dos pedidos depositados por residentes no ano de 2024. Os depósitos estão concentrados em estados das regiões Sudeste e Sul, do 1º ao 6º colocado, abarcando 76% do total. São Paulo lidera o ranking, seguido por Minas Gerais (2º), Rio de Janeiro (3º), Rio Grande do Sul (4º), Paraná (5º) e Santa Catarina (6º).

Os dados sobre o comportamento dos pedidos no período de 2015 a 2024, indicam um desempenho praticamente estável de São Paulo, com variação negativa de 0,6%, mas com redução relevante na sua participação, que passou de 34,5%, em 2015, para 27,6%, em 2024. Os estados que apresentam os melhores desempenhos, em termos de crescimento dos pedidos, foram a Paraíba (+293,5%), Minas Gerais (+92,3%) e Rio de Janeiro (+68,4%).

Estatísticas Patentes

Figura A18 – Principais estados de origem de pedidos de PI depositados por residentes, em 2024

Posição	Estado	Quantidade de Pedidos	Participação no total (%)	Variação (%)	
				2024/2023	2024/2015
1º	São Paulo	1.582	27,6%	10,2%	-0,6%
2º	Minas Gerais	771	13,4%	28,3%	92,3%
3º	Rio de Janeiro	613	10,7%	26,9%	68,4%
4º	Rio Grande do Sul	545	9,5%	16,2%	37,3%
5º	Paraná	446	7,8%	29,3%	30,4%
6º	Santa Catarina	400	7,0%	6,4%	33,3%
7º	Paraíba	181	3,2%	15,3%	293,5%
8º	Pernambuco	165	2,9%	4,4%	51,4%
9º	Bahia	154	2,7%	18,5%	43,9%
10º	Ceará	107	1,9%	4,9%	17,6%
	Top10 estados	4.964	86,6%	16,6%	32,4%
Total de pedidos de residentes		5.734	100%	15,3%	24,3%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Os dez principais municípios de origem dos depósitos de patentes de invenção são apresentados na **Figura A19**. A distribuição desses pedidos é concentrada em seis municípios das regiões Sudeste e Sul, com 28,1% do total. São Paulo lidera o ranking, seguido por Rio de Janeiro, em 2º, Betim (3º), Campinas (4º), Belo Horizonte (5º) e Curitiba (6º).

Os dados do período de 2015 a 2024, indicam redução de 18,3% na quantidade de pedidos do município de São Paulo, resultando em queda de sua participação no total de pedidos, que passa de 13,0%, em 2015, para 8,5%, em 2024. O município de Betim apresenta um crescimento expressivo na quantidade de pedidos, de 3.823%, aumentando sua participação, de 0,1% em 2015, para 3,5%, em 2024.

Estatísticas Patentes

Figura A19 – Principais municípios de origem dos pedidos de PI depositados por residentes, em 2024

Posição	Município	Quantidade de Pedidos	Participação no total (%)	Variação (%)	
				2024/2023	2024/2015
1º	São Paulo	490	8,5%	7,7%	-18,3%
2º	Rio de Janeiro	382	6,7%	44,2%	63,9%
3º	Betim	203	3,5%	190,0%	3283,3%
4º	Campinas	195	3,4%	9,6%	24,2%
5º	Belo Horizonte	173	3,0%	8,1%	24,5%
6º	Curitiba	166	2,9%	59,6%	1,8%
7º	Recife	128	2,2%	56,1%	80,3%
8º	Caxias do Sul	109	1,9%	39,7%	127,1%
9º	Brasília	96	1,7%	47,7%	140,0%
10º	Fortaleza	94	1,6%	13,3%	129,3%
	Top10 estados	2.036	35,5%	32,2%	35,9%
Total de pedidos de residentes		5.734	100%	15,3%	24,3%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: Total de pedidos ajustado, incluindo apenas aqueles com identificação do município de origem do depositante.

Campos tecnológicos

A **Figura A20** apresenta uma comparação, para o ano de 2024, dos principais campos tecnológicos dos pedidos de patentes de invenção depositados por residentes frente aos depositados por não residentes. Essa abordagem é interessante, pois o grau de relevância das tecnologias não é o mesmo para os depositantes residentes e os não residentes no Brasil.

Verifica-se que os residentes tiveram uma participação mais relevante nos seguintes campos tecnológicos: *Outras máquinas especiais* (13,2%), *Química de alimentos* (7,7%), *Transporte* (7,5%), *Química de materiais básicos* (7,1%) e *Tecnologia médica* (6,6%). Já os não residentes foram mais ativos na proteção nos seguintes campos tecnológicos: *Produtos farmacêuticos* (11,2%), *Comunicação digital* (9,9%), *Biotechnologia* (9,3%), *Química orgânica fina* (8,1%) e *Química de materiais básicos* (5,9%).

A tecnologia mais importante para os depositantes não residentes – *Produtos farmacêuticos* –, aparece no ranking de residentes, apenas em 7º lugar. Já a tecnologia *Química de materiais básicos* está em 5º lugar em importância para os não residentes e em 4º para os residentes. *Tecnologia médica* aparece em 6º lugar para os não residentes e em 5º para os residentes. Algumas tecnologias importantes para os depositantes não residentes apresentaram pouca relevância para os residentes. Por exemplo, *Comunicação digital* e *Biotechnologia*, no ranking de não residentes aparecem em 2º e 3º lugares, e no ranking de residentes tiveram participações muito pequenas, respectivamente, de 0,2% e 0,9%, em 32º e 28º lugares.

Estatísticas Patentes

Figura A20 – Principais campos tecnológicos⁴ dos pedidos de PI, por origem do depositante (residentes x não residentes), em 2024

Posição	PI de residentes		PI de não residentes	
	Campo Tecnológico	Participação	Campo Tecnológico	Participação
1º	<i>Outras máquinas especiais</i>	13,2%	<i>Produtos Farmacêuticos</i>	11,2%
2º	<i>Química de alimentos</i>	7,7%	<i>Comunicação Digital</i>	9,9%
3º	<i>Transporte</i>	7,5%	<i>Biotecnologia</i>	9,3%
4º	<i>Química de materiais básicos</i>	7,1%	<i>Química Orgânica Fina</i>	8,1%
5º	<i>Tecnologia Médica</i>	6,6%	<i>Química de materiais básicos</i>	5,9%
6º	<i>Eletrônicos, Engenharia eletrônica e Energia elétrica</i>	4,0%	<i>Tecnologia Médica</i>	4,7%
7º	<i>Produtos Farmacêuticos</i>	4,0%	<i>Outras máquinas especiais</i>	4,3%
8º	<i>Materiais, Metalurgia</i>	3,9%	<i>Transporte</i>	3,3%
9º	<i>Engenharia química</i>	3,7%	<i>Informática</i>	3,2%
10º	<i>Manejo</i>	3,3%	<i>Materiais, Metalurgia</i>	3,1%
	Top10 Classes	61,0%		63,0%
	Total de pedidos	100%		100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: Total de pedidos ajustado, incluindo apenas aqueles com a classe IPC identificada.

A evolução da participação de cada campo tecnológico, no período 2015 a 2024, entre os depositantes residentes e os não residentes, é apresentada, respectivamente, nas **Figuras A21 e A22**. Entre os depositantes residentes, a tecnologia mais importante, O campo tecnológico “Outras máquinas especiais” teve crescimento significativo em sua participação, passando de 7,2% em 2015 para 13,2% em 2024. “Química de alimentos”, em 2º, e “Transportes”, em 3º, também apresentaram crescimento nas respectivas participações. Entre os não residentes, as três principais tecnologias apresentaram crescimento nas participações, destacando-se “Produtos farmacêuticos”, que passa de 6,1% para 11,2%.

⁴ Correspondente a 1ª classe IPC.

Estatísticas Patentes

Figura A21 – Principais campos tecnológicos identificados nos pedidos de PI, depositados por residentes, 2015 a 2024

Posição	Campo tecnológico	Participação (%) no total de pedidos de residentes									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1º	Outras máquinas especiais	7,2%	7,9%	7,4%	8,0%	9,0%	9,2%	9,0%	11,6%	11,2%	13,2%
2º	Química de alimentos	4,5%	5,2%	5,6%	7,2%	6,3%	6,5%	4,2%	5,7%	6,4%	7,7%
3º	Transporte	5,3%	5,3%	4,9%	5,0%	5,5%	4,6%	5,5%	6,4%	6,3%	7,5%
4º	Química de materiais básicos	4,2%	4,9%	4,5%	4,7%	5,3%	5,6%	5,8%	5,6%	6,2%	7,1%
5º	Tecnologia Médica	4,8%	5,7%	6,4%	6,1%	6,3%	8,9%	7,8%	5,8%	6,7%	6,6%
6º	Aparatos eletrônicos, Engenharia eletrônica e Energia elétrica	4,3%	3,8%	2,8%	3,6%	4,0%	3,1%	3,6%	3,8%	4,0%	4,0%
7º	Produtos Farmacêuticos	4,9%	5,4%	6,2%	6,2%	5,7%	6,3%	7,1%	5,8%	6,1%	4,0%
8º	Materiais, Metalurgia	2,4%	3,1%	3,4%	3,0%	3,5%	3,2%	2,7%	3,1%	4,1%	3,9%
9º	Engenharia química	3,3%	3,3%	3,7%	2,9%	3,4%	3,2%	3,8%	3,1%	3,2%	3,7%
10º	Manejo	4,3%	4,1%	3,7%	3,3%	3,4%	2,8%	3,4%	3,4%	3,7%	3,3%
	Top10 Classes	45,1%	48,6%	48,6%	50,2%	52,3%	53,5%	52,8%	54,3%	57,9%	61,0%
	Total de pedidos de residentes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura A22 Principais campos tecnológicos identificados nos pedidos de PI, depositados por não residentes, 2015 a 2024

Posição	Campo tecnológico	Participação (%) no total de pedidos de não residentes									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1º	Produtos Farmacêuticos	6,1%	5,8%	7,0%	7,8%	8,9%	10,7%	12,8%	12,8%	11,2%	11,2%
2º	Comunicação Digital	3,5%	6,1%	5,8%	5,7%	8,8%	7,4%	5,3%	7,4%	8,4%	9,9%
3º	Biotecnologia	5,1%	5,1%	6,0%	6,3%	6,7%	8,6%	9,4%	8,3%	7,9%	9,3%
4º	Química Orgânica Fina	7,8%	7,5%	7,9%	7,7%	7,5%	8,5%	8,7%	7,6%	8,1%	8,1%
5º	Química de materiais básicos	5,5%	5,2%	5,8%	5,5%	5,0%	4,8%	5,1%	5,2%	5,6%	5,9%
6º	Tecnologia Médica	7,2%	6,3%	6,7%	7,5%	7,3%	7,4%	6,9%	7,4%	6,7%	4,7%
7º	Outras máquinas especiais	4,0%	4,2%	4,1%	4,7%	5,1%	4,7%	4,6%	4,8%	5,1%	4,3%
8º	Transporte	5,8%	5,4%	5,1%	5,0%	4,7%	3,7%	3,6%	3,4%	3,6%	3,3%
9º	Informática	4,2%	4,5%	3,1%	3,0%	2,6%	2,5%	3,2%	2,9%	3,3%	3,2%
10º	Materiais, Metalurgia	2,6%	2,7%	3,1%	2,9%	2,8%	2,8%	2,9%	2,8%	3,0%	3,1%
	Top10 Classes	51,8%	52,9%	54,6%	56,2%	59,4%	61,0%	62,5%	62,4%	62,9%	63,0%
	Total de pedidos de não residentes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Natureza Jurídica do depositante

Na **Figura A23** os depósitos de patentes de invenção foram classificados segundo a natureza jurídica do depositante residente, em *Pessoa física* e *Pessoa jurídica*. Os dados da série mostram que predominam os depósitos de *Pessoas jurídicas*, que aumentaram sua participação de 52% em 2015 para 67% em 2024.

Estatísticas Patentes

As **Figuras A24 e A25** apresentam os depositantes residentes segundo sua natureza jurídica, organizados em categorias definidas a partir dos dados disponíveis nas Estatísticas Preliminares⁵. Observa-se que no período de 2015 a 2024, os depósitos das *Pessoas Físicas* diminuíram 13% e perderam participação, mas ainda lideram, respondendo por 33% do total. Por sua vez, o crescimento dos depósitos de *Pessoas Jurídicas* foi impulsionado, em boa medida, pelo comportamento dos pedidos das *Instituições de ensino e pesquisa*, cujos depósitos aumentaram 78,1%. Esse crescimento ocorreu com oscilações, mas atingiu, em 2024, o patamar máximo da série. A participação das *Instituições de ensino e pesquisa* aumentou, de 19% em 2015, para 28% em 2024. As *Empresas de médio e grande porte* aumentaram seus depósitos em 44%, com sua participação evoluindo de 23%, em 2015, para 26% em 2024. As *MEI, Microempresas e EPP* aumentaram os depósitos em 49,7%, passando sua participação, de 9% para 11%. As demais categorias de depositantes (*Associações e Sociedades de intuito não econômico, Cooperativas e Empresas simples de inovação*) participaram, em 2024, com cerca de 2% dos depósitos de residentes.

Figura A23 – Pedidos de patentes de invenção depositados por residentes, por natureza jurídica do depositante (Pessoa física x Pessoa jurídica), 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

⁵ Os depositantes residentes foram classificados nos seguintes tipos: 1) *Pessoa física*, 2) *Empresa de médio e grande porte*, 3) *MEI, Microempresa e EPP*, 4) *Instituições de ensino e pesquisa e Governo*, 5) *Associações e Sociedades de intuito não econômico*, 6) *Cooperativa* e 7) *Empresa simples de inovação*.

Estatísticas Patentes

Figura A24 – Pedidos de PI depositados por residentes, por natureza jurídica do depositante, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Estatísticas Preliminares.

Figura A25 – Participação (%) nos pedidos de PI, por natureza jurídica do depositante residente, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Estatísticas Preliminares.

Estatísticas Patentes

Rankings de depositantes

A **Figura A26** apresenta o ranking dos principais depositantes residentes de patentes de invenção no ano de 2024. A liderança cabe à STELLANTIS, empresa da indústria automotiva, subsidiária da multinacional de mesmo nome. A STELLANTIS apresentou 185 pedidos (2,6% dos pedidos de patentes de invenção). Em seguida aparecem a PETROBRAS (2º lugar), com 155 pedidos (2,2%) e a Universidade Federal de Campina Grande, (3º lugar), com 86 pedidos (1,2%). O Ranking é ocupado majoritariamente por instituições de ensino e pesquisa, sendo 6 instituições públicas e 1 instituição de pesquisa privada.

O ranking de depositantes não residentes para o ano de 2024 é apresentado na **Figura A27**. Nas principais posições estão duas empresas desenvolvedoras de tecnologia de ponta em telecomunicações, a norte-americana QUALCOMM e a chinesa HUAWEI, a primeira com 1.002 pedidos (4,8% dos pedidos de patentes de invenção de não residentes) e a segunda com 330 pedidos (1,6%). A QUALCOMM desenvolve produtos com tecnologia para semicondutores e comunicação sem fio e a HUAWEI desenvolve equipamentos para redes e telecomunicações. No Ranking estão 4 empresas norte-americanas e 2 do Reino Unido e 2 da China. Alemanha e Suíça aparecem como país sede de 1 empresa cada país.

Figura A26 – Ranking de depositantes residentes de patentes de invenção, em 2024

Ranking	Depositante	Estado	Quantidade de pedidos	Participação no total ajustado	Área de atuação
1º	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL	MG	185	2,6%	Indústria automotiva
2º	PETROBRAS	RJ	155	2,2%	Energia (petróleo&gás)
3º	UNIV. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG	PB	86	1,2%	Ensino e pesquisa
4º	UNIV. FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB	PB	76	1,1%	Ensino e pesquisa
5º	UNIV. FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG	MG	71	1,0%	Ensino e pesquisa
6º	UNIV. ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP	SP	68	1,0%	Ensino e pesquisa
7º	ARTUR CAMPOS PEREIRA	MG	60	0,9%	Ensino e pesquisa
8º	UNIV. FEDRSAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ	RJ	59	0,8%	Ensino e pesquisa
8º	INSTITUTO HERCILIO RANDON	RS	56	0,8%	Indústria automotiva
10º	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP	SP	56	0,8%	Ensino e pesquisa
Top10 depositantes residentes			872	12,5%	
Total de depósitos de residentes			5.734	-	
Total de depósitos de residentes ajustado, considerando a dupla contagem por cotitularidade			6.989	100%	

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Rankings de Depositantes 2024.

Nota: A metodologia utilizada na contagem dos pedidos para aferição do ranking considera a cotitularidade, podendo cada pedido poder ter um ou mais depositantes.

Estatísticas

Patentes

Figura A27 – Ranking de depositantes não residentes de patentes de invenção, em 2024

Ranking	Depositante	País	Quantidade de pedidos	Participação no total ajustado	Área de atuação
1º	QUALCOMM INCORPORATED	EUA	1.002	4,8%	Telecomunicações
2º	HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD	China	330	1,6%	Telecomunicações
3º	NICOVENTURES TRADING LIMITED	Reino Unido	223	1,1%	Fabricação de produtos do fumo
4º	BASF SE	Alemanha	195	0,9%	Fabricação de produtos químicos
5º	DEERE COMPANY	EUA	195	0,9%	Fabricação de máquinas e equipamentos
6º	DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC	EUA	165	0,8%	Fabricação de produtos químicos
7º	UNILEVER IP HOLDINGS BV	Reino Unido	158	0,8%	Fabricação e comércio de produtos de limpeza, higiene e cuidados pessoais
8º	HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC	EUA	156	0,7%	Atividades de apoio à extração de minerais
9º	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE AS	Suíça	138	0,7%	Fabricação de produtos alimentícios
10º	BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO LTD	China	134	0,6%	Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos
Top10 depositantes não residentes			2.696	12,9%	
Total de pedidos de não residentes			19.328	-	
Total de pedidos de não residentes ajustado, considerando a dupla contagem por cotitularidade			20.955	100%	

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Rankings de Depositantes 2024.

Nota: A metodologia utilizada na contagem dos pedidos para aferição do ranking considera a cotitularidade, podendo cada pedido poder ter um ou mais depositantes.

Concessões

Em 2024, o INPI concedeu 12.096 direitos de proteção para as patentes invenção, com redução em relação ao ano anterior. Na série de dados de 2015 a 2024, ocorre uma forte inflexão positiva da curva de pedidos, com taxas elevadas de crescimento a partir de 2016, atingindo o valor máximo de 26.890 pedidos em 2021. Em 2022, 2023 e 2024 foram registradas quedas expressivas, em consequência da redução do quadro de pessoal e do esgotamento das patentes enquadradas no Programa de Combate ao *Backlog*. Ademais, a entrada de novos servidores, ocorrida em 2024, ainda não trouxe efeitos sobre a dinâmica das decisões em função do período inicial de treinamento requerido (**Figura A28**).

Estatísticas Patentes

Figura A28 – Patentes de invenção concedidas, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Patentes de Invenção vigentes

A **Figura A29** apresenta a quantidade de patentes de invenção vigentes ao final de cada ano, de 2015 a 2024. Observa-se que ocorreu crescimento expressivo, de 347,8%, evoluindo de 23.856 patentes de invenção vigentes em 2015, para 106.827 em 2024.

A **Figura A30** mostra a distribuição do total de patentes de invenção vigentes em 31/12/2024, por ano de depósito: 45.439 (42,5%) têm decorridos até 10 anos de vigência e 61.388 (57,5%) entre 11 e 20 anos.

Quanto aos principais países de origem das patentes de invenção vigentes, a liderança cabe aos Estados Unidos com 30,3%, seguido por Brasil com 10,6%, Alemanha (9,3%), Japão (8,5%) e França (6,6%) (**Figura A31**).

Estatísticas Patentes

Figura A29 – Patentes de invenção vigentes, por ano de referência (posição em 31/12 de cada ano)

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura A30 – Patentes de invenção vigentes em 31/12/2024, por ano de depósito

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Estatísticas Patentes

Figura A31 – PI vigentes em 31/12/2024, principais países de origem dos depósitos de não residentes

Posição	País de origem	PI Vigentes	Participação no total geral de PI vigentes
1º	Estados Unidos	32.383	30,3%
2º	Brasil	11.332	10,6%
3º	Alemanha	9.966	9,3%
4º	Japão	9.100	8,5%
5º	França	7.089	6,6%
6º	Suíça	5.016	4,7%
7º	Itália	3.817	3,6%
8º	Holanda	3.316	3,1%
9º	China	3.206	3,0%
10º	Reino Unido	2.674	2,5%
	Top10 países de origem	87.899	82,3%
	Total de PI vigentes	106.827	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Modelos de Utilidade

Depósitos

Os pedidos de modelos de utilidade (MU) depositados no INPI alcançaram 2.534 depósitos em 2024, com aumento de 3,6% em relação a 2023. Mesmo com esse desempenho os depósitos ainda estão abaixo do patamar alcançado nos anos de 2016 e 2017. Comparativamente aos 2.785 depósitos alcançados em 2015, ocorreu queda de 9,0%. **(Figura A32)**

Os pedidos de MU depositados no Brasil são predominantemente de residentes. No período de 2015 a 2024, sua participação se manteve entre 95% e 98%, alcançando 98% em 2024. **(Figura A33)**

Estatísticas Patentes

Figura A32 – Pedidos de modelos de utilidade depositados no INPI, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura A33 – Pedidos de MU depositados no INPI, por origem do depositante (residente x não residente) 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

A **Figura A34** mostra a evolução dos pedidos de modelos de utilidade no período de 2015 a 2024, por via de entrada. Os pedidos depositados diretamente no INPI representam a quase totalidade, enquanto os depositados via PCT (entrada na fase nacional) possuem participação pouco significativa, oscilando entre 0,7% e 2,0%, tendo alcançado 1,0% em 2024.

Estatísticas Patentes

Figura A34 – Pedidos de MU depositados no INPI, por meio de via direta e via PCT, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Países de origem dos depositantes

Considerando o país de origem dos pedidos de modelos de utilidade depositados no INPI, os residentes no Brasil participaram, em 2024, com 98% do total de pedidos, enquanto os não residentes responderam por apenas 2%. Dentre esses, a China destacou-se com o maior número de depósitos, com participação de 30,9% no total de não residentes. A seguir, aparecem: Chile (9,1%) e Estados Unidos e Uruguai (7,3% cada país). Importante ressaltar que, apesar da quantidade pequena de depósitos, aparecem no ranking três países da América do Sul (Chile, Uruguai e Argentina) que, em conjunto, são responsáveis por 11 depósitos (20,0% do total de não residentes) (Figura A35).

Estatísticas Patentes

Figura A35 – Principais países de origem de pedidos de MU depositados por não residentes em 2024

Posição	País	Quantidade de pedidos	Participação (%)	Variação (%)	
				2024/2023	2024/2015
1º	China	17	30,9%	0,0%	6,3%
2º	Chile	5	9,1%	400,0%	150,0%
3º	Estados Unidos	4	7,3%	-33,3%	-85,7%
3º	Uruguai	4	7,3%	100,0%	
5º	Espanha	3	5,5%	-70,0%	-82,4%
5º	Reino Unido	3	5,5%	200,0%	-25,0%
5º	Itália	3	5,5%	-57,1%	-25,0%
5º	Polônia	3	5,5%	50,0%	
5º	Taiwan, Província da China	3	5,5%	-40,0%	-50,0%
10º	Argentina	2	3,6%	-60,0%	100,0%
	Top10 países	47	85,5%	-16,1%	-39,7%
	Total de pedidos de não residentes	55	100%	-25,7%	-53,0%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Estados e municípios de origem dos depositantes residentes

Os dados apresentados na **Figura A36** indicam uma expressiva concentração dos depósitos de modelos de utilidade de residentes nos dez principais estados de origem dos depositantes, com 91% desse total. Na liderança está São Paulo, com 34,2%. Em seguida, aparecem outros estados, também com participação relevante: Paraná (12,1%), Rio Grande do Sul e Minas Gerais (com 10,6% cada), Santa Catarina (8,8%) e Rio de Janeiro (6,6%).

A **Figura A37** mostra os principais municípios de origem dos depósitos de modelos de utilidade de residentes relativos ao ano de 2024. O município de São Paulo lidera, com 10,8%, seguido por Curitiba (4,3%), Rio de Janeiro (3,7%) e Belo Horizonte (3,0%). Os dez principais municípios reúnem, em conjunto, 29,5% dos pedidos.

Estatísticas Patentes

Figura A36 – Principais estados de origem de pedidos de MU depositados por residentes, em 2024

Posição	Estado	Pedidos	Participação (%)	Variação (%)	
				2024/2023	2024/2015
1º	São Paulo	848	34,2%	1,8%	-10,0%
2º	Paraná	299	12,1%	11,6%	13,7%
3º	Rio Grande do Sul	263	10,6%	1,2%	1,2%
4º	Minas Gerais	262	10,6%	6,1%	1,9%
5º	Santa Catarina	218	8,8%	-4,8%	-14,5%
6º	Rio de Janeiro	164	6,6%	18,0%	20,6%
7º	Goiás	58	2,3%	13,7%	45,0%
8º	Espírito Santo	49	2,0%	8,9%	-19,7%
9º	Bahia	47	1,9%	14,6%	9,3%
10º	Pernambuco	47	1,9%	-4,1%	23,7%
	Top10 estados	2.255	91,0%	4,3%	-1,7%
Total de pedidos de residentes		2.479	100%	4,5%	-7,1%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura A37 – Principais municípios de origem de pedidos de MU depositados por residentes em 2024

Posição	Município	Pedidos	Participação (%)	Variação (%)	
				2024/2023	2024/2015
1º	São Paulo	267	10,8%	11,7%	-8,2%
2º	Curitiba	106	4,3%	29,3%	49,3%
3º	Rio de Janeiro	92	3,7%	17,9%	35,3%
4º	Belo Horizonte	75	3,0%	2,7%	25,0%
5º	Caxias do Sul	42	1,7%	-8,7%	20,0%
6º	Goiânia	35	1,4%	75,0%	337,5%
7º	Brasília	34	1,4%	47,8%	61,9%
8º	Joinville	30	1,2%	25,0%	-23,1%
9º	Maringá	28	1,1%	12,0%	47,4%
10º	Porto Alegre	23	0,9%	-36,1%	-51,1%
	Top10 municípios	732	29,5%	13,3%	11,1%
Total de pedidos de residentes		2.479	100%	4,5%	-7,1%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Estatísticas Patentes

Campos tecnológicos

A seguir são apresentados separadamente os principais campos tecnológicos identificados entre os pedidos de modelos de utilidade depositados, por residentes e por não residentes, no período de 2015 a 2024.

Nos pedidos de residentes, observou-se a seguinte distribuição dos campos tecnológicos, em 2024: *Outras máquinas especiais* (14,8%), *Móveis e jogos* (13,4%), *Engenharia Civil* (12,5%), *Transporte* (11,4%) e *Tecnologia médica* (8,3%). As dez principais tecnologias, em conjunto, participam com 83% dos pedidos de residentes (**Figura A38**).

Dentre os pedidos de não residentes, os campos tecnológicos *Manejo*, *Móveis, jogos* e *Máquinas têxteis e de papel* são os mais citados, em 2024, com 13,6% do total cada tecnologia. As dez principais tecnologias, em conjunto, participam com 91% do total desses pedidos (**Figura A39**).

Figura A38 – Principais campos tecnológicos identificados nos pedidos de MU depositados por residentes, 2015 a 2024

Posição	Campo tecnológico	Participação (%) no total de pedidos de residentes										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1º	Outras máquinas especiais	11,1%	12,2%	13,0%	12,1%	11,4%	10,8%	12,7%	13,6%	13,2%	14,8%	
2º	Móveis, jogos	14,3%	14,0%	13,8%	13,2%	13,1%	13,0%	11,6%	12,2%	13,1%	13,4%	
3º	Engenharia Civil	13,6%	12,3%	12,8%	12,6%	12,1%	10,8%	12,4%	12,8%	12,7%	12,5%	
4º	Transporte	9,0%	7,9%	7,7%	8,0%	8,2%	7,8%	8,1%	8,7%	9,1%	11,4%	
5º	Tecnologia Médica	7,4%	7,0%	7,7%	7,9%	8,6%	11,9%	8,7%	7,9%	7,6%	8,3%	
6º	Manejo	8,7%	10,6%	8,6%	9,6%	8,6%	9,3%	9,2%	8,5%	7,9%	7,6%	
7º	Outros bens de consumo	8,4%	8,5%	8,0%	8,4%	8,6%	10,3%	7,3%	7,0%	7,0%	5,3%	
8º	Elementos mecânicos	2,9%	3,1%	2,8%	2,8%	3,2%	2,5%	2,6%	3,8%	4,2%	3,6%	
9º	Aparatos eletrônicos, Engenharia eletrônica e Energia elétrica	3,1%	4,1%	4,0%	4,2%	4,4%	3,2%	3,6%	3,6%	3,0%	3,5%	
10º	Medidas	1,5%	1,6%	1,8%	1,6%	1,9%	1,7%	2,0%	1,9%	2,2%	2,6%	
	Top10 Classes	80,0%	81,3%	80,0%	80,5%	80,3%	81,1%	78,1%	80,0%	80,1%	83,0%	
	Total de pedidos de residentes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: Total de pedidos ajustado, incluindo apenas aqueles com a classe IPC identificada.

Estatísticas Patentes

Figura A39 – Principais campos tecnológicos identificados nos pedidos de MU depositados por não residentes, 2015 a 2024

Posição	Campo tecnológico	Participação (%) no total de Não Residentes (1)										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1º	Manejo	8,2%	6,5%	13,9%	11,8%	7,7%	21,9%	19,6%	14,6%	12,5%	13,6%	
2º	Móveis, jogos	12,7%	6,5%	1,4%	5,4%	3,1%	6,3%	5,4%	7,3%	5,6%	13,6%	
3º	Máquinas Textéis e de papel	0,0%	2,4%	0,0%	5,4%	4,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,6%	
4º	Outros bens de consumo	4,5%	22,8%	9,7%	11,8%	6,2%	9,4%	17,9%	4,9%	12,5%	9,1%	
5º	Outras máquinas especiais	12,7%	10,6%	9,7%	4,3%	13,8%	0,0%	7,1%	2,4%	8,3%	9,1%	
6º	Motores, Bombas, Turbinas	1,8%	1,6%	2,8%	5,4%	1,5%	3,1%	5,4%	4,9%	4,2%	9,1%	
7º	Elementos mecânicos	0,9%	4,1%	11,1%	2,2%	7,7%	6,3%	5,4%	4,9%	2,8%	9,1%	
8º	Tecnologia Médica	12,7%	9,8%	1,4%	14,0%	12,3%	0,0%	7,1%	7,3%	8,3%	4,5%	
9º	Engenharia química	1,8%	2,4%	1,4%	12,9%	0,0%	3,1%	10,7%	4,9%	4,2%	4,5%	
10º	Medidas	0,0%	1,6%	1,4%	3,2%	3,1%	0,0%	1,8%	4,9%	1,4%	4,5%	
	Top10 Classes	55,5%	68,3%	52,8%	76,3%	60,0%	50,0%	80,4%	56,1%	59,7%	90,9%	
	Total de pedidos de não residentes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: Total de pedidos ajustado, incluindo apenas aqueles com a classe IPC identificada.

Natureza Jurídica do depositante

Na **Figura A40** os depósitos de modelos de utilidade foram classificados segundo a natureza jurídica do depositante residente, em *Pessoa física* e *Pessoa jurídica*. Os dados da série mostram que os depósitos de Pessoas físicas são majoritários, mas perdem participação no total de depósitos de MU para as *Pessoas jurídicas*, que aumentam sua participação de 30% em 2015 para 42% em 2024.

As **Figuras A41** e **A42** apresentam os depositantes segundo sua natureza jurídica, organizados em categorias definidas a partir dos dados disponíveis nas Estatísticas Preliminares⁶. No período de 2015 a 2024, os depósitos das *Pessoas físicas* caíram 21% e perderam participação, mas ainda lideram, respondendo por 58% dos depósitos de MU de residentes. Dentre as *Pessoas Jurídicas*, destacaram-se as *MEI, Microempresas e EPP*, cujos depósitos cresceram 37,4%, resultando em aumento de sua participação, de 14% em 2015, para 20% em 2024. As *Empresas de médio e grande porte* também apresentaram desempenho positivo, com alta de 19,9% na quantidade de pedidos. Sua participação passou, de 14% em 2015, para 18% em 2024. A participação das *Instituições de ensino e pesquisa* oscilou entre 2% e 4% ao longo do período da série de dados, alcançando 4% em 2024.

⁶ Os depositantes residentes foram classificados nos seguintes tipos: 1) *Pessoa física*, 2) *Empresa de médio e grande porte*, 3) *MEI, Microempresa e EPP*, 4) *Instituições de ensino e pesquisa e Governo*, 5) *Associações e Sociedades de intuito não econômico*, 6) *Cooperativa* e 7) *Empresa simples de inovação*.

Estatísticas Patentes

Figura A40 - Pedidos de MU depositados por residentes segundo a natureza jurídica do depositante (Pessoa física x Pessoa jurídica), 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura A41 – Participação (%) por natureza jurídica do depositante residente, nos pedidos de MU, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Estatísticas Preliminares

Estatísticas Patentes

Figura A42 – Participação (%) nos pedidos de MU de residentes, por natureza jurídica do depositante, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Estatísticas Preliminares

Rankings de depositantes

O ranking dos principais depositantes residentes de modelos de utilidade no ano de 2024 é liderado pela PETROBRAS com 21 pedidos (0,7% dos pedidos de MU de residentes). O ranking é ocupado por 4 empresas, 4 pessoas físicas e 2 Instituições de ensino e pesquisa. Os dez principais depositantes, em conjunto, são responsáveis por 103 pedidos, equivalentes a um percentual pequeno (3,6%) do total, indicando uma grande dispersão desses pedidos entre os demais depositantes. (Figura A43)

A Figura A44 apresenta o ranking dos principais depositantes não residentes de modelos de utilidade no INPI em 2024. A empresa chinesa ARCTECH SOLARHOLDING CO LTD lidera, com 5 pedidos (8,5% do total de não residentes). Em seguida aparecem a HOLZERNTTE SPOKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI, empresa da Polônia, e a SOFTYS AS, do Chile, com 3 pedidos, cada empresa (5,1% cada empresa). Dentre os dez maiores depositantes não residentes de modelo de utilidade, são 4 empresas chinesas que, em conjunto, totalizaram 10 depósitos, 45% do ranking.

Estatísticas Patentes

Figura A43 – Ranking dos principais depositantes residentes de modelos de utilidade, em 2024

Ranking	Depositante	Estado	Quantidade de pedidos	Participação no total ajustado	Área de atuação
1º	PETROBRAS	RJ	21	0,7%	Energia (petróleo&gás)
2º	AIRTON ANTONIO STADTLOBER	RS	15	0,5%	Fabricação de máquinas e equipamentos agrícolas
3º	NELY CRISTINA BRAIDOTTI	SP	11	0,4%	Fabricação de móveis e utilidades domésticas
4º	INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	PR	10	0,4%	Ensino e pesquisa
5º	GREEN DRAIN DO BRASIL HOLDING LTDA	SP	10	0,4%	Fabricação de filtros para drenagem
6º	MARCELO BORTMAN	SP	9	0,3%	-
7º	INY HOLDING PARTICIPACOES LTDA	RJ	7	0,2%	-
7º	LAIS APARECIDA BALDASSO	-	7	0,2%	-
7º	UNIV. TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	PR	7	0,2%	Ensino e pesquisa
10º	ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	PE	6	0,2%	Projetos de inovação
Top10 Depositantes Residentes			-	103	3,6%
Total de pedidos de residentes			2.479	-	
Total de pedidos de residentes, ajustado, considerando a dupla contagem por cotitularidade			2.851	-	

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Rankings de Depositantes 2024.

Nota: A metodologia utilizada na contagem dos pedidos para aferição do ranking considera a cotitularidade, podendo cada pedido ter um ou mais depositantes.

Estatísticas Patentes

Figura A44 – Ranking dos principais depositantes não residentes de modelos de utilidade, em 2024

Ranking	Depositante	País	Quantidade de pedidos	Participação no total ajustado (1)	Área de atuação
1º	ARCTECH SOLAR HOLDING CO LTD	China	5	8,5%	Fabricação de painéis solares
2º	HOLZERNTÉ SPOKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI	Polônia	3	5,1%	Fabricação de eletrodomésticos
3º	SOFTYS AS	Chile	3	5,1%	Fabricação de produtos de higiene pessoal
4º	ANTON HICKS	Reino Unido	2	3,4%	-
5º	HUNAN SIJIU TECHNOLOGY COLTD	China	2	3,4%	-
6º	SKECHERS USA INC II	EUA	2	3,4%	Fabricação de caçados
7º	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY COLTD	China	2	3,4%	Fabricação de automóveis
8º	ANDRITZ INC	Áustria	1	1,7%	Fabricação de papel e celulose
9º	ATLAS COPCO WUXI COMPRESSOR CO LTD	Suécia	1	1,7%	Fabricação de compressores
10º	CHANGZHOU ARCTECH SOLAR NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	China	1	1,7%	Fabricação de painéis solares
Top10 depositantes não residentes			22	37,3%	
Total de pedidos de não residentes			55	-	
Total de pedidos de não residentes, ajustado, considerando a dupla contagem por cotitularidade			59	100%	

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Rankings de Depositantes 2024.

Nota: A metodologia utilizada na contagem dos pedidos para aferição do ranking considera a cotitularidade, podendo cada pedido pode ter um ou mais depositantes.

Concessões

Em 2024, o INPI concedeu 781 direitos de proteção para patentes de modelos de utilidade, indicando queda de 10,5% em relação a 2023. A série de dados apresentada indica crescimento contínuo de 2015 a 2018, ano em que é atingido o valor máximo, com 1.098 concessões. Nesse período, o significativo aumento das concessões foi fruto do esforço do INPI na implementação do Plano de Combate ao *Backlog*. A partir de 2019 foram registradas quedas expressivas, com recuperação em 2022 e 2023, mas com nova queda de 10,5% em 2024. A redução do patamar de concessões a partir de 2019 deriva da redução do quadro de pessoal e do esgotamento das patentes enquadradas no Programa de Combate ao *Backlog*. Além disso, a entrada de novos servidores, ocorrida em 2024, ainda não trouxe efeitos sobre a dinâmica das decisões em função do período inicial de treinamento requerido. (Figura A45)

Estatísticas Patentes

Figura A45 – Patentes de Modelos de Utilidade concedidas, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Modelos de Utilidade vigentes

A **Figura A46** apresenta a quantidade de modelos de utilidade vigentes ao final de cada ano, de 2015 a 2024. Ao longo dos dez anos da série, ocorreu um expressivo crescimento, de 165%, evoluindo de 1.711, em 31/12/2015, para 4.531 modelos de utilidade vigentes em 31/12/2024.

A **Figura A47** apresenta a quantidade de modelos de utilidade vigentes em 31/12/2024, distribuída por ano de depósito. Observa-se que 2.979 modelos de utilidade (65,7%) têm decorridos até 10 anos de vigência e 1.552 (34,3%) entre 11 e 15 anos.

Relativamente aos principais países de origem dos modelos de utilidade vigentes, o Brasil detém a ampla maioria, com 4.292 registros (94,7%). (**Figura A48**)

Estatísticas Patentes

**Figura A46 – Modelos de Utilidade vigentes, por ano de referência
(posição em 31/12 de cada ano)**

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura A47 – Modelos de Utilidade vigentes em 31/12/2024, por ano de depósito

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Estatísticas Patentes

Figura A48 – Modelos de Utilidade vigentes em 31/12/2024, principais países de origem dos depositantes

Posição	País de origem	MU Vigentes	Participação no total de MU Vigentes
1º	Brasil	4.292	94,7%
2º	Estados Unidos	42	0,9%
3º	China	28	0,6%
4º	Itália	27	0,6%
5º	Espanha	22	0,5%
6º	Chile	16	0,4%
7º	Finlândia	14	0,3%
8º	Taiwan	12	0,3%
9º	França	10	0,2%
10º	Alemanha	9	0,2%
	Top10 países de origem	4.472	98,7%
	Total de MU Vigentes	4.531	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

The background is a solid teal color. In the upper left, there is a large, white, rounded shape with a light blue outline. In the lower right, there are several overlapping, curved lines in shades of teal and white, creating a sense of movement and depth.

Desenhos Industriais

Estatísticas

Desenhos Industriais

Destaques

Em 2024, foram 7.276 **pedidos de desenhos industriais**, com alta de 3,1% em relação ao ano anterior, alcançando o maior patamar da série de dados utilizada neste relatório. A alta foi puxada pela dinâmica dos depositantes residentes cujos pedidos aumentaram 7,7%. Já os pedidos de não residentes apresentaram baixa de 11,5%.

Considerando os **países de origem dos pedidos de desenhos industriais**, o Brasil reúne a ampla maioria, concentrando 80% do total, enquanto os demais países ficam com 20%. Dentre esses, destacam-se os Estados Unidos, com participação de 5,8% no total geral e de 28,3% no total de não residentes e, em seguida, a China (3,8% e 18,3%). Cabe ressaltar o desempenho da China, com crescimento expressivo dos depósitos, 56% em relação a 2023 e 320% em relação a 2015.

No total de pedidos de desenhos industriais, a **principal Classe de LOCARNO** identificada foi “Móvia”, com 18,4% do total de pedidos. Entre os pedidos dos depositantes residentes, também destacou-se a classe “Móvia”, enquanto que para os não residentes a classe mais reivindicada foi “Meios de transporte ou de içamento”.

A **distribuição dos pedidos dos depositantes residentes por atividade econômica (Classes CNAE)** indica que o maior dinamismo ocorre nas atividades de “Comércio varejista” (14,6%), “Fabricação de móveis” (9,9%) e “Comércio atacadista, exceto veículos automotores” (8,7%).

O **ranking de depositantes residentes** foi liderado pela GRANDENE S.A., empresa brasileira do setor calçadista com sede em Sobral/Ceará, com 141 depósitos, (2,4% do total de residentes e 1,9% do total geral). O **ranking de depositantes não residentes** foi liderado BYD COMPANY LIMITED, empresa chinesa de produção de veículos automotores, com 65 pedidos (4,4% do total de não residentes e 0,9% do total geral).

As **concessões de registro de desenhos industriais**, em 2024 alcançaram 3.590, com queda de 24,5% em relação a 2023.

A quantidade de **desenhos industriais vigentes** alcançou 121.349 registros em 31/12/2024.

Sobre desenhos industriais

A Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) define desenho industrial como a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que seja aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. A Lei especifica que o pedido de registro de desenho industrial deva se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 variações.

Quanto à vigência do registro de desenho industrial no Brasil, a LPI estabelece o período de 10 anos contados a partir da data de depósito do pedido, podendo ser prorrogado por mais três períodos sucessivos de 5 anos cada, totalizando um máximo de 25 anos de proteção.

Nesta seção serão apresentados indicadores desagregados relativos a desenhos industriais, com dados atualizados sobre os depósitos, as concessões e os registros vigentes.

Estatísticas

Desenhos Industriais

Depósitos

Em 2024 o INPI recebeu 7.276 pedidos de desenhos industriais, com alta de 3,1% em relação ao ano anterior e atingindo o ápice da série de dados dos últimos dez anos. Entre 2015 e 2024 os pedidos apresentaram aumento de 20,6%. (Figura B1)

Figura B1 – Pedidos de desenhos industriais depositados no INPI

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0

A **Figura B2** mostra dados sobre pedidos de desenhos industriais considerando a origem do depositante (residente ou não residente no Brasil), no período de 2015 a 2024. Observa-se que os pedidos de depositantes residentes apresentaram crescimento de 76,8%, enquanto os pedidos de não residentes apresentaram redução de 44,6%. Em consequência, aumentou consideravelmente a participação dos depositantes residentes no total de pedidos, de 54% em 2015, para 80% em 2024.

Estatísticas

Desenhos Industriais

Figura B2 - Pedidos de desenhos industriais por origem do depositante, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0

Nota: Em 2015 e 2016 a diferença existe um pequeno número de pedidos em que não há identificação da origem do depositante.

Países de origem dos depositantes

O Ranking com os dez principais países de origem dos depositantes relativo ao ano de 2024 é apresentado na **Figura B3**. O Brasil lidera, concentrando a ampla maioria de pedidos (79,5%). Dentre os demais países, os Estados Unidos se destacam, com participação de 5,8% no total geral de pedidos e de 28,3% no total de não residentes. Em seguida aparecem: China (3,8% e 18,3%), Japão (1,7% e 8,4%) e Alemanha (1,2% e 5,9%). Cabe ressaltar as taxas de crescimento os depósitos do Brasil e da China. O Brasil com 7,7% (em relação a 2023) e 76,8% (em relação a 2015), e a China com 56% e 320%, respectivamente.

Estatísticas

Desenhos Industriais

Figura B3 – Principais países de origem dos pedidos de desenho industrial

Ranking	País	Quantidade de pedidos (2024)	Participação (2024)		Variação	
			Total geral	Total Não Res.	2024/2023	2024/2015
1º	Brasil	5.787	79,5%	-	7,7%	76,8%
2º	Estados Unidos	421	5,8%	28,3%	-24,8%	-59,6%
3º	China	273	3,8%	18,3%	56,0%	320,0%
4º	Japão	125	1,7%	8,4%	12,6%	-42,9%
5º	Alemanha	88	1,2%	5,9%	-12,9%	-63,5%
6º	França	72	1,0%	4,8%	-52,9%	-66,4%
7º	Itália	72	1,0%	4,8%	28,6%	-33,9%
8º	Holanda	63	0,9%	4,2%	0,0%	-42,2%
9º	Dinamarca	49	0,7%	3,3%	-9,3%	276,9%
10º	Suécia	44	0,6%	3,0%	4,8%	-21,4%
	Top10 países	6.994	96,1%	-	4,6%	30,9%
	Total de pedidos de não residentes	1.489	20,5%	100%	-11,5%	-44,6%
	Total geral de pedidos	7.276	100%	-	3,1%	20,6%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0

Estados e municípios de origem dos depositantes residentes

A **Figura B4** mostra os dados com os dez principais estados de origem dos pedidos depositados por residentes no ano de 2024. São Paulo lidera, com 45,2% dos pedidos, seguido por Paraná (11,5%), Rio Grande do Sul (10,5%), Minas Gerais (9,3%) e Santa Catarina (8,3%). São Paulo apresentou aumento de 13,8% nos pedidos depositados em 2024, em relação a 2023, consolidando sua liderança. A distribuição do total de depósitos é concentrada em seis estados das regiões sudeste e sul, abarcando 5,158 pedidos (89% do total). Dentre esses, os que apresentaram melhores desempenhos no período de 2015 a 2024, foram São Paulo (+119,8%), Santa Catarina (+97,9%) e Paraná (+85,6%).

Os depósitos de desenhos industriais dos principais municípios de origem no ano de 2024 é apresentado na **Figura B5**. O ranking é liderado pelo município de São Paulo, com 15,3% dos depósitos, seguido por Rio de Janeiro (3,2%), Curitiba (2,9%), Sobral (2,5%) e Maringá e Florianópolis (2,4% cada).

Estatísticas

Desenhos Industriais

Figura B4 – Principais estados de origem dos pedidos de desenhos industriais depositados por residentes, em 2024

Posição	Estado	2024		Variação	
		Pedidos	Participação	2024/2015	2024/2023
1º	São Paulo	2.614	45,2%	119,8%	13,8%
2º	Paraná	668	11,5%	85,6%	-2,2%
3º	Rio Grande do Sul	608	10,5%	41,4%	-5,9%
4º	Minas Gerais	536	9,3%	33,3%	17,3%
5º	Santa Catarina	481	8,3%	97,9%	-1,0%
6º	Rio de Janeiro	251	4,3%	19,5%	58,9%
7º	Ceará	208	3,6%	-9,2%	14,9%
8º	Goiás	72	1,2%	350,0%	-8,9%
9º	Bahia	69	1,2%	15,0%	-24,2%
10º	Distrito Federal	66	1,1%	214,3%	78,4%
	Top10 estados	5.573	96,3%	76,4%	8,9%
Total		5.787	100%	76,8%	7,7%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0

Figura B5 – Principais municípios de origem dos pedidos de desenhos industriais depositados por residentes, em 2024

Posição	Município	2024		Variação	
		Pedidos	Participação	2024/2015	2024/2023
1º	São Paulo	887	15,3%	55,9%	15,0%
2º	Rio de Janeiro	188	3,2%	44,6%	88,0%
3º	Curitiba	165	2,9%	101,2%	20,4%
4º	Sobral	143	2,5%	-29,6%	11,7%
5º	Maringá	138	2,4%	187,5%	26,6%
6º	Florianópolis	136	2,4%	871,4%	-26,5%
6º	Jaci	134	2,3%	2580,0%	30,1%
6º	Caxias do Sul	101	1,7%	62,9%	-7,3%
9º	Belo Horizonte	94	1,6%	67,9%	2,2%
10º	Presidente Prudente	91	1,6%	1200,0%	405,6%
	Top10 municípios	2.077	35,9%	76,6%	18,6%
Total		5.787	100%	76,8%	7,7%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0

Classes de LOCARNO

Na **Figura B6** estão dispostos os dados com a distribuição dos pedidos de desenhos industriais depositados no INPI em 2024, com as dez principais Classes de LOCARNO identificadas⁷. Destacam-se as classes de *Mobília*, com 18,4% do total de pedidos, *Meios de transporte ou de içamento* (8,4%) e *Jogos, brinquedos, tendas e material para esportes* (7,2%). As dez classes que mais receberam pedidos de desenho industrial somaram 5.219 pedidos, concentrando 71,7% do total de 7.276 pedidos.

Figura B6 – Pedidos de desenhos industriais por principais Classes de LOCARNO, em 2024

Ranking	Código	Classe de Locarno	Pedidos	Participação
1º	Cod. 6	<i>Mobília</i>	1.342	18,4%
2º	Cod. 12	<i>Meios de transporte ou de içamento</i>	612	8,4%
3º	Cod. 21	<i>Jogos, brinquedos, tendas e material para esportes</i>	525	7,2%
4º	Cod. 9	<i>Embalagens e recipientes para transporte ou manipulação de produtos</i>	503	6,9%
5º	Cod. 2	<i>Roupas e artigos de armarinho</i>	470	6,5%
6º	Cod. 8	<i>Ferramentas e ferragens em geral</i>	427	5,9%
7º	Cod. 7	<i>Artigos do lar não especificados em outro local</i>	416	5,7%
8º	Cod. 15	<i>Máquinas não especificadas em outra classe</i>	312	4,3%
9º	Cod.14	<i>Equipamentos de gravação, comunicação e recuperação de informações</i>	308	4,2%
10º	Cod. 23	<i>Equipamento de distribuição de fluidos, sanitários, aquecimento, ventilação e ar condicionado, combustível sólido</i>	304	4,2%
Top 10 classes			5.219	71,7%
Total de pedidos de desenhos industriais			7.276	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0

Nota: Do total de 7.276 depósitos em 2024, apenas 0,01% não tinha informação disponível sobre a Classe.

A **Figura B7** mostra os dados sobre os pedidos das dez principais Classes de LOCARNO reivindicadas, especificando a origem do depositante: residente ou não residente. Entre os residentes, destaca-se a classe *Mobília*, enquanto que para os não residentes a classe mais reivindicada foi *Meios de transporte ou de içamento*.

⁷ Os dados referem-se à 1ª classe reivindicada.

Estatísticas

Desenhos Industriais

Figura B7 – Pedidos de DI por Classes de LOCARNO e por origem do depositante, em 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Atividades Econômicas

As Figuras B8 e B9 apresentam as principais atividades econômicas identificadas entre os pedidos de desenhos industriais depositados no INPI por residentes pessoas jurídicas, no ano de 2024. A atividade *Comércio varejista* registrou o maior número de pedidos (565), com participação de 14,6%. Em seguida aparecem *Fabricação de móveis* (9,9%) e *Comércio atacadista, exceto veículos automotores* (8,7%). A atividade de *Serviços financeiros* (10º lugar e participação de 3,7%) foi a que apresentou melhor desempenho, com um crescimento dos pedidos de 189,8% em 2024.

Figura B8 – Pedidos de desenhos industriais depositados por residentes identificados como pessoa jurídica, Top10 atividades econômicas identificadas por meio da CNAE, em 2024

Posição	Código CNAE	Atividade econômica	Quantidade de pedidos	Participação	Varição 2024/2023
1º	47	Comércio Varejista	565	14,6%	9,3%
2º	31	Fabricação de Móveis	382	9,9%	10,1%
3º	46	Comércio por Atacado, exceto Veículos Automotores e Motocicletas	334	8,7%	34,7%
4º	22	Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico	298	7,7%	-0,3%
5º	15	Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados	243	6,3%	19,1%
6º	32	Fabricação de Produtos Diversos	218	5,6%	-16,2%
7º	28	Fabricação de Máquinas e Equipamentos	207	5,4%	10,1%
8º	85	Educação	193	5,0%	63,6%
9º	25	Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos	163	4,2%	-27,2%
10º	64	Atividades de Serviços Financeiros	142	3,7%	189,8%
Top10 atividades econômicas			2.745	71,1%	11,9%
Total de pedidos de Residentes PJ			3.861	100%	10,5%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0

Nota: O total considera a quantidade de pedidos de pessoa jurídica com o CNPJ identificado.

Estatísticas

Desenhos Industriais

Figura B9 – Principais atividades econômicas identificadas nos depósitos de desenhos industriais depositados por residentes pessoas jurídicas, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0

Natureza Jurídica do depositante residente

Na **Figura B10** os depósitos de residentes de desenhos industriais foram classificados em *Pessoa física* e *Pessoa jurídica*. No período de 2015 a 2024, os depósitos de *Pessoas jurídicas* cresceram 108,8%, enquanto os depósitos de *Pessoas físicas* apresentaram crescimento menor, de 31,1%. Em consequência, houve aumento da participação relativa dos pedidos de desenhos industriais de *Pessoas jurídicas* de 59% do total em 2015 para 69% em 2024.

Nas **Figuras B11 e B12** os dados dos depósitos de residentes foram organizados segundo a natureza jurídica do depositante, definindo-se categorias de depositantes a partir dos dados disponíveis nas Estatísticas Preliminares.⁸ Na liderança estão as *Empresas de médio e grande porte*, com crescimento de 61,8% na quantidade de pedidos, no período 2015 a 2024, porém com redução em sua participação, de 38% para 35%. As *Pessoas físicas* aumentaram em 32,7% seus pedidos, mas também reduziram sua participação, de 41% para 31%. As *MEI, Microempresa e EPP* apresentaram um desempenho melhor, com crescimento de 179,3% e aumento em sua participação, de 19% para 31%. As *Instituições de ensino e esportiva*, possuem uma participação pequena, mas com importância crescente. Aumentaram os depósitos em 232%, e sua participação no total de pedidos de residentes passou de 1,7% em 2015 para 3,3% em 2024.⁹

⁸ Os depositantes foram divididos nos seguintes tipos: 1) *Pessoa física*, 2) *Empresa de médio e grande porte*, 3) *MEI, Microempresa e EPP*, 4) *Instituições de ensino e pesquisa e Governo*, 5) *Associações e Sociedades de intuito não econômico*, 6) *Cooperativa* e 7) *Empresa simples de inovação*.

⁹ As demais categorias participam com menos de 1% durante todo o período da série de dados.

Figura B10 - Pedidos de desenhos industriais depositados por residentes, segundo a natureza jurídica do depositante, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0

Figura B11 - Pedidos de desenhos industriais depositados por residentes, segundo a natureza jurídica do depositante, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Estatísticas Preliminares.

Figura B12 – Participação (%) por natureza jurídica do depositante residente, nos pedidos de DI, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Estatísticas Preliminares.

Rankings de depositantes

A Figura B13 contém dados sobre os pedidos dos dez principais depositantes residentes de desenhos industriais no ano de 2024. Lidera o ranking a GRENDENE S.A., empresa brasileira do setor calçadista com sede em Sobral/Ceará, com 141 depósitos, (2,4% do total de residentes e 1,9% do total geral). O ranking é composto por 7 empresas, 2 pessoas físicas e 1 universidade.

O ranking com os dez principais depositantes não residentes de desenhos industriais, relativo ao ano de 2024, é liderado pela BYD COMPANY LIMITED, empresa chinesa de produção de veículos automotores. A empresa efetuou 65 pedidos, equivalentes a 0,9% do total geral e a 4,4% do total de não residentes. No ranking estão 2 empresas chinesas e 2 norte-americanas. Outros países participam com 1 empresa, cada país: Japão, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Suécia e França (Figura B14).

Estatísticas

Desenhos Industriais

Figura B13 – Ranking de depositantes residentes de desenhos industriais, em 2024

Ranking	Depositante	Quantidade de pedidos	Participação	
			No total de Residentes	No total geral
1º	GRENDENE S.A.	141	2,4%	1,9%
2º	JADERSON DE ALMEIDA	93	1,6%	1,3%
3º	DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE BENS LTDA	78	1,3%	1,1%
4º	LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS AS	61	1,1%	0,8%
5º	SAVIA PROPR. INTELEC. LTDA	59	1,0%	0,8%
6º	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	58	1,0%	0,8%
7º	MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS TATU S.A	54	0,9%	0,7%
8º	NELY CRISTINA BRAIDOTTI	50	0,9%	0,7%
9º	C B GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	45	0,8%	0,6%
10º	QRA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	45	0,8%	0,6%
Top10 depositantes residentes		684	11,8%	9,4%
Total de pedidos de residentes		5.787	100%	79,5%
Total geral de pedidos		7.276	100%	-

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Rankings de Depositantes 2024.

Figura B14 – Ranking de depositantes não residentes de desenhos industriais, em 2024

Ranking	Depositante	País	Quantidade de pedidos	Participação relativa	
				No total de Não Residentes	No total geral
1º	BYD COMPANY LIMITED	China	65	4,4%	0,9%
2º	HONDA MOTOR	Japão	58	3,9%	0,8%
3º	ANRAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LIMITED	China	50	3,4%	0,7%
4º	LEGO	Dinamarca	45	3,0%	0,6%
5º	CATERPILLAR INC	EUA	37	2,5%	0,5%
6º	APPLE	EUA	34	2,3%	0,5%
7º	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Holanda	30	2,0%	0,4%
7º	UNILEVER IP HOLDINGS BV	Reino Unido	28	1,9%	0,4%
9º	VOLVO TRUCK CORPORATION	Suécia	23	1,5%	0,3%
10º	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	França	21	1,4%	0,3%
Top10 depositantes residentes			391	26,3%	5,4%
Total de pedidos de não residentes			1.489	100%	20,5%
Total geral de pedidos			7.276	100%	-

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Rankings de Depositantes 2024.

Concessões

Na série de dados de 2015 a 2024, observa-se que o valor mais baixo foi de 3.285 registros concedidos em 2015. Ocorreu uma trajetória de alta a partir de 2016 até atingir o pico de concessões em 2018, com 8.725 registros. O ano de 2019 mostra uma inflexão, com queda expressiva (-33,0%) situando-se até 2022, na faixa de 5.400/6.000 registros. Em 2023 e 2024, observa-se redução, respectivamente, de 21,4% e de 24,5%. (Figura B15)

Figura B15 – Concessões de desenhos industriais, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Desenhos Industriais Vigentes

Em 31/12/2024 o INPI alcançou o total de 121.349 desenhos industriais vigentes. A Figura B12 mostra esse total de vigentes distribuído por ano de concessão dos registros. (Figura B16)

Estatísticas

Desenhos Industriais

Figura B16 – Desenhos Industriais vigentes por ano de concessão dos registros, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Marcas

Estatísticas Marcas

Destaques

Em 2024, o INPI recebeu 467.624 **pedidos de marcas**, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Ocorreu crescimento nos pedidos de residentes (+10%) e variação negativa nos pedidos de não residentes (-0,2%).

Dentre os **países de origem** dos pedidos de marcas depositados no INPI, o Brasil responde pela ampla maioria, concentrando 91% dos pedidos em 2024. Quanto aos demais países, os Estados Unidos apresentaram o maior número de depósitos, com participação de 23,1% no total de não residentes e de 2,1% no total geral de pedidos. Em seguida aparecem: China (15% e 1,3%), Alemanha (7,1% e 0,6%) e França (5,4% e 0,5%). A China vem ganhando destaque, apresentando taxas expressivas de crescimento e aumentos contínuos em sua participação.

As **principais Classes de Nice identificadas nos pedidos de marcas depositados por residentes, por Via Direta**, foram: Publicidade e gestão de negócios, com uma participação correspondente a 24,7% e Educação, atividades esportivas e culturais (13,6%).

A **distribuição dos pedidos dos depositantes residentes por atividade econômica (classes CNAE)** indica que o maior dinamismo ocorre nas atividades de Comércio varejista (10,7%), Comércio por atacado (4,1%) e Educação (2,8%).

O **ranking de depositantes residentes** de marcas relativo ao ano de 2024 foi liderado pela WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA., com 281 pedidos; em 2º lugar ficou a SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS, com 210 pedidos. Já no **ranking de depositantes não residentes** aparece na liderança a AMAZON TECHNOLOGIES INC, empresa norte-americana do segmento de comércio eletrônico, com 187 pedidos e, na segunda posição, a empresa suíça NOVARTIS AG, do ramo de produtos farmacêuticos e farmacêuticos, com 173 pedidos.

As **concessões de marcas**, em 2024 registraram queda de 20,6%, com 159.237 direitos de proteção concedidos.

A quantidade de **marcas vigentes** alcançou, em 31/12/2024, o total de 2.636.248, relativo a **registros concedidos**, apurados por via direta e por via Protocolo de Madrid.

Sobre marcas

Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. De acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. O registro de uma marca no INPI confere ao seu titular o direito exclusivo de uso, o direito de autorizar o uso por terceiros ou a venda da marca por 10 anos, com possibilidade de renovação desse direito a cada 10 anos.

Nesta seção serão apresentados alguns indicadores relativos a marcas, com dados atualizados sobre depósitos, concessões e registros vigentes.

Estatísticas Marcas

Depósitos

Em 2024, o INPI recebeu 467.624 pedidos de registro de marcas, representando um aumento de 9%, comparativamente ao ano anterior. Os depósitos de residentes apresentaram alta de 10% enquanto que os de não residentes apresentaram variação negativa de 0,2%.

Relativamente ao período de 2015 a 2024, os depósitos apresentaram crescimento expressivo, de 190,7%, impulsionados pelo comportamento dos depositantes residentes, que aumentaram seus depósitos em 221,4%. Já os depósitos dos não residentes também apresentam alta (47,1%), porém em patamar inferior. Em consequência, a participação dos depositantes residentes aumentou, de 82% em 2015, para 91% em 2024. (Figuras C1 e C2)

Figura C1 – Depósitos de marcas, considerando a contagem por número de classes, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: Os dados da Figura C1 consideram a contagem do número de classes para definir a quantidade de depósitos de marcas. Isso porque os pedidos depositados no INPI via Protocolo de Madrid são multiclasse (podem incluir mais de uma classe). Por sua vez, os pedidos depositados por via direta envolvem apenas uma classe por cada pedido.

Relativamente à via de entrada, os pedidos de marcas depositados diretamente no INPI apresentaram alta, em 2024, de 10,2%. Já os pedidos depositados via Protocolo de Madrid caíram 9,3%. Essa via de depósito teve início em outubro de 2019 e sua proporção do total ainda é pequena, tendo alcançado, em 2024, a participação de 5,1%.¹⁰ (Figura C3)

¹⁰ Com a entrada em vigor do Protocolo de Madrid, ocorrida em 02/10/2019, as entradas de pedidos de marcas passaram a ter duas vias, a direta, referente aos pedidos depositados diretamente no INPI, e as relativas às designações ao Brasil, enviadas ao INPI, no âmbito da tramitação de pedidos internacionais recepcionados pela OMPI, originários de um dos países membros do Protocolo, os quais são transmitidos aos países designados pelo depositante, com o objetivo de obter o registro da marca. Desta forma, as designações passaram a ser consideradas como depósitos, compondo, juntamente com os depósitos recebidos por via direta, o total de pedidos recebidos no Instituto.

Estatísticas Marcas

Figura C2 – Pedidos de marcas por origem do depositante (residente x não residente), considerando classes 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura C3 – Pedidos de marcas depositados por via direta e via Protocolo de Madrid, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Países de origem dos depositantes

Os dados da **Figura C4** apresentam os pedidos de marcas distribuídos segundo os principais países de origem do depositante, no ano de 2024. O Brasil responde pela ampla maioria dos depósitos (91,1%). Dentre os demais países, destacam-se os Estados Unidos, com 23,1% dos pedidos de não residentes e 2,1% do total de pedidos

Estatísticas Marcas

e, em seguida, a China (15,0% e 1,3%). Em 2024, os pedidos com origem no Brasil apresentaram alta de 10%, os dos Estados Unidos apresentaram queda de 8,4% e os da China aumentaram 35,9%. No período de 2015 a 2024, aumentaram as participações do Brasil e da China, cujos pedidos apresentaram crescimento expressivo, respectivamente, 221,4% e 325,8%. Por sua vez, os pedidos com origem nos Estados Unidos apresentaram crescimento menor (7,9%).

Figura C4 – Principais países de origem dos pedidos de marcas, em 2024

Posição	País	Quantidade de pedidos	Participação (%)		Variação (%)	
			Total não resid.	total pedidos	2024/2023	2024/2015
1º	Brasil	425.948	-	91,1%	10,0%	221,4%
2º	Estados Unidos	9.616	23,1%	2,1%	-8,4%	7,9%
3º	China	6.264	15,0%	1,3%	35,9%	325,8%
4º	Alemanha	2.963	7,1%	0,6%	-14,9%	17,8%
5º	França	2.268	5,4%	0,5%	-6,1%	24,8%
6º	Suíça	2.063	5,0%	0,4%	7,7%	29,3%
7º	Reino Unido	1.704	4,1%	0,4%	-23,1%	16,0%
8º	Itália	1.617	3,9%	0,3%	-5,8%	60,3%
9º	Japão	1.451	3,5%	0,3%	-6,0%	22,6%
10º	Espanha	1.148	2,8%	0,2%	5,1%	83,1%
	Top10 países	455.042	-	97,3%	9,2%	197,1%
	Total de pedidos de não residentes	41.676	100%	8,9%	-0,2%	47,1%
	Total de pedidos	467.624	-	100%	9,0%	190,7%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Estados e municípios de origem dos depositantes residentes

Relativamente ao estado brasileiro de origem dos depositantes de marcas, a **Figura C5** mostra o ranking com os dez principais estados em 2024. A distribuição dos depósitos é concentrada em estados das regiões sudeste e sul, do 1º ao 6º colocado, abarcando 73,5% dos pedidos. São Paulo lidera, com 35,5% dos pedidos, seguido por Minas Gerais (10,3%), Paraná (8,0%), Santa Catarina (7,3%), Rio de Janeiro (7,1%) e Rio Grande do Sul (5,3%).

No período de 2015 a 2024 houve queda na participação de São Paulo (de 38,1%, para 35,5%) e Rio de Janeiro (de 10,6% para 7,1%). Minas Gerais e Santa Catarina apresentaram aumento relevante na participação, respectivamente, de 8,9% para 10,3%, e de 6,2% para 7,3%. O estado de Goiás apresentou o melhor desempenho, com crescimento de 307,8%, aumentando sua participação, de 3,1% em 2015 para 3,9% em 2024.

Estatísticas Marcas

Figura C5 – Principais estados de origem de pedidos de marcas depositados por residentes, em 2024

Posição	Estado	Quantidade de pedidos	Participação (%) no total Resid.	Variação (%)	
				2024/2023	2024/2015
1º	São Paulo	151.107	35,5%	16,1%	199,0%
2º	Minas Gerais	43.974	10,3%	6,8%	271,8%
3º	Paraná	34.128	8,0%	9,0%	207,9%
4º	Santa Catarina	31.298	7,3%	10,6%	281,9%
5º	Rio de Janeiro	30.188	7,1%	4,8%	114,1%
6º	Rio Grande do Sul	22.373	5,3%	-0,5%	181,6%
7º	Goiás	16.518	3,9%	8,3%	307,8%
8º	Bahia	14.150	3,3%	9,1%	255,7%
9º	Pernambuco	10.839	2,5%	7,6%	258,0%
10º	Ceará	10.348	2,4%	6,5%	209,9%
	Top10 estados	364.923	85,7%	10,5%	209,0%
Total de pedidos depositados por residentes		425.948	100,0%	10,0%	221,4%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

A **Figura C6** mostra os dez principais municípios de origem dos depósitos de marcas, no ano de 2024. A distribuição desses pedidos é concentrada em cinco municípios das regiões sudeste e sul, destacando-se São Paulo, com 15,3% dos pedidos, Rio de Janeiro (4,4%), Belo Horizonte (2,7%) e Curitiba (2,6%).

Os dados sobre a evolução dos pedidos, ao longo do período 2015-2024, indicam redução na participação dos quatro primeiros municípios do ranking: São Paulo, de 18,1% para 15,3%, Rio de Janeiro, de 7,7% para 4,4%, Belo Horizonte, de 3,2% para 2,7% e Curitiba, de 3,1% para 2,6%. A participação dos Top10 municípios também declinou, de 41,9% para 33,9%, indicando que houve, nesse período, uma desconcentração dos depósitos dos maiores centros urbanos para outros municípios.

Estatísticas Marcas

Figura C6 – Principais municípios de origem dos pedidos de marcas depositados por residentes em 2024

Posição	Estado	Quantidade de pedidos	Participação (%) no total Resid.	Variação (%)	
				2024/2023	2024/2015
1º	São Paulo	65.066	15,3%	17,4%	171,5%
2º	Rio de Janeiro	18.725	4,4%	3,5%	84,6%
3º	Belo Horizonte	11.696	2,7%	-2,5%	176,8%
4º	Curitiba	10.942	2,6%	7,9%	169,5%
5º	Brasília	9.286	2,2%	9,0%	204,0%
6º	Goiânia	8.099	1,9%	6,5%	254,0%
7º	Fortaleza	6.045	1,4%	5,9%	166,9%
8º	Porto Alegre	5.307	1,2%	-6,2%	101,9%
9º	Florianópolis	4.708	1,1%	8,7%	305,2%
10º	Salvador	4.644	1,1%	7,8%	174,3%
	Top10 municípios	144.518	33,9%	9,7%	160,5%
Total de pedidos depositados por residentes		425.948	100,0%	10,0%	221,4%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Classes de Nice

A **Figura C7** apresenta as principais Classes de Nice¹¹ identificadas entre os pedidos de marcas depositados no INPI por residentes, por Via Direta, em 2024. Destacam-se duas classes entre as mais citadas, repetindo a posição ocupada em 2023: Publicidade e gestão de negócios, em 1º, com uma participação correspondente a 24,7%, e Educação, atividades esportivas e culturais, em 2º, com 13,6%. A seguir, aparecem as seguintes classes: Serviços científicos e tecnológicos (5,4%), Serviços médicos e de beleza (5,2%) e Vestuário, calçados e chapalaria (4,9%).

¹¹ O INPI adota a Classificação Internacional de Nice, que consiste em uma categorização de bens e serviços das marcas em 45 classes diferentes.

Estatísticas Marcas

Figura C7 – Principais Classes de Nice nos pedidos de marcas de residentes, por via direta, em 2024

Posição	Código	Classes de Nice	Quantidade de pedidos	Participação no total de Não Resid.	Variação (%)	
					2024/2023	2024/2015
1º	35	<i>Publicidade e gestão de negócios</i>	105.411	24,7%	12,0%	259,1%
2º	41	<i>Educação, atividades esportivas e culturais</i>	57.765	13,6%	10,3%	229,5%
3º	42	<i>Serviços científicos e tecnológicos</i>	22.905	5,4%	11,8%	253,1%
4º	44	<i>Serviços médicos e de beleza</i>	22.220	5,2%	5,3%	286,3%
5º	25	<i>Artigos de vestuário, calçados e chapelaria</i>	21.040	4,9%	8,1%	149,5%
6º	37	<i>Serviços de construção civil e reparo</i>	20.232	4,7%	8,9%	291,3%
7º	43	<i>Serviços de alimentação e hotelaria</i>	17.841	4,2%	-0,5%	131,9%
8º	36	<i>Seguros e negócios financeiros</i>	15.250	3,6%	11,9%	261,1%
9º	9	<i>Aparelhos e instrumentos científicos e tecnológicos</i>	12.279	2,9%	16,2%	241,4%
10º	30	<i>Produtos de padaria e confeitaria</i>	12.278	2,9%	2,5%	114,9%
		Top10 classes	307.221	72,1%	9,6%	227,0%
		Total de pedidos de residentes	425.940	100%	10,0%	220,8%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Atividades econômicas

A **Figura C8** apresenta as principais atividades econômicas identificadas entre os pedidos de marcas depositados no INPI por residentes pessoas jurídicas, no ano de 2024. As atividades do comércio concentraram o maior número de pedidos, com participação de 19,4% para o varejista e de 7,4% para o atacadista. A atividade de Serviços financeiros, em 7º lugar, com uma participação de 2,8%, foi a que apresentou melhor desempenho, com um crescimento dos pedidos de 20,4% em 2024 em relação ao ano anterior.

Estatísticas Marcas

Figura C8 – Pedidos de marcas depositados por residentes identificados como pessoa jurídica, em 2024 – Top10 atividades econômicas identificadas por meio da CNAE

Posição	Código CNAE	Atividade econômica	Quantidade dev pedidos	Participação	Varição 2024/2023
1º	47	Comércio varejista	45.580	19,4%	-10,3%
2º	46	Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas	17.313	7,4%	-2,9%
3º	85	Educação	12.008	5,1%	-9,1%
4º	10	Fabricação de produtos alimentícios	9.253	3,9%	-9,8%
5º	56	Serviços de alimentação	8.946	3,8%	-28,2%
6º	82	Serviços de escritório	8.667	3,7%	-4,8%
7º	64	Serviços financeiros	6.695	2,8%	20,4%
8º	45	Comércio e reparação de veículos automotores	6.548	2,8%	-6,7%
9º	62	Serviços de tecnologia da informação	6.486	2,8%	-12,1%
10º	73	Publicidade e pesquisa de mercado	6.175	2,6%	-8,6%
Top10 atividades econômicas			127.671	54,3%	-9,0%
Total de pedidos de residentes PJ (1)			235.062	100%	-8,9%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: O total considera a quantidade de pedidos de pessoa jurídica com o CNPJ identificado.

Figura C9 – Principais atividades econômicas identificadas nos depósitos de marcas depositados por residentes pessoas jurídicas, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Natureza jurídica do depositante residente

Na **Figura C10** os depósitos de marcas foram classificados segundo a natureza jurídica do depositante residente, em Pessoa física e Pessoa jurídica. Os dados da série mostram que os depósitos de Pessoas jurídicas possuem amplo predomínio, porém houve redução em sua participação, de 82% em 2015, para 71% em 2024, a despeito de terem apresentado um expressivo crescimento dos depósitos (+177%). Por sua vez, as Pessoas Físicas tiveram uma dinâmica ainda mais positiva, com crescimento dos depósitos de 439% entre 2015 e 2024, aumentando sua participação, de 18% para 29%.

Nas **Figuras C11 e C12** os pedidos de marcas depositados por residentes foram organizados segundo sua natureza jurídica, em categorias definidas a partir dos dados disponíveis nas Estatísticas Preliminares¹². No período abrangido pela série de dados, as MEI, Microempresas e EPP lideraram, com crescimento de 228% nos depósitos, oscilando sua participação entre 48% e 51%. As Pessoas físicas apresentaram crescimento maior (+439%), bem acima da média, implicando em aumento significativo de sua participação no total de pedidos de residentes, que passou de 18% em 2015 para 29% em 2024. Em contraste, as Empresas de médio e grande porte reduziram sua participação, de 28% para 18%, embora tenham apresentado crescimento de 110% nos pedidos. Outros depositantes (Instituições de ensino e pesquisa, Associações e Sociedades de intuito não econômico, Cooperativas e Empresas simples de inovação) participaram, em 2024, com cerca de 2% dos depósitos totais de residentes.

Figura C10 – Pedidos de marcas depositados por residentes segundo a natureza jurídica do depositante (Pessoa física x Pessoa jurídica), 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

¹² Os depositantes foram divididos nos seguintes tipos: 1) Pessoa física, 2) Empresa de médio e grande porte, 3) MEI, Microempresa e EPP, 4) Instituições de ensino e pesquisa e Governo, 5) Associações e Sociedades de intuito não econômico, 6) Cooperativa e 7) Empresa simples de inovação.

Estatísticas Marcas

Figura C11 – Pedidos de marcas depositados por residentes, segundo a natureza jurídica do depositante, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura C12 – Participação (%) por natureza jurídica do depositante residente, nos pedidos de marcas, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Estatísticas Preliminares.

Rankings de depositantes

O ranking com os dez maiores depositantes residentes de marcas é apresentado na **Figura C13**. Nas principais posições estão a WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA., em 1º, com 281 pedidos (15,2% do total de depósitos do ranking), a SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS em 2º, com 210 pedidos (11,4%) e a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A. em 3º, com 205 pedidos (11,1%). Dos 10 depositantes do ranking, 7 são do Estado de São Paulo, enquanto os estados do Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina possuem um representante cada estado.

Estatísticas Marcas

Figura C13 – Ranking dos 10 principais depositantes residentes de marcas, em 2024

Ranking	Depositante	Estado	Atividade econômica	Quantidade de pedidos	Participação no Top10 de Resid.
1º	WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA.	SP	Comércio varejista de cosméticos	281	15,2%
2º	SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	SP	Atividades esportivas e de recreação e lazer	210	11,4%
3º	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A.	RJ	Atividades de rádio e televisão	205	11,1%
4º	TVSBT CANAL DE SAO PAULO S.A.	SP	Atividades de rádio e televisão	190	10,3%
5º	TRIBRAZIL COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. ME	SP	Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios	185	10,0%
6º	MARCAS E PATENTES S.A.	SP	Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria	170	9,2%
7º	JTA EMPREENDIMENTOS E URBANISMO LTDA.	SC	Construção de edifícios	165	8,9%
8º	PROSPERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	SP	Atividade de serviços financeiros	152	8,2%
9º	FAMILHAO ENGAJAMENTO E INTERMEDIACAO S.A.	SP	Atividades profissionais, científicas e técnicas	147	8,0%
10º	FORTLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	GO	Comércio atacadista de cosméticos e medicamentos	140	7,6%
Top10 depositantes residentes				1.845	100%

Fonte: INPI, Coordenação=Geral de Economia e Inovação, Rankings de Depositantes 2024.

No ranking com os dez principais depositantes não residentes de marcas, a liderança ficou com a AMAZON TECHNOLOGIES INC, empresa norte-americana do segmento de comércio eletrônico, com 187 pedidos depositados (18,1% do total de depósitos do ranking). Na segunda posição, aparece a empresa suíça NOVARTIS, fabricante de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, com 173 pedidos (16,7%), e na terceira posição a

Estatísticas

Marcas

empresa búlgara EURO GAMES TECHNOLOGY LTD, atuante em jogos de azar e apostas, com 108 pedidos (10,4%). Os EUA participam com 5 empresas, que em conjunto reúnem 501 depósitos (48,4%). Suíça, Bulgária, França, Colômbia e Coréia do Sul participam com 1 empresa cada país. **(Figura C14)**

Figura C14 – Ranking dos 10 principais depositantes não residentes de marcas em 2024

Ranking	Depositante	País	Atividade econômica	Quantidade de pedidos	Participação no Top10 de N Resid.
1º	AMAZON TECHNOLOGIES INC	EUA	Comércio eletrônico	187	18,1%
2º	NOVARTIS AG	Suíça	Produtos farmoquímicos e farmacêuticos	173	16,7%
3º	EURO GAMES TECHNOLOGY LTD.	Bulgária	Jogos de azar e apostas	108	10,4%
4º	LOREAL	França	Produção de cosméticos	94	9,1%
5º	GDSGROW DIETARY SUPPLEMENTS LABSUSA LLC	EUA	Produtos alimentícios	90	8,7%
6º	TARGET BRANDS INC	EUA	Comércio varejista	85	8,2%
7º	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD AS	Colômbia	Fabric. papel, celulose e produtos de papel	80	7,7%
8º	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Coréia do Sul	Equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos	80	7,7%
9º	LEMON INC	EUA	Fabric. papel, celulose e produtos de papel	74	7,1%
10º	SINCERELY LTD LLC	EUA	Fabricação de produtos químicos	65	6,3%
Top10 depositantes Não Residentes				1.036	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Rankings de Depositantes 2024.

Estatísticas Marcas

Concessões

Em 2024, o INPI concedeu 159.237 registros de marcas¹³, uma redução de 20,6% em relação a 2023, em consequência da entrada de novos servidores, ocorrida em meados de 2024, cujos efeitos iniciais sobre a dinâmica das decisões é uma redução da produtividade em função do período inicial de treinamento requerido, que exige uma realocação de examinadores mais antigos para atuar como mentores dos novos servidores. Na série de dados de 2015 a 2024, ocorre forte crescimento até 2019 fruto das ações de combate ao *backlog* que viabilizaram a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri em outubro/2020. Nos anos seguintes, ocorre queda no fluxo anual de concessões em razão da redução do estoque de pedidos pendentes de exame e da gradual redução na quantidade de examinadores (**Figura C15**).

Figura C15 – Marcas concedidas, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

¹³ A partir de outubro de 2019, com a entrada em vigor no país do Protocolo de Madrid, as entradas de pedidos de marcas passaram a ter duas vias, a direta, referente aos pedidos depositados diretamente no INPI, e a indireta, relativa às designações ao Brasil, enviadas ao INPI, no âmbito da tramitação de pedidos internacionais recepcionados pela OMPI, originários de um dos países membros do Protocolo. Nos pedidos protocolados por via direta é possível apresentar apenas uma classe por cada pedido. Já os pedidos depositados via Madrid podem se referir a mais de uma classe, nesse caso são denominados pedidos multiclasse. O critério de aferição utilizado na Figura C14 considera a contagem apenas por pedidos.

Estatísticas Marcas

Marcas vigentes

Em 31/12/2024 o INPI alcançou o total de 2.636.248 marcas vigentes¹⁴. A **Figura C16** mostra a distribuição desse total por ano de registro: 58,4% foram registradas no período de 2015 a 2024, 25,9% de 2000 a 2014 e 15,8% até 1999.

Figura C16 – Marcas vigentes em 31/12/2024, por ano de concessão do registro

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

¹⁴ Nos pedidos protocolados por via direta é possível apresentar apenas uma classe por cada pedido. Já os pedidos depositados via Madrid podem se referir a mais de uma classe (pedidos multiclasse). O critério de aferição utilizado na Figura C15 considera a contagem apenas por pedidos.

Contratos de Tecnología

Estatísticas

Contratos de tecnologia

Destaques

*Em 2024, os dados sobre **registros** indicam que foram registrados 355 contratos de tecnologia no INPI, representando uma redução de 31,6% em relação ao ano anterior.*

*Considerando os **países de origem do cedente**, o Brasil teve 103 contratos registrados, indicando queda anual de 14,9%, mas ultrapassou os Estados Unidos e passou a liderar com participação de 29%. A participação dos Estados Unidos diminuiu para 21%, por ter apresentado uma queda de 51,6% - mais acentuada que a queda dos contratos com origem no Brasil.*

*Considerando a **distribuição dos contratos segundo a categoria contratual**, os Contratos de licença ou cessão de marcas foram os mais frequentes em 2024, representando 43,4% do total.*

*Em 2024, o **Balanço de Pagamentos de serviços de propriedade intelectual** foi negativo em US\$ 8,7 bilhões, com uma piora de 59,2% em relação a 2023. Os valores recebidos pelo Brasil tiveram aumento de 18,7% em 2024.*

Sobre contratos de transferência de tecnologia

No Brasil, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), o INPI é o responsável pelo registro dos contratos de licença e cessão dos direitos de propriedade industrial (patentes, desenhos industriais e marcas), dos que implicam em transferência de tecnologia (fornecimento de tecnologia e serviços de assistência técnica) e dos contratos de franquia para que tais documentos produzam efeitos em relação a terceiros.

Nesta seção serão apresentados alguns indicadores relativos a registros de contratos de transferência de tecnologia, com dados atualizados sobre concessões de registro, países de origem do cedente, estados de origem do contratante, categorias contratuais e impactos financeiros dos contratos sobre a balança de pagamentos do país.

Estatísticas

Contratos de tecnologia

Concessão de registros

Em 2024, foram registrados 355 contratos de tecnologia no INPI¹⁵, correspondendo a uma redução de 31,6% em relação ao ano anterior. A dinâmica temporal deste indicador está ligada a alterações regulatórias, além das influências macroeconômicas. Dentro do contexto temporal da **Figura D1**, há alterações em 2017 que eliminaram a necessidade de registros de contratos que não envolvessem propriedade industrial ou transferência de tecnologia. Em 2021 e 2023 houve mudança regulatória profunda no mercado cambial que afetou a necessidade de averbação de contratos no INPI¹⁶, o que explica o salto negativo ocorrido em 2024.

Figura D1 – Registros de contratos de tecnologia, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

¹⁵ Para fins desse relatório são contabilizados os registros de contratos novos, o que difere das estatísticas preliminares dos certificados de averbação emitidos. O registro de um contrato pode resultar na emissão de mais de um certificado devido à apresentação de aditivo ao contrato com alterações de prazo, valor ou razão social e retificações. Desse modo, o número de certificados é maior que o que número de contratos, para qualquer período considerado.

¹⁶ Lei nº 14.286 de 29/12/2021 e Resolução BCB Nº 348 de 17/10/2023. Desde 30 de dezembro de 2022, quando entrou em vigor a Lei nº 14.286/2021 (Novo Marco Cambial), a averbação ou registro não é mais um requisito para legitimar remessas de royalties ao exterior, bastando, para tanto, prova do pagamento do imposto sobre a renda devido, caso aplicável. A Lei nº 14.596/2023, que dispõe sobre regras de preços de transferência em vigor desde 1º de janeiro de 2024, revogou dispositivos legais que estabeleciam a obrigatoriedade de averbação ou registro de contratos perante o INPI para fins de dedutibilidade fiscal.

Países de origem dos cedentes

A **Figura D2** apresenta o número total de contratos registrados no INPI, em 2023 e 2024, segundo o país de origem do cedente. O Brasil passou a liderar o ranking com 103 contratos, participação de 29,0% e queda anual de 14,9%. Os Estados Unidos, que liderava em 2023 assumem o segundo lugar devido à queda mais acentuada que o Brasil (-51,6%), tendo sua participação reduzida para 20,8%. Japão, Alemanha e França mantiveram suas posições inalteradas, apesar de todos terem apresentado queda nas averbações. A Espanha e o Reino Unido são os únicos entre os principais países a apresentarem crescimento no número de contratos registrados.

Figura D2 – Registros de contrato por país de origem do cedente, 2023 e 2024

Posição	País	2023	2024	Participação (2024)	Variação
1º	Brasil	121	103	29,0%	-14,9%
2º	Estados Unidos	153	74	20,8%	-51,6%
3º	Japão	51	46	13,0%	-9,8%
4º	Alemanha	36	15	4,2%	-58,3%
5º	França	23	12	3,4%	-47,8%
6º	Espanha	7	12	3,4%	71,4%
7º	Reino Unido	8	11	3,1%	37,5%
8º	República da Coreia (Sul)	14	9	2,5%	-35,7%
9º	Itália	20	8	2,3%	-60,0%
10º	Suíça	8	8	2,3%	-
	Demais países	78	57	16,1%	-26,9%
Total		519	355	100%	-31,6%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Estados de origem dos contratantes

No ranking por estado de origem da empresa contratante (**Figura D3**), São Paulo se destaca, mais uma vez, apesar da queda de 37,2%, seguido pelo Rio de Janeiro e Paraná. Estes três estados, juntos, foram responsáveis por 71,1% dos registros de contratos de 2024. Os estados das regiões sul e sudeste presentes no ranking reúnem, em conjunto, 86,6% dos registros.

Estatísticas

Contratos de tecnologia

Figura D3 – Registros de contrato por estado de origem do contratante, 2023 e 2024

Posição	Estado	2023	2024	Participação (2024)	Varição
1º	São Paulo	277	174	52,9%	-37,2%
2º	Rio de Janeiro	29	31	9,4%	6,9%
3º	Paraná	19	29	8,8%	52,6%
4º	Minas Gerais	46	25	7,6%	-45,7%
5º	Amazonas	15	16	4,9%	6,7%
6º	Rio Grande do Sul	15	14	4,3%	-6,7%
7º	Santa Catarina	29	12	3,6%	-58,6%
8º	Bahia	17	7	2,1%	-58,8%
9º	Paraíba	0	5	1,5%	-
10º	Pernambuco	7	4	1,2%	-42,9%
	Demais estados	27	12	3,6%	-55,6%
Total		481	329	100%	-31,6%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Por categoria contratual

A **Figura D4** mostra a distribuição de contratos registrados por categoria contratual. Já a **Figura D5** mostra esta distribuição ao longo do tempo. Contratos de licença ou cessão de marcas são os mais frequentes em 2024, representando 43,4%. Este número foi atingido em virtude do crescimento de registros de marcas e da mudança estrutural causada pela alteração das obrigatoriedades de registros de contratos de serviços de assistência técnica.

Estatísticas

Contratos de tecnologia

Figura D4 – Registros de contratos de tecnologia por categoria, 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura D5 – Registros de contratos de tecnologia por categoria – 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Estatísticas

Contratos de tecnologia

Reflexos financeiros

O Banco Central disponibiliza no Balanço de Pagamentos os valores totais pagos por todos os contratos que tenham origem em serviços de propriedade intelectual. Nesta categoria entram contratos que estão além do escopo de registro no INPI (como pagamentos originados em direitos autorais). Contudo, é relevante observar o comportamento deste indicador (**Figura D6**). Em 2024 o Balanço de Pagamentos de serviços de propriedade intelectual foi negativo em US\$ 8,7 bilhões, uma piora de 59,2% em relação a 2023. Os valores recebidos pelo Brasil tiveram aumento de 18,7% em 2024. Neste ano, o valor de recebimento foi 88,1% maior ao de 2015, mostrando que o registro de proteção vem permitindo aos agentes nacionais obter receita com o licenciamento de sua produção intelectual.

Figura D6 – Receitas, Pagamentos e Saldo de Serviços de Propriedade Intelectual, 2015 a 2024 (milhões de US\$)

Fonte: Banco Central do Brasil – Sistema de Séries Temporais.

Programas de Computador

Estatísticas

Programas de Computador

Destaques

Em 2024 dados de **pedidos** de registro de programas de computador mostram um aumento consistente no período de 2015 a 2024, acentuado a partir de 2018. Em 2024 foram registrados 5.312 pedidos, representando o maior número da série histórica e um crescimento de 25,5% em relação a 2023.

Quanto à **natureza jurídica do depositante residente**, as Instituições de ensino e pesquisa, em 2024, ficaram na liderança, com 33% dos depósitos totais de residentes.

Dentre os **estados de origem** dos depositantes residentes destaca-se São Paulo com 1.234 depósitos, equivalente a 23,2% do total.

Na primeira posição do **ranking de depositantes residentes** aparece a Fundação CPQD, fundação privada de pesquisa e desenvolvimento de software em telecomunicações, com sede em Campinas/SP.

Em 2024, as **concessões** de registro de programas de computador alcançaram 5.363 (queda de 5,5% em relação a 2023).

Sobre Programas de Computador

No contexto brasileiro, a proteção aos programas de computador é regulamentada de forma específica pela Lei nº 9.609/1998 (Lei de Programa de Computador), a qual define os parâmetros legais para delimitação do conceito deste ativo de propriedade intelectual: “Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados”.

Complementarmente, a Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) também se aplica, conferindo proteção adicional ao reconhecer os programas de computador como obras intelectuais no âmbito do direito autoral. Em conjunto, essas normas constituem o arcabouço jurídico brasileiro que sustenta a proteção da propriedade intelectual relacionada ao software.

No contexto internacional, a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, revisada em Paris em 1971, constitui um marco fundamental no âmbito internacional ao estabelecer normas comuns para a proteção dos direitos autorais entre os países signatários. Embora tenha sido originalmente concebida para obras literárias e artísticas, sua abrangência se estende também aos programas de computador, reconhecendo-os como obras intelectuais passíveis de proteção legal. Esse reconhecimento confere aos criadores de software uma base jurídica robusta contra o uso não autorizado de suas criações, alinhando-se ao objetivo central da convenção: assegurar o respeito aos direitos dos autores.

Nesta seção serão apresentados indicadores sobre programas de computador, com dados atualizados sobre pedidos de registro, estados, municípios de origem e natureza jurídica dos depositantes residentes e concessões de registros.

Depósitos

A **Figura E1** apresenta a evolução dos depósitos de programas de computador no INPI entre os anos de 2015 e 2024¹⁷. Observa-se, ao longo desse período, uma trajetória de crescimento consistente, ainda que marcada por oscilações pontuais. Em 2015, foram registrados 1.643 depósitos, número que aumentou para 1.846 em 2016, com uma taxa de crescimento anual de 12,4%. No ano seguinte, no entanto, houve retração, com 1.716 depósitos e variação negativa de 7,0%.

A partir de 2018, verifica-se uma mudança significativa de patamar, com um salto para 2.523 depósitos e uma taxa de crescimento expressiva de 47,0%, a maior da série. Nos anos subsequentes, a curva manteve tendência ascendente, embora em ritmo mais moderado. Em 2019, foram registrados 3.049 depósitos (+20,8%), enquanto 2020 apresentou uma ligeira queda de 1,6%, totalizando 2.999 registros.

A partir de 2021, a trajetória de crescimento foi retomada de forma contínua, com 3.259 depósitos em 2021 (8,7%), 3.645 em 2022 (11,8%) e 4.231 em 2023 (16,1%). O ano de 2024 marca o ponto mais alto da série, com 5.312 depósitos e uma taxa de crescimento anual de 25,5%, consolidando a tendência de alta observada nos anos anteriores.

Figura E1 – Pedidos de programas de computador depositados no INPI

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Estados e municípios de origem dos depositantes

A distribuição geográfica dos pedidos de programas de computador no Brasil em 2024, depositados por residentes, é apresentada na **Figura E2**. Os dados evidenciam uma forte concentração regional, com

¹⁷ Os dados da **Figura E1** contemplam os depósitos de residentes e de não residentes no Brasil. Apenas 0,1% dos pedidos depositados no intervalo da série de dados desse relatório (2015-2024) correspondem a depositantes não residentes. Em virtude de sua representatividade estatística reduzida, esses depósitos não foram objeto de análise detalhada, de modo a permitir um enfoque mais preciso sobre o comportamento dos depositantes residentes no país.

Estatísticas

Programas de Computador

predominância do eixo Sudeste/Sul. O estado de São Paulo lidera com 1.234 pedidos, o que corresponde a 23,3% do total de residentes. Em seguida, destacam-se o Rio de Janeiro (596 pedidos; 11,2%) e Minas Gerais (463 pedidos; 8,7%). Juntos, esses três estados concentram 43,2% dos registros nacionais.

A análise da variação no período de 2015 a 2024 revela crescimento expressivo em todos os estados do Top10. Ceará apresentou o maior aumento no período, com 496,8%, seguido por Goiás (387,1%) e Paraná (328,1%). Já na comparação entre 2024 e 2023, observa-se um ritmo acelerado de crescimento em Santa Catarina (77,8%), Rio de Janeiro (47,2%) e Goiás (46,6%).

No total, os dez estados com maior número de depósitos somam 4.050 pedidos de registro em 2024, representando 76,3% dos pedidos de residentes. O crescimento agregado desses estados foi de 192,0% em relação a 2015 e de 24,2% em relação a 2023.

Figura E2 – Principais estados de origem de pedidos de programas de computador depositados por residentes em 2024

Posição	Estado	2024		Variação (2024/2015)	Variação (2024/2023)
		Pedidos	Participação		
1º	São Paulo	1.234	23,3%	117,3%	14,2%
2º	Rio de Janeiro	596	11,2%	248,5%	47,2%
3º	Minas Gerais	463	8,7%	212,8%	22,8%
4º	Paraná	411	7,7%	328,1%	9,3%
5º	Rio Grande do Sul	342	6,4%	157,1%	12,5%
6º	Santa Catarina	313	5,9%	236,6%	77,8%
7º	Ceará	185	3,5%	496,8%	31,2%
8º	Distrito Federal	179	3,4%	167,2%	11,2%
9º	Bahia	176	3,3%	259,2%	28,5%
10º	Goiás	151	2,8%	387,1%	46,6%
	Top10 estados	4.050	76,3%	192,0%	24,2%
Total de pedidos de residentes		5.306	100%	224,5%	25,6%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

A **Figura E3** contém dados sobre os principais municípios de origem dos depositantes de pedidos de programas de computador. No ano de 2024, São Paulo se destaca como o município com o maior número de pedidos, totalizando 544, representando 10,3% do total de pedidos de residentes, mas mostrando queda de 4,6% em relação a 2023. O Rio de Janeiro ocupa a segunda posição com 415 pedidos (7,8% do total), com um aumento de 45,1% em relação ao ano anterior. Campinas está em terceiro lugar com 238 pedidos (4,5% do total) e um crescimento de 77,6%.

Os dez principais municípios juntos somam 2.205 pedidos, representando 41,6% do total de pedidos de residentes e apresentando crescimento de 22,4% em relação ao ano anterior.

Estatísticas

Programas de Computador

Figura E3 – Principais municípios de origem de pedidos de programas de computador depositados por residentes em 2024

Posição	Município	2024		Variação (2024/2015)	Variação (2024/2023)
		Pedidos	Part. %		
1º	São Paulo	544	10,3%	125,7%	-4,6%
2º	Rio de Janeiro	415	7,8%	224,2%	45,1%
3º	Campinas	238	4,5%	46,9%	77,6%
4º	Curitiba	182	3,4%	225,0%	5,2%
5º	Brasília	174	3,3%	163,6%	8,7%
6º	Belo Horizonte	154	2,9%	120,0%	41,3%
7º	Florianópolis	151	2,8%	344,1%	91,1%
8º	Fortaleza	147	2,8%	406,9%	53,1%
9º	Recife	101	1,9%	405,0%	-12,2%
10º	Goiânia	99	1,9%	280,8%	25,3%
	Top10 municípios	2.205	41,6%	165,0%	22,4%
Total de pedidos de residentes		5.306	100%	224,5%	25,6%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Natureza Jurídica do depositante residente

A **Figura E4** apresenta a evolução da participação de Pessoas jurídicas e Pessoas físicas nos depósitos de registros de programas de computador entre 2015 e 2024. Observa-se que, ao longo de toda a série histórica, as Pessoas jurídicas mantiveram a liderança no número de pedidos, embora sua participação percentual tenha oscilado. Em 2015, representavam 78,8% dos depósitos, patamar que se manteve relativamente estável até 2017. A partir de então, verifica-se uma leve tendência de queda, com a participação caindo para 73,0% em 2024.

Figura E4 – Pedidos de Programas de Computador depositados por residentes por Natureza Jurídica do depositante (Pessoa física x Pessoa jurídica), 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nas **Figuras E5 e E6** os dados dos depósitos de programas de computador foram organizados segundo a natureza jurídica do depositante, em categorias definidas a partir dos dados disponíveis nas Estatísticas Preliminares.¹⁸ No período de 2015 a 2024, todas as categorias de depositantes apresentaram crescimento dos pedidos, porém as Instituições de ensino e pesquisa e as Pessoas físicas destacaram-se, apresentando um crescimento mais expressivo dos pedidos, respectivamente, 358% e 306%, assumindo o protagonismo e aumentando sua participação no total de pedidos de residentes. As Instituições de ensino e pesquisa, iniciaram a série com participação de 23,9%, passando para 33,3%, em 2024. As Pessoas físicas iniciaram com 21,1% e atingiram 26,0% ao final. As Empresas de médio e grande porte apresentaram uma pequena queda no percentual de participação, de 22,6% para 21,9%. A participação das MEIs, microempreendedores e empresas de pequeno porte diminuiu, de 19,5% para 12,2%. As Associações e sociedades com interesse não econômico também reduziram seu percentual de participação – de 12,8% para 6,3%.

¹⁸ Os depositantes foram divididos nas categorias: 1) *Pessoa física*, 2) *Empresa de médio e grande porte*, 3) *MEI, Microempresa e EPP*, 4) *Instituições de ensino e pesquisa e Governo*, 5) *Associações e Sociedades de intuito não econômico*, 6) *Cooperativa* e 7) *Empresa simples de inovação*.

Estatísticas

Programas de Computador

Figura E5 – Pedidos de programas de computador depositados por residentes, segundo a natureza jurídica do depositante, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Estatísticas Preliminares.

Figura E6 – Participação (%) por natureza jurídica do depositante residente, nos pedidos de programas de computador, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Estatísticas Preliminares.

Ranking de depositantes

A análise dos principais depositantes residentes de programas de computador em 2024 revela a expressiva atuação de instituições públicas de ensino e pesquisa. A liderança é ocupada pela Fundação CPQD, com 103 depósitos (1,4% do total), seguida pela Petrobras, com 74 registros (1,0%). Os demais destaques do ranking incluem Institutos Federais e Universidades públicas, como o IFCE, IF Goiano, Unesp e UFU. Juntas, as dez instituições mais atuantes respondem por 7,3% do total de depósitos. (Figura E7)

Estatísticas

Programas de Computador

Figura E7 – Ranking de depositantes residentes de programas de computador, em 2024

Ranking	Depositante	Estado	Quantidade de pedidos	Participação no total ajustado
1º	FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES	SP	103	1,4%
2º	PETROLEO BRASILEIRO SA – PETROBRAS	RJ	74	1,0%
3º	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ	CE	45	0,6%
4º	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO	GO	45	0,6%
5º	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	SP	44	0,6%
6º	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	MG	44	0,6%
7º	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC	PR	43	0,6%
7º	INSTITUTO FEDERAL SULRIOGRANDENSE	RS	43	0,6%
8º	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	SE	43	0,6%
10º	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG	RS	43	0,6%
Top10 depositantes		-	527	7,3%
Total de depósitos			5.306	-
Total de depósitos ajustado, considerando dupla contagem por cotitularidade			7.210	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Rankings de Depositantes 2024.

Nota: A metodologia utilizada na contagem dos pedidos para aferição do ranking considera a cotitularidade, podendo cada pedido ter um ou mais depositantes.

Concessões

A **Figura E8** apresenta a evolução das concessões de registro de programas de computador no Brasil entre 2015 e 2024. Observa-se um crescimento expressivo em 2016 e 2017, com taxas anuais de crescimento superiores a 120%. Após esse pico, houve uma redução significativa em 2019 (-40,7%) e estabilidade nos anos seguintes. A retomada do crescimento ocorre de forma mais consistente a partir de 2021, com destaque para 2023, que registrou o maior número de concessões no período (5.675), representando um aumento de 56,6% em relação ao ano anterior. Em 2024, houve retração de 5,5%, mas o número de registros (5.363) ainda se mantém em patamar elevado.

Estatísticas

Programas de Computador

Figura E8 – Concessões de registro de programas de computador, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, Estatísticas Preliminares.

Topografía de Circuitos Integrados

Estatísticas

Topografia de Circuitos Integrados

Destaques

No período 2015-2024 foram 34 **pedidos de registro** de topografia de circuitos integrados depositados no INPI, com oscilação nas quantidades anuais ao longo de toda a série e, além disso, os números são baixos, refletindo o fato da P&D nesse campo ser ainda incipiente no país. Em 2024 o INPI recebeu 6 pedidos de registro de TCI.

Quanto aos **países de origem** dos 34 pedidos de registro depositados no período de 2015-2024, são todos de residentes no Brasil.

A **distribuição dos pedidos de residentes, por Unidade da Federação**, no período 2015-2024, é concentrada em São Paulo (10 pedidos; 29,4%), Rio Grande do Sul (9; 26,5%) e Paraná (5; 14,7%).

Quanto à **natureza jurídica do depositante**, a distribuição dos pedidos, no período 2015-2024, é concentrada em Empresas de médio e grande porte (15 pedidos; 51,7%).

Foram 51 **concessões de registro** de topografia de circuitos integrados no período 2015-2024, sendo 6 delas em 2024.

Sobre Topografia de Circuitos Integrados

No Brasil, a proteção às topografias de circuitos integrados está regulamentada pela Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, que institui modelo de proteção sui generis voltado às imagens da topografia, independentemente de sua fixação física no chip. Dessa forma, a proteção se restringe à topografia em si, ficando, por exemplo, as técnicas, os sistemas, processos de fabricação e dispositivos implementados em circuito integrado sujeitos à proteção por patentes, e as informações armazenadas pela topografia sujeitas à proteção por direito autoral, por exemplo, por meio da Lei de Software, que protege os direitos sobre os trechos de código-fonte.

Tal proteção, de caráter mandatário e natureza territorial, depende de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com tramitação simplificada e ausência de exame técnico, permitindo a concessão de registro em prazo reduzido.

O registro de TCI tem vigência de 10 anos contados da data do depósito ou da primeira exploração, o que tiver ocorrido primeiro. (Fonte: Manual do Usuário para o Registro Eletrônico de Topografias de Circuitos Integrados, 2019; Lei 11.484/2007).

A competitividade nesse segmento, inserido no contexto da Indústria 4.0, demanda investimentos contínuos em eletrônica avançada.

A indústria brasileira de circuitos integrados apresenta avanços significativos desde a implementação do Programa CI-Brasil, instituído em 2005 como iniciativa conjunta entre governo federal, setor produtivo e academia. Estruturado em três eixos estratégicos — incentivo à atividade econômica em projetos de circuitos integrados, expansão da formação de projetistas e estímulo à criação de uma indústria nacional de semicondutores — o programa viabilizou a instalação de mais de vinte Design Houses (DHs) em diferentes regiões do país, contemplando tanto empresas privadas nacionais, multinacionais e startups quanto spin-offs oriundos de instituições de pesquisa e universidades.

A consolidação do setor também foi favorecida pela instalação de plantas industriais, como o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (CEITEC), em Porto Alegre/RS, e a HT Micron, no complexo Tecnosinos, em São Leopoldo/RS, responsáveis pela fabricação de componentes de relevância estratégica, incluindo dispositivos para identificação animal, cartões bancários e telefones celulares. A ampliação da capacidade industrial e de P&D recebeu reforço com o anúncio, em 2018, de parceria entre Qualcomm e USI para a construção de uma fábrica e centro de desenvolvimento de semicondutores em Campinas/SP, com foco em Internet das Coisas (IoT) e dispositivos móveis¹⁹.

Esta seção apresenta alguns indicadores sobre as topografias de circuitos integrados, com dados atualizados sobre pedidos de registro²⁰, estados e municípios de origem dos depositantes residentes, natureza jurídica do depositante residente e concessões de registros.

Depósitos

Analisando a **Figura F1**, observa-se a evolução da quantidade de depósitos de topografias de circuitos integrados no período de 2015 a 2024. Nota-se que em 2016 foram depositados 9 pedidos de registro, a maior quantidade da série, seguido por 2024, com 6 pedidos. Entre 2017 e 2018, as quantidades se mantiveram estáveis em 3 depósitos por ano, enquanto em 2021 houve ausência total de depósitos, indicando um período de baixa atividade ou lacuna na demanda por registro. A partir de 2022, verifica-se uma retomada gradual, culminando no aumento expressivo em 2024, que pode indicar um possível reaquecimento do interesse pela proteção formal de TCI.

Figura F1 – Pedidos de topografia e circuitos integrados depositados no INPI, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

¹⁹ Fonte: Manual do Usuário para o Registro Eletrônico de Topografias de Circuitos Integrados, 2019.

²⁰ No período de 2015 a 2024 todos os pedidos de TCI foram depositados por residentes no Brasil.

Estados e municípios de origem dos depositantes residentes

A **Figura F2**, demonstra uma concentração significativa de registros de TCI em alguns estados brasileiros, com destaque para São Paulo (29,4%) e Rio Grande do Sul (26,5%), seguidos por Paraná (14,7%). Estes três estados juntos representam mais da metade do total. Os demais estados apresentam participação muito menor, geralmente em torno de 2,9%, com exceção de Rio Grande do Norte (5,9%).

Figura F2 – Estados de origem de pedidos de TCI depositados por residentes, período 2015-2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

A **Figura F3** evidencia a distribuição municipal dos pedidos de registro de TCI em 2023, revelando forte concentração em poucos polos urbanos. Porto Alegre (RS) ocupa a liderança, com 14,7% do total, seguida por Campinas (SP) e São Paulo (SP), ambos com 11,8%. Cidades com reconhecida tradição em pesquisa e desenvolvimento, como São Leopoldo (RS), Curitiba (PR) e São José dos Campos (SP), também figuram entre as principais.

Figura F3 – Municípios de origem de pedidos de TCI depositados por residentes, período 2015-2024

Posição	Município	Estado	Quantidade de pedidos	Participação (2023)
1º	Porto Alegre	RS	5	14,7%
2º	Campinas	SP	4	11,8%
2º	São Paulo	SP	4	11,8%
3º	São Leopoldo	RS	3	8,8%
4º	Mossoró	RN	2	5,9%
4º	Brasília	DF	2	5,9%
4º	Campo Largo	PR	2	5,9%
4º	Curitiba	PR	2	5,9%
5º	Paço do Lumiar	MA	1	2,9%
5º	São José dos Campos	SP	1	2,9%
5º	Campo Grande	MT	1	2,9%
5º	Vitória	ES	1	2,9%
5º	Osasco	SP	1	2,9%
5º	Aracaju	SE	1	2,9%
Total de pedidos de residentes			34	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Natureza Jurídica do depositante

A **Figura F4** os pedidos de registro de TCI foram organizados segundo sua natureza jurídica, em categorias definidas a partir dos dados disponíveis nas Estatísticas Preliminares²¹. As Empresas de médio e grande porte lideram com ampla margem, respondendo por 51,7% do total. Em seguida, aparecem as Pessoas físicas (20,7%). Instituições de ensino, pesquisa e órgãos governamentais somam 17,2%. Já as Microempresas, microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte representam 6,9%. Associações e Sociedades de interesse não econômico correspondem a 3,4%.

²¹ Os depositantes foram divididos nas seguintes categorias: 1) Pessoa física, 2) Empresa de médio e grande porte, 3) MEI, Microempresa e EPP, 4) Instituições de ensino e pesquisa e Governo, 5) Associações e Sociedades de intuito não econômico, 6) Cooperativa e 7) Empresa simples de inovação.

Figura F4 – Pedidos de TCI depositados por natureza jurídica do depositante, participação relativa por tipo de depositante, período 2015-2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Concessões

A **Figura F5** apresenta a evolução da quantidade anual de concessões de registro de TCI, no período de 2015 a 2024. Nota-se um crescimento expressivo entre 2015 (3 concessões) e 2017, ano em que se observa o pico da série, com 22 concessões. Após esse auge, há uma queda acentuada na quantidade de concessões em 2018 (1 registro) e, embora ocorra uma recuperação em 2019 (5 concessões), o período seguinte é marcado por baixa atividade, com as quantidades variando entre nenhuma e 2 concessões entre 2020 e 2023. O ano de 2024 apresenta um patamar mais elevado, com 6 concessões de 6 registro.

Figura F5 – Concessões de registro de TCI, 2015 a 2025

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Indicações Geográficas

Estatísticas

Indicações Geográficas

Destaques

Em 2024 o INPI recebeu 25 **pedidos de registro** de Indicações Geográficas, frente a 27 pedidos apresentados em 2023 (queda de 7,4%). Desse total, 21 pedidos são relativos à Indicação de Procedência e 4 pedidos relativos à Denominação de Origem. Foram 24 pedidos de residentes e, dentre esses, 16 relativos à “Produtos agrícolas e alimentos”.

No período 2015-2024, dentre as **principais especialidades por tipo de produto/serviço**, destaca-se a categoria “Produtos agrícolas e alimentos”, com 105 pedidos, sendo a ampla maioria proveniente de residentes (100 pedidos).

Dentre os **países de origem** dos pedidos, do total de 149 depósitos de IG no período 2015-2024, os residentes no Brasil foram responsáveis pela ampla maioria, com 135 depósitos (90,6%), enquanto os não residentes ficaram com 14 depósitos (9,4%). Dentre os não residentes, destaca-se a Itália com 8 depósitos (5,4% do total e 57,1% dos não residentes).

O Paraná lidera o ranking de **estados de origem dos depositantes residentes**, no período 2015-2024, com 28 depósitos (20,7%), seguido por São Paulo, com 14 pedidos (10,4%), e Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo, com 13 pedidos cada estado (9,6% cada).

Em relação às **concessões**, 16 registros de indicação geográfica foram concedidas pelo INPI em 2024, com crescimento de 60% em relação aos 10 registros concedidos em 2023.

A quantidade de indicações geográficas **vigentes** alcançou, em 31/12/2024, o total de 135 registros.

Sobre Indicações Geográficas

No Brasil, a proteção das Indicações Geográficas (IG) está prevista na Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), que reconhece duas modalidades: a Indicação de Procedência (IP) e a Denominação de Origem (DO).

A Indicação de Procedência resguarda o nome de um país, cidade, região ou localidade que tenha se tornado reconhecida como polo de produção, extração ou fabricação de determinado produto. Já a Denominação de Origem protege denominações que atribuem ao produto ou serviço características ou qualidades que decorrem exclusivamente do ambiente geográfico onde são produzidos, englobando tanto aspectos naturais quanto humanos.

Quando o nome geográfico passa a ser utilizado genericamente, ou seja, quando deixa de remeter à sua região de origem para o consumidor, ele perde a possibilidade de proteção como Indicação Geográfica. O uso da IG é restrito aos produtores ou prestadores de serviços localizados na área delimitada, e, no caso das Denominações de Origem, é necessária a observância de critérios rigorosos de qualidade²².

A Indicação Geográfica, uma vez concedido o registro, não tem prazo de validade.

²² A Portaria INPI/PR nº 04, de 12 de janeiro de 2022, alterada pela Portaria INPI/PR nº 051, de 16 de dezembro de 2024, define "qualidade" no inciso III, §5º, do art. 9º como "os atributos tecnicamente comprováveis e mensuráveis do produto ou serviço, ou de sua cadeia de produção ou de prestação de serviços".

Estatísticas

Indicações Geográficas

As Indicações Geográficas atuam como mecanismos que associam produtos e serviços a territórios específicos, delimitando a área de atuação e impedindo o uso indevido do nome por terceiros fora da região autorizada. Além disso, contribuem para a valorização dos produtos, favorecendo sua competitividade no mercado e estimulando a organização dos produtores locais, bem como o desenvolvimento turístico e cultural dessas regiões.

Desde a adoção do Acordo TRIPS, que traz diretrizes específicas sobre Indicações Geográficas, essa ferramenta de proteção intelectual tem ganhado destaque globalmente.

No Brasil, o fortalecimento das IG tem contribuído para preservar a identidade cultural e as tradições locais, agregando valor econômico aos produtos e serviços vinculados, o que favorece seu desempenho tanto no mercado interno quanto em exportações, impulsionando, assim, o progresso social e econômico das comunidades envolvidas.

Esta seção apresenta um panorama atualizado sobre as Indicações Geográficas, trazendo dados sobre pedidos de registro, classificados por tipo, origem dos requerentes, categorias de produtos e serviços, além da distribuição territorial. Por fim, são analisadas informações relativas às concessões vigentes e às alterações nos registros.

Depósitos

Ao longo da série histórica apresentada, de 2015 a 2024, foram depositados 149 pedidos de registro de IG. É possível observar oscilações, refletidas nas variações do número de depósitos ao longo dos anos. Em 2016, verificou-se uma queda expressiva, com apenas 4 depósitos em comparação aos 12 registrados no ano anterior. Nos anos seguintes, houve certa recuperação, com 10 depósitos em 2017 e 7 em 2018.

A partir de 2019, inicia-se um movimento de crescimento mais consistente, com 16 depósitos naquele ano e 17 em 2020. Essa trajetória, no entanto, foi interrompida em 2021, quando os depósitos recuaram para 9. Em 2022 e 2023, o número voltou a subir de forma expressiva, alcançando o pico da série em 2023, com 27 depósitos registrados. Em 2024, apesar da redução de 7,4%, os depósitos mantiveram-se em patamar elevado, com 25 registros (**Figura G1**).

Estatísticas

Indicações Geográficas

Figura G1 – Depósitos de Indicação Geográfica, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Espécies de IG

A **Figura G2** apresenta a evolução anual dos 149 depósitos de Indicação Geográfica no período de 2015 a 2024, discriminando as duas espécies previstas na legislação brasileira: Indicação de Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO). Os dados revelam comportamentos distintos entre as duas categorias ao longo da série.

Os depósitos de Denominação de Origem apresentaram variações significativas ao longo do período, com destaque para 2019, quando atingiram 10 pedidos, o maior número da série. Em outros anos, no entanto, a quantidade de depósitos foi bem mais modesta, como em 2016, 2021, 2023 e 2024, com registros variando entre 1 e 4 pedidos, o que evidencia um padrão de crescimento pontual e não contínuo dessa modalidade.

Já os depósitos de Indicação de Procedência demonstram uma trajetória de crescimento mais consistente a partir de 2017. Apesar de oscilações em alguns anos, observa-se uma tendência de aumento, culminando com 23 depósitos em 2023 — o maior número da série e representando cerca de 85% do total de depósitos de IG naquele ano. Em 2024, foram registrados 21 depósitos de IP, mantendo o padrão elevado observado no ano anterior.

Estatísticas Indicações Geográficas

Figura G2 – Pedidos de Indicação Geográfica depositados por modalidade, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Tipo de produto/serviço e origem do depositante

A seguir, analisa-se a distribuição dos pedidos de Indicação Geográfica por tipo de produto ou serviço, no período considerado, com distinção entre os depósitos realizados por residentes e por não residentes no Brasil. Destaca-se a predominância da categoria *Produtos agrícolas e alimentos*, com um total de 105 pedidos, dos quais 100 foram realizados por residentes e 5 por não residentes, evidenciando o protagonismo desse segmento no contexto nacional (**Figura G3**).

A categoria *Vinhos e destilados* aparece em segundo lugar em volume de pedidos, com 21 no total — sendo 13 de residentes e 8 de não residentes — o que demonstra o apelo internacional desse tipo de produto.

Já a categoria *Artesanato* reúne 13 pedidos, todos provenientes de residentes, indicando o valor atribuído a saberes e práticas culturais locais, ainda que com menor projeção internacional.

A categoria *Serviços* foi responsável por apenas 3 pedidos, todos de residentes, enquanto a categoria *Outros* apresentou 7 registros (6 de residentes e 1 de não residente), abrangendo produtos e serviços não classificados nas demais categorias.

A análise dos dados por tipo de produto ou serviço revela os seguintes pontos relevantes:

- i. A forte predominância dos *Produtos agrícolas e alimentos* como motor das IGs no país, refletindo o interesse das comunidades em agregar valor e proteger seus produtos típicos.
- ii. O interesse expressivo em *Vinhos e destilados*, tanto por parte de residentes quanto de não residentes, indicando seu valor cultural e comercial em nível nacional e internacional.
- iii. A valorização local do *Artesanato*, sem, no entanto, atrair depósitos internacionais, o que pode sinalizar oportunidades de promoção externa desse segmento.
- iv. O número reduzido de registros na categoria *Serviços* aponta para um campo ainda pouco explorado, mas com potencial de crescimento.

Estatísticas

Indicações Geográficas

- v. A categoria *Outros* evidencia a existência de produtos e/ou serviços que também buscam se beneficiar da proteção por IG, contribuindo para a diversidade de usos desse instrumento.

Figura G3 – Depósitos de indicação geográfica por tipo de produto/serviço e por origem do depositante, 2015-2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Países de origem dos depositantes

As **Figuras G4 e G5** apresentam a distribuição dos 149 depósitos de Indicação Geográfica realizados entre 2015 e 2024, conforme o país de origem do depositante. O Brasil responde pela ampla maioria dos pedidos, com 135 depósitos, o que representa 90,6% do total. Os não residentes somaram 14 depósitos, correspondendo a 9,4% do total geral no período.

Ao agrupar os depósitos por país entre os não residentes, observa-se que a Itália lidera, com 8 pedidos, o que equivale a 5,4% do total geral e 57,1% dos depósitos de não residentes. Em seguida, aparece a França, com 2 depósitos (1,3% do total e 14,3% dos não residentes). Já Reino Unido, Bolívia, Cuba e Irã registraram 1 depósito cada, representando 0,7% do total geral e 7,1% dos não residentes, individualmente.

Essa distribuição evidencia o predomínio de residentes brasileiros no uso do instrumento de Indicação Geográfica, com participação ainda discreta de requerentes estrangeiros, ainda que com destaque para países tradicionalmente associados a produtos com forte identidade territorial, como a Itália e a França.

Estatísticas

Indicações Geográficas

Figura G4 – Depósitos de indicação geográfica por país de origem do depositante, 2015-2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura G5 – Depósitos de indicação geográfica por país de origem do depositante, 2015-2024

Posição	País	Quantidade de pedidos	Participação (%)	
			No total de Não Resid	No total geral
1º	Brasil	135	-	90,6%
2º	Itália	8	57,1%	5,4%
3º	França	2	14,3%	1,3%
4º	Reino Unido	1	7,1%	0,7%
4º	Bolívia	1	7,1%	0,7%
4º	Cuba	1	7,1%	0,7%
4º	Irã	1	7,1%	0,7%
Total de pedidos de não residentes		14	100%	9,4%
Total Geral (residentes + não residentes)		149	-	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Estatísticas Indicações Geográficas

Estados de origem dos depositantes residentes

A **Figura G6** apresenta o ranking com os dez principais estados brasileiros de origem dos depósitos de Indicação Geográfica realizados por residentes no período de 2015 a 2024. O Estado do Paraná ocupa a primeira posição, com 28 depósitos, o que representa 20,7% do total. Em seguida, aparecem São Paulo, com 14 depósitos (10,4%), e os estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo, cada um com 13 depósitos (9,6%).

Na sequência, destaca-se o Ceará, com 10 depósitos (7,4%), seguido pelo Amazonas, com 8 depósitos (5,9%). Bahia e Rio Grande do Sul aparecem empatados, com 5 depósitos cada (3,7%), e o Rio Grande do Norte fecha a lista dos dez primeiros com 4 depósitos (3,0%).

Os dez estados com maior número de depósitos concentram 113 pedidos, o que equivale a 83,7% do total de depósitos realizados por residentes no período analisado. Esses dados evidenciam uma concentração geográfica relevante, com destaque para a região Sul, que figura com os três estados que a compõem entre os oito primeiros colocados.

Figura G6 – Principais estados de origem de pedidos de Indicação Geográfica depositados

Posição	Estado	Quantidade de pedidos	Participação (%)
1º	Paraná	28	20,7%
2º	São Paulo	14	10,4%
3º	Santa Catarina	13	9,6%
3º	Minas Gerais	13	9,6%
3º	Espírito Santo	13	9,6%
6º	Ceará	10	7,4%
7º	Amazonas	8	5,9%
8º	Bahia	5	3,7%
8º	Rio Grande do Sul	5	3,7%
10º	Rio Grande do Norte	4	3,0%
	Top10 estados	113	83,7%
	Total de pedidos de Residentes	135	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Estatísticas

Indicações Geográficas

Concessões

Entre 2015 e 2024, observa-se uma tendência geral de crescimento nas concessões de registro de Indicação Geográfica, embora com oscilações. Em 2015, foram concedidos 4 registros, patamar que se manteve relativamente estável nos anos seguintes, com pequenas oscilações: 6 concessões em 2016, 4 em 2017 e novamente 6 nos anos de 2018 e 2019. Em 2020, houve um aumento para 9 concessões, seguido por um novo avanço, para um patamar ainda mais significativo em 2021, quando foram concedidos 13 novos registros. A partir de 2022, contudo, ocorreu uma pequena redução: 12 concessões naquele ano e 10 em 2023. Em 2024, no entanto, a quantidade voltou a crescer, alcançando 16 registros concedidos – a maior quantidade anual de concessões do período analisado (**Figura G7**).

Figura G7 – Concessões de registro de Indicação Geográfica, 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

A **Figura G8** revela que, das 16 indicações geográficas concedidas em 2024, 12 são da espécie Indicação de Procedência e 5 correspondem à Denominação de Origem. Entre estas, destaca-se uma IG de origem estrangeira: Scotch Whisky, do Reino Unido.

Estatísticas

Indicações Geográficas

Figura G8 – Indicações Geográficas registradas em 2024

Data do Registro: 23/01/2024. Espécie: IP. País/UF: BR/PR	Data do Registro: 06/02/2024. Espécie: IP. País/UF: BR/SC	Data do Registro: 26/03/2024. Espécie: IP. País/UF:BR/AM	Data do Registro: 24/04/2024. Espécie: IP. País/UF: BR/CE
Data do Registro: 18/06/2024. Espécie: DO. País/UF: Reino Unido	Data do Registro: 09/07/2024. Espécie: DO. País/UF: BR/MG	Data do Registro: 06/08/2024. Espécie: DO. País/UF: BR/SC	Data do Registro: 13/08/2024. Espécie: IP. País/UF:BR/PR
Data do Registro: 20/08/2023. Espécie: IP. País/UF:BR/ES	Data do Registro: 10/09/2024. Espécie: IP. País/UF:BR/AM	Data do Registro: 15/10/2024. Espécie: DO. País/UF:BR/BA	Data do Registro: 29/10/2024. Espécie: IP. País/UF: BR/CE
Data do Registro: 12/11/2024. Espécie: IP. País/UF:BR/CE	Data do Registro: 26/11/2024. Espécie: IP. País/UF:BR/AP	Data do Registro: 03/12/2024. Espécie: IP. País/UF:BR/SP	Data do Registro: 10/12/2024. Espécie: IP. País/UF:BR/SC

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Estatísticas

Indicações Geográficas

Indicações Geográficas vigentes

De 1999 até dezembro de 2024, foram concedidas, pelo INPI, 135 Indicações Geográficas, das quais 86 — o equivalente a 63,7% — foram registradas entre 2015 e 2024 (**Figura G9**).

Figura G9 – Indicações Geográficas vigentes em 31/12/2023, por ano de registro

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Entre os registros de Indicações Geográficas brasileiras vigentes, predominam aqueles relacionados a *Produtos agrícolas e alimentos*, representando 16,8% das Denominações de Origem e 48,8% das Indicações de Procedência. Por outro lado, os depósitos estrangeiros concentram-se majoritariamente em vinhos e destilados. (**Figura G10**)

Estatísticas

Indicações Geográficas

Figura G10 – Indicações Geográficas vigentes em 31/12/2024
por espécie, tipo de produto/serviço e origem do depositante

Espécies de IG e Tipo de produto/serviço	Origem				Total	%
	Residentes	%	Não residentes	%		
Denominação de Origem	28	22,4%	10	100,0%	38	28,1%
Produtos Agrícolas e Alimentos	21	16,8%	2	20,0%	23	17,0%
Artesanato	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Serviço	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Vinhos e destilados	3	2,4%	8	80,0%	11	8,1%
Outros	4	3,2%	0	0,0%	4	3,0%
Indicação de Procedência	97	77,6%	0	0,0%	97	71,9%
Produtos Agrícolas e Alimentos	61	48,8%	0	0,0%	61	45,2%
Artesanato	14	11,2%	0	0,0%	14	10,4%
Serviço	1	0,8%	0	0,0%	1	0,7%
Vinhos e destilados	15	12,0%	0	0,0%	15	11,1%
Outros	6	4,8%	0	0,0%	6	4,4%
Total	125	100%	10	100%	135	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Alterações nos registros

A partir da Instrução Normativa INPI nº 95/2018, alterações se tornaram possíveis no âmbito das Indicações Geográficas concedidas, incluindo o nome geográfico e sua representação gráfica, a delimitação da área geográfica, o Caderno de Especificações Técnicas (CET), bem como a espécie de IG. Assim, em 2024, Paraty — originalmente registrada como Indicação de Procedência em 10/07/2007 — teve sua espécie alterada para Denominação de Origem, em razão do reconhecimento técnico dos vínculos mais específicos entre as características do produto e seu território. A mudança resultou também na atualização de sua representação gráfica, conforme ilustrado na **Figura G11**.

A publicação da Portaria INPI nº 4/2022 introduziu uma mudança significativa ao estipular que não é mais permitida a coexistência de um registro anterior com um registro posterior derivado do primeiro. Atualmente, estão em vigor tanto a Indicação de Procedência (IP) quanto a Denominação de Origem (DO) do Vale dos Vinhedos, concedidas em 19 de novembro de 2002 e 25 de setembro de 2012, respectivamente, visto que foram concedidas antes da IN nº 4/2022 entrar em vigor.

Estatísticas

Indicações Geográficas

Figura G11 – Indicações Geográficas com registros alterados

Data do Registro	Data da alteração do Registro	Representação gráfica (registro original)	Representação gráfica (após alteração)
10/07/2007	30/01/2024		

Alterações Requeridas	Indicação Geográfica (registro original)	Indicação Geográfica (após alteração)	Espécie (registro original)	Espécie (após alteração)	Produto (registro original)	Produto (após alteração)
<ul style="list-style-type: none"> - Representação gráfica ou figurativa - Caderno de Especificações Técnicas - Espécie de IG 	Paraty	Paraty	IP	DO	Aguardentes, tipo cachaça e aguardente composta azulada.	Cachaça

Fontes: INPI, Fonte: INPI, Coordenação Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0 e Revista da Propriedade Industrial.

PI e Gênero

PI e Gênero

Destaques

Na última década houve um crescimento acentuado dos depósitos apresentados por mulheres em marcas (616,6%) e programas de computador (563,2%). O crescimento desses depósitos foi de 37,7% em desenhos industriais e 13,7% em patentes.

Em todas as formas de proteção analisadas, houve redução do hiato de gênero na última década, com base no indicador “proporção de mulheres entre os depositantes do tipo pessoa física”.

Em 2024, marcas é a forma de proteção em que o hiato de gênero é menor, com a participação feminina nos depósitos de residentes do tipo pessoa física atingindo 35%. Essa participação é menor em patentes (17%), desenhos industriais (17%) e programas de computador (16%).

Considerando o número de pedidos apresentados por mulheres, por unidades da federação, no ano de 2024, observa-se uma concentração no estado de São Paulo, que lidera em patentes com 256 depósitos, em desenhos industriais (200), marcas (15.610) e em programas de computador (102).

Já em relação a participação relativa das mulheres nos pedidos do tipo pessoa física, por unidade da federação, em 2024, nota-se uma desconcentração em nível regional. Em patentes a liderança coube ao Rio Grande do Norte, com 40% de participação feminina. Em desenhos industriais o Distrito Federal lidera com 42,4%, em marcas o Rio de Janeiro com 41,4%, e em programas de computador a Paraíba com 31,4%.

Sobre PI e Gênero

As mulheres constituem a maioria da população brasileira, contudo, enfrentam uma profunda desigualdade de oportunidades retratada nas estatísticas de gênero na educação, no mercado de trabalho, na renda e na representatividade política. Também no campo da ciência, tecnologia e inovação (CT&I) a representação feminina é desproporcional.

Essa realidade é retratada em indicadores publicados por órgãos, como o IBGE e INEP, cuja finalidade é dar transparência ao público em geral e a especialistas que estudam e formulam políticas públicas. Nesse contexto, o INPI publicou em 2024 o estudo sobre PI e Gênero como Suplemento Temático do Anuário Estatístico, no intuito de destacar a temática da participação das mulheres no sistema brasileiro de propriedade industrial.

A partir da presente edição, o Anuário Estatístico do INPI passa a ter uma seção específica dedicada ao tema PI e Gênero, a fim de divulgar, com regularidade anual, uma análise sobre o tema baseada em séries de dados com indicadores atualizados sobre o uso do sistema de PI no Brasil.

Com essa motivação e reconhecendo o papel da inovação como motor do desenvolvimento, ao integrar a perspectiva de gênero nas estatísticas de propriedade industrial, o INPI contribui para o debate sobre como as mulheres se inserem na dinâmica das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e oferece um relevante subsídio para a formulação de políticas públicas orientadas à promoção da inclusão feminina. Além de contribuir para a criação de conhecimento e tecnologia e para a geração de ativos intangíveis, a maior participação das mulheres no sistema de propriedade industrial traz à sociedade novas perspectivas e prioridades específicas que podem impulsionar a inovação, o desenvolvimento econômico e o bem-estar social.

PI e Gênero

No contexto internacional, a OMPI e os principais escritórios de registro de PI apoiam e divulgam estudos e indicadores sobre a participação feminina em patentes e outras formas de proteção. O INPI está integrado a esse ambiente, participando ativamente de iniciativas conjuntas que visam promover e disseminar o tema.

Esta seção do Anuário Estatístico examina a participação das mulheres na atividade proteção industrial, em patentes, desenhos industriais, marcas e programas de computador. A análise concentra-se nos pedidos de proteção submetidos ao INPI na última década (2015-2024), com indicadores sobre número e a proporção de pedidos apresentados por mulheres em nível nacional e estadual.

A fonte de dados utilizada foi a Base de Dados de Propriedade Industrial do INPI – BADEPI (versão 11.0), que não contém nos dados bibliográficos informação sobre o gênero do depositante (masculino ou feminino). Para equacionar essa lacuna, foi realizado um refinamento dos dados baseando-se nos nomes de pessoas físicas divulgados nos censos do IBGE.

A metodologia de contagem do número de depositantes considera todos os múltiplos depositantes em situação de cotitularidade em cada depósito de patentes, marcas e programas de computador²³. A partir da próxima edição do Anuário Estatístico a metodologia de contagem de múltiplos depositantes será aplicada também para desenhos industriais.

A seção PI & Gênero divide-se em três subseções. Na primeira, apresentam-se dados sobre a dinâmica dos depósitos de residentes e, dentre esses, os de pessoas físicas, em patentes, desenhos industriais, marcas e programas de computador. Na segunda subseção aborda-se a participação das mulheres em cada uma dessas formas de proteção. A última subseção disponibiliza indicadores de gênero, desagregados por estados da federação, com a finalidade de avaliar as diferenças na participação feminina nos depósitos de propriedade industrial sob as óticas regional e estadual.

Depósitos de residentes brasileiros do tipo Pessoa física

Os dados da **Figura H1** mostram a evolução da quantidade de pedidos apresentados por depositantes residentes no Brasil, por ativo de proteção industrial, assumindo-se os valores de 2015 como ano base. Ocorreu crescimento mais expressivo nos pedidos de programas de computador (+224,5%) e de marcas (+221,4%). Em desenhos industriais houve crescimento relevante, porém menor, de 76,8%. Já em patentes, observou-se crescimento de 12,5%.

²³ No Suplemento Temático PI & Gênero, publicado em 2024, considerou-se para cada pedido apenas o primeiro depositante, posto que as informações foram extraídas de um sistema que não registra o nome dos demais codepositantes.

PI e Gênero

Figura H1 – Evolução da quantidade de pedidos de depositantes residentes brasileiros, por ativo de propriedade industrial, 2015 a 2024 (base: 2015 = 100)

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: Na contagem dos pedidos não se considera a cotitularidade de depositantes.

Na **Figura H2** foram computados dados sobre o número de depositantes residentes, identificados como pessoa física, por ativo de propriedade industrial, assumindo-se os valores de 2015 como ano base. Observa-se que as maiores taxas de crescimento ocorreram em marcas (230,6%), programas de computador (187,7%) e desenhos industriais (60,0%). Em patentes o crescimento foi de 9,2%.

Figura H2 – Evolução da quantidade de depositantes residentes brasileiros, por ativo de propriedade industrial, 2015 a 2024 (base: 2015 = 100)

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: Em patentes, marcas e programas de computador estão computados em cada pedido todos os codepositantes. Em desenhos industriais foi utilizada a multipla contagem de depositantes de 2000 a agosto de 2023. A partir de setembro de 2023 a contagem em DI foi feita considerando apenas o primeiro depositante.

PI e Gênero

A **Figura H3** mostra um comparativo, da proporção de Pessoas físicas e Pessoas jurídicas para cada forma de proteção, para os anos de 2015 e 2024. Ocorreu crescimento na proporção de Pessoas físicas em marcas, de 18% para 29%, e em programas de computador, de 21% para 27%. Por outro lado, houve redução em patentes, de 56% para 40% e em desenhos industriais, de 41% para 31%.

Figura H3 – Proporção de Pessoas físicas e Pessoas jurídicas entre depositantes brasileiros, por ativo de propriedade industrial, 2015 e 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Participação das mulheres nos depósitos

A **Figura H4** apresenta a evolução do número de pedidos apresentados por mulheres residentes brasileiras, por ativo de propriedade industrial, tomando-se como base o ano de 2015. Observa-se forte crescimento em marcas (616,6%) e em programas de computador (563,2%). O número de mulheres depositantes em marcas passou de 6.655, em 2015, para 47.692, em 2024, enquanto em programa de computador passou de 57 para 378. Em desenhos industriais, o crescimento do número de mulheres depositantes foi de 37,7%, passando-se de 223, em 2015, para 307, em 2024. Em patentes, o crescimento foi de 13,7%, com 633 depositantes mulheres, em 2015, e 720 em 2024.

PI e Gênero

Figura H4 – Evolução do número de depositantes residentes no Brasil identificados como mulheres, por ativo de propriedade industrial, 2015 a 2024 (base: 2015 = 100)

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: Em patentes, marcas e programas de computador estão computados em cada pedido todos os codepositantes. Em desenhos industriais foi utilizada a multipla contagem de depositantes de 2000 a agosto de 2023. A partir de setembro de 2023 a contagem em DI foi feita considerando apenas o primeiro depositante.

As **Figuras H5, H6, H7 e H8** destacam a participação das mulheres nos dados sobre a evolução do número de depositantes de patentes do tipo pessoa física, segundo o gênero (*Feminino x Masculino*), no período de 2015 a 2024, respectivamente, em patentes, desenhos industriais, marcas e programas de computador. Em patentes, observa-se um crescimento consistente na proporção de depositantes mulheres ao longo da série, até atingir o patamar máximo de 17% em 2024. Em desenhos industriais ocorre um crescimento inicial até atingir o patamar máximo de 23% em 2020. Nos anos seguintes cai a participação e ocorre oscilação entre 17% e 19%. Em marcas a proporção de participação feminina inicia a série com 28%, em 2015, e cresce até atingir o patamar máximo de 36% em 2021, oscilando nos anos seguintes entre 35% e 36%. Em programas de computador ocorre forte crescimento no percentual de participação, passando de 9% em 2015 para 17% em 2020 (patamar máximo da série), cai para 15% em 2021 e 2022 e passa para 16% nos dois últimos anos.

PI e Gênero

Figura H5 – Número de depositantes de patentes, do tipo pessoa física, segundo o gênero (Feminino x Masculino) e participação das mulheres (%), 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura H6 – Número de depositantes de desenhos industriais, do tipo pessoa física, segundo o gênero (Feminino x Masculino) e participação das mulheres (%), 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

PI e Gênero

Figura H7 – Número de depositantes de marcas, do tipo pessoa física, segundo o gênero (Feminino x Masculino) e participação das mulheres (%), 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Figura H8 – Número de depositantes de programas de computador, do tipo pessoa física, segundo o gênero (Feminino x Masculino) e participação das mulheres (%), 2015 a 2024

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

PI e Gênero

Participação das mulheres nos depósitos, por unidades da federação

Esta subseção destaca a participação feminina nos pedidos de patentes, desenhos industriais, marcas e programas de computador, entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação. Para cada uma das formas de proteção, inicialmente, apresenta-se o ranking das unidades considerando a quantidade de pedidos (em números absolutos) apresentados por mulheres. Em seguida, destaca-se as dez principais unidades federativas desse ranking e indica-se a participação relativa (em %) das mulheres nos pedidos do tipo pessoa física.

Em patentes, a maior quantidade de pedidos apresentados por mulheres é originária do estado de São Paulo, com 256 pedidos (35,6% do total de 720 pedidos de patentes apresentados por mulheres residentes no Brasil). A seguir estão os estados de Minas Gerais (980 pedidos), Paraná (71), Rio de Janeiro (61) e Santa Catarina (49). Os cinco principais estados, todos localizados nas regiões Sudeste e Sul, reúnem 517 pedidos (71,8% do total). Considerando-se os 10 principais estados, o total de pedidos de mulheres alcança 647 depósitos (89,9% do total). (**Figura H9**)

Quanto à participação relativa das mulheres nos pedidos de patentes do tipo pessoa física, de cada unidade da federação, destaca-se o estado do Rio Grande do Norte, alcançando o percentual de 49%. A seguir aparecem os estados da Bahia (29,2%), Goiás (19,8%), Paraná (18,3%) e São Paulo (18,1%). (**Figura H10**)

PI e Gênero

Figura H9 – Número de pedidos de patentes apresentados por mulheres brasileiras (em valores absolutos) entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação, em 2024

Ranking	UF	Número de pedidos			Total
		Feminino	Masculino	N. A.	
1º	SP	256	1.142	15	1.413
2º	MG	80	393	3	476
3º	PR	71	314	4	389
4º	RJ	61	325	8	394
5º	SC	49	257	4	310
6º	BA	33	75	5	113
7º	RS	32	284	3	319
8º	RN	24	25	0	49
9º	PE	23	110	0	133
10º	GO	18	73	0	91
11º	DF	13	67	0	80
12º	AM	12	17	0	29
13º	CE	8	51	0	59
13º	ES	8	63	0	71
15º	AL	7	24	0	31
16º	PA	6	21	0	27
17º	MA	4	19	0	23
17º	MT	4	45	0	49
19º	AP	2	6	0	8
19º	MS	2	34	0	36
19º	PI	2	3	0	5
19º	SE	2	10	0	12
19º	TO	2	9	0	11
24º	PB	1	14	1	16
25º	AC	0	3	0	3
25º	RO	0	5	0	5
25º	RR	0	2	0	2
Total		720	3.396	43	4.159

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: Estão computados em cada pedido todos os codepositantes.

PI e Gênero

Figura H10 – Participação relativa dos pedidos de patentes apresentados por mulheres brasileiras (em %) entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação selecionadas, em 2024

Ranking	UF	Participação relativa (%)			
		Feminino	Masculino	N. A.	Total
1º	RN	49,0%	51,0%	0,0%	100%
2º	BA	29,2%	66,4%	4,4%	100%
3º	GO	19,8%	80,2%	0,0%	100%
4º	PR	18,3%	80,7%	1,0%	100%
5º	SP	18,1%	80,8%	1,1%	100%
6º	PE	17,3%	82,7%	0,0%	100%
7º	MG	16,8%	82,6%	0,6%	100%
8º	SC	15,8%	82,9%	1,3%	100%
9º	RJ	15,5%	82,5%	2,0%	100%
10º	RS	10,0%	89,0%	0,9%	100%
	Top 10 estados	17,5%	81,3%	1,1%	100%
Total		17,3%	81,7%	1,0%	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Relativamente a desenhos industriais, a distribuição do total de 720 pedidos apresentados por mulheres residentes no Brasil, indica forte concentração no estado de São Paulo, com 200 depósitos (65,1% desse total). A seguir estão Paraná (21 pedidos), Santa Catarina (18), Minas Gerais (17) e Distrito Federal (14). (**Figura H11**)

Quanto a participação relativa das mulheres nos depósitos de desenhos industriais, a liderança cabe ao Distrito Federal, onde a participação feminina alcança 42,4%. A seguir aparecem os estados da Paraíba (23,1%), Rio de Janeiro (22,8%), São Paulo (21,6%) e Ceará (16,7%). (**Figura H12**)

PI e Gênero

Figura H11 – Número de pedidos de DI apresentados por mulheres brasileiras (em valores absolutos) entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação, em 2024

Ranking	UF	Número de pedidos			Total
		Feminino	Masculino	N. A.	
1º	SP	200	690	36	926
2º	PR	21	147	2	170
3º	SC	18	150	6	174
4º	MG	17	126	0	143
5º	DF	14	19	0	33
6º	RJ	13	41	3	57
7º	RS	6	140	0	146
8º	CE	3	15	0	18
8º	PB	3	10	0	13
10º	BA	2	9	0	11
10º	GO	2	27	0	29
10º	PE	2	9	0	11
10º	RO	2	0	1	3
14º	AL	1	2	0	3
14º	ES	1	8	0	9
14º	MS	1	1	0	2
14º	RN	1	0	0	1
18º	AM	0	4	0	4
18º	MA	0	3	0	3
18º	MT	0	5	1	6
18º	PA	0	2	0	2
18º	RR	0	1	0	1
18º	SE	0	5	0	5
Total		307	1.414	49	1.770

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: Foi utilizada a multipla contagem de depositantes de 2000 a agosto de 2023. A partir de setembro de 2023 a contagem em DI foi feita considerando apenas o primeiro depositante.

PI e Gênero

Figura H12 – Participação relativa dos pedidos de DI apresentados por mulheres brasileiras (em %) entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação selecionadas, em 2024

Ranking	UF	Participação relativa (%)			Total
		Feminino	Masculino	N. A.	
1º	DF	42,4%	57,6%	0,0%	100%
2º	PB	23,1%	76,9%	0,0%	100%
3º	RJ	22,8%	71,9%	5,3%	100%
4º	SP	21,6%	74,5%	3,9%	100%
5º	CE	16,7%	83,3%	0,0%	100%
6º	PR	12,4%	86,5%	1,2%	100%
7º	MG	11,9%	88,1%	0,0%	100%
8º	SC	10,3%	86,2%	3,4%	100%
9º	RS	4,1%	95,9%	0,0%	100%
	Top 10 estados	17,5%	79,8%	2,8%	100%
Total		17,3%	79,9%	2,8%	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

O estado de São Paulo lidera na quantidade de pedidos de marcas apresentados por mulheres, com 15.610 depósitos (32,7% do total de pedidos de mulheres residentes). A seguir estão os estados de Rio de Janeiro (5.208), Minas Gerais (5.183), Paraná (3.191), Santa Catarina (3.128) e Rio Grande do Sul (2.455). Os seis principais estados, todos localizados nas regiões Sudeste e Sul, reúnem 34.775 pedidos (72,9% do total). **(Figura H13)**

Quando a participação relativa por gênero entre os depositantes do tipo pessoa física, a unidade da federação com a maior participação feminina é o estado do Rio de Janeiro, com 41,4%. A seguir aparecem o Distrito Federal (40,4%), Santa Catarina (37,2%), Rio Grande do Sul (36,9%) e Minas Gerais (35,0%). **(Figura H14)**

PI e Gênero

Figura H13 – Número de pedidos de marcas apresentados por mulheres brasileiras (em valores absolutos) entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação, em 2024

Ranking	UF	Número de pedidos			Total
		Feminino	Masculino	N. A.	
1º	SP	15.610	28.270	879	44.759
2º	RJ	5.208	7.195	171	12.574
3º	MG	5.183	9.496	149	14.828
4º	PR	3.191	5.905	93	9.189
5º	SC	3.128	5.157	129	8.414
6º	RS	2.455	4.121	74	6.650
7º	BA	1.972	3.824	77	5.873
8º	GO	1.900	4.129	66	6.095
9º	DF	1.389	2.008	40	3.437
10º	PE	1.266	2.772	39	4.077
11º	ES	1.125	1.780	57	2.962
12º	CE	1.070	1.940	29	3.039
13º	MT	700	1.221	20	1.941
14º	PA	501	926	32	1.459
15º	MS	482	885	12	1.379
16º	PB	446	949	33	1.428
17º	RN	340	740	12	1.092
18º	MA	306	642	18	966
19º	AL	267	529	18	814
20º	AM	227	469	12	708
21º	SE	218	507	31	756
22º	TO	199	427	13	639
23º	PI	192	400	20	612
24º	RO	191	352	2	545
25º	RR	50	85	2	137
26º	AP	47	112	2	161
27º	AC	29	84	2	115
Total		47.692	84.925	2.032	134.649

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: Estão computados em cada pedido todos os codepositantes.

PI e Gênero

Figura H14 – Participação relativa dos pedidos de marcas apresentados por mulheres brasileiras (em %) entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação selecionadas, em 2024

Ranking	UF	Participação relativa (%)			Total
		Feminino	Masculino	N. A.	
1º	RJ	41,4%	57,2%	1,4%	100%
2º	DF	40,4%	58,4%	1,2%	100%
3º	SC	37,2%	61,3%	1,5%	100%
4º	RS	36,9%	62,0%	1,1%	100%
5º	MG	35,0%	64,0%	1,0%	100%
6º	SP	34,9%	63,2%	2,0%	100%
7º	PR	34,7%	64,3%	1,0%	100%
8º	BA	33,6%	65,1%	1,3%	100%
9º	GO	31,2%	67,7%	1,1%	100%
10º	PE	31,1%	68,0%	1,0%	100%
	Top 10 estados	35,6%	62,9%	1,5%	100%
Total		35,4%	63,1%	1,5%	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Os dados mostram que há uma maior desconcentração regional dos depósitos de programas de computador realizados por mulheres em comparação às demais formas de proteção, com menor participação relativa do estado líder e a inclusão de várias unidades federativas das regiões nordeste, norte e centro-oeste nas principais posições do ranking. O estado de São Paulo lidera com 102 depósitos (27,0% do total). A seguir estão Goiás (39), Paraná (33), Rio de Janeiro (26) e Minas Gerais (25). **(Figura H15)**

Quando se considera a participação relativa das mulheres nos depósitos de programas de computador, acentua-se a referida desconcentração regional, com participações de unidades federativas das regiões nordeste e centro-oeste nas 5 principais posições. O estado com a maior participação feminina nos pedidos é a Paraíba, onde a participação das mulheres alcança 31,4%. A seguir aparecem os estados de Goiás (24,8%), Pernambuco (23,4%), Rio Grande do Norte (22,0%) e São Paulo (21,5%). **(Figura H16)**

PI e Gênero

Figura H15 – Número de pedidos de programas de computador apresentados por mulheres brasileiras (em valores absolutos) entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação, em 2024

Ranking	UF	Número de pedidos			Total
		Feminino	Masculino	N. A.	
1º	SP	102	368	4	474
2º	GO	39	118	0	157
3º	PR	33	234	0	267
4º	RJ	26	282	0	308
5º	MG	25	146	4	175
6º	BA	24	101	1	126
7º	PA	17	95	4	116
8º	RS	16	110	0	126
9º	DF	12	58	0	70
10º	PB	11	24	0	35
10º	PE	11	36	0	47
10º	RN	11	39	0	50
13º	CE	9	41	0	50
13º	PI	9	57	0	66
13º	SC	9	65	1	75
16º	AM	7	22	0	29
17º	ES	4	24	0	28
17º	SE	4	16	0	20
19º	MA	3	18	0	21
19º	RO	3	21	0	24
21º	AL	1	5	0	6
21º	RR	1	1	0	2
21º	TO	1	4	0	5
24º	AC	0	2	0	2
24º	AP	0	26	0	26
24º	MS	0	6	0	6
24º	MT	0	16	1	17
Total	Total	378	1.935	15	2.328

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Nota: Estão computados em cada pedido todos os codepositantes.

PI e Gênero

Figura H16 – Participação relativa dos pedidos de programas de computador apresentados por mulheres brasileiras (em %) entre os depositantes do tipo pessoa física, por unidades da federação selecionadas, em 2024

Ranking	UF	Participação relativa (%)			Total
		Feminino	Masculino	N. A.	
1º	PB	31,4%	68,6%	0,0%	100%
2º	GO	24,8%	75,2%	0,0%	100%
3º	PE	23,4%	76,6%	0,0%	100%
4º	RN	22,0%	78,0%	0,0%	100%
5º	SP	21,5%	77,6%	0,8%	100%
6º	BA	19,0%	80,2%	0,8%	100%
7º	DF	17,1%	82,9%	0,0%	100%
8º	PA	14,7%	81,9%	3,4%	100%
9º	MG	14,3%	83,4%	2,3%	100%
10º	RS	12,7%	87,3%	0,0%	100%
11º	PR	12,4%	87,6%	0,0%	100%
12º	RJ	8,4%	91,6%	0,0%	100%
	Top 10 estados	16,8%	82,6%	0,7%	100%
Total		16,2%	83,1%	0,6%	100%

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação, BADEPI v11.0.

Anuário Estatístico de **Propriedade Industrial**

O uso do sistema de PI no Brasil

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO